

Διατριβή Μάστερ

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ**

Ιωάννα Ιωακείμ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ιούνιος 2008

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ**

Ιωάννα Ιωακείμ

Επιβλέπων Καθηγητής
Κωνσταντίνος Παττίχης

Η διατριβή μάστερ υποβλήθηκε προς μερική εκπλήρωση των απαιτήσεων απόκτησης του μεταπτυχιακού Πληροφορικής του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου

Ιούνιος 2008

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου και επιβλέπων καθηγητή δρ. Κωνσταντίνο Παττίχη και στον εξωτερικό συνεργάτη Ευθύβουλο Κυριάκου για την καθοδήγηση που μου έδωσαν, για την υπομονή που επέδειξαν σε όλη την διάρκεια της συνεργασίας μας αλλά κυρίως για τον τρόπο αντιμετώπισης, σεβασμό και εμπιστοσύνη που επέδειξαν απέναντι στο άτομο μου.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου που με την υποστήριξη τους με βοήθησαν σε όλες τις προσπάθειες μου κατά την διάρκεια της φοίτησης μου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στη σημερινή κοινωνία της τεχνολογικής ευημερίας και της ψηφιοποίησης, ένα ανυπολόγιστο ποσό ιατρικών πληροφοριών είναι διαθέσιμο σε ψηφιακά αρχεία και ιατρικές βάσεις δεδομένων. Η αξία αυτών των πληροφοριών συχνά εξαρτάται από το πόσο εύκολα μπορούν να βρεθούν, να ανακτηθούν, να προσεγγιστούν, να φιλτραριστούν και να διαχυθούν. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι οι γιατροί βρίσκονται συνέχεια αντιμέτωποι με μεγαλύτερο αριθμό πολυμεσικών ιατρικών δεδομένων και η αποδοτική πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα γίνεται δυσκολότερη. Η διατριβή αυτή έρχεται να παρέχει μια λύση στο πρόβλημα αυτό, δημιουργώντας ένα σύστημα ανάκτησης εικόνων καρωτιδικών πλακών αθηρωμάτωσης με βάση το περιεχόμενό τους.

Στόχος αυτής της διατριβής είναι η σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση μιας διαδικτυακής εφαρμογής, η οποία έχει σκοπό να επιτρέπει στους γιατρούς να αναζητούν και να ανακτούν εικόνες καρωτιδικών πλακών αθηρωμάτωσης με βάση τα χαρακτηριστικά υφής τους.

Η διατριβή μας παρουσιάζει τη σχεδίαση και την εφαρμογή ενός προτύπου αρχιτεκτονικής βάσης πολυμεσικών δεδομένων. Αυτή η αρχιτεκτονική χρησιμοποιεί μια σχεσιακή βάση δεδομένων και το πρότυπο MPEG-7 με σκοπό τη δημιουργία της εφαρμογής ανάκτησης εικόνων με βάση το περιεχόμενό. Η αρχιτεκτονική αποτελείται από διάφορες διαδικασίες που υλοποιούν την ενότητα της αποθήκευσης των ιατρικών εικόνων, τη διαχείριση των δεδομένων της εφαρμογής και την ανάκτηση ιατρικών

εικόνων. Για την αποθήκευση των εικόνων και της σημασιολογίας τους, η οποία παράγεται μέσω του συστήματος «*Επιλογής και Ανάλυσης Καρωτιδικής Πλάκας*», γίνεται χρήση της σχεσιακής βάσης δεδομένων και του προτύπου MPEG-7. Με τη χρήση του MPEG-7 και συγκεκριμένα της γλώσσας καθορισμού περιγραφών MPEG-7, δημιουργούνται αρχεία XML, στα οποία αποθηκεύονται οι σημασιολογικές πληροφορίες των ιατρικών εικόνων. Η διαχείριση των διαφόρων δεδομένων που πρέπει να χειρίζεται η εφαρμογή, πέρα από τις εικόνες, γίνεται με χρήση της σχεσιακής βάσης δεδομένων. Για την ανάκτηση εικόνων καρωτιδικών πλακών αθηρωμάτωσης, έχει δημιουργηθεί ένας αλγόριθμος ανάκτησης, ο οποίος με τη χρήση της γλώσσας XPath ανακτά τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά που είναι αποθηκευμένα στα αρχεία XML, με βάση κάποια κριτήρια που τίθενται από το γιατρό.

Η προτεινόμενη εφαρμογή ανάκτησης εικόνων καρωτιδικών πλακών αθηρωμάτωσης με βάση το περιεχόμενο συμβάλει στην ανίχνευση και αντιμετώπιση εγκεφαλικών επεισοδίων που προκύπτουν από στένωση των καρωτίδων λόγω της δημιουργίας πλάκας αθηρωμάτωσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ	i
ΠΕΡΙΛΗΨΗ	ii
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.....	1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1	4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	4
1.1 Γενικά	4
1.1.1 Εγκεφαλικό Επεισόδιο	6
1.1.1.1 Ορισμός Εγκεφαλικού Επεισοδίου.....	6
1.1.1.2 Τύποι εγκεφαλικού επεισοδίου.....	7
1.1.1.3 Αιτίες Πρόκλησης Εγκεφαλικού Επεισοδίου	10
1.1.1.4 Συμπτώματα Εγκεφαλικού Επεισοδίου.....	11
1.1.1.5 Διάγνωση Και Αντιμετώπιση Εγκεφαλικού Επεισοδίου	12
1.2 Σκοπός Διατριβής Μάστερ	14
1.3 Σκιαγράφηση Διατριβής	15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2	17
ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ MPEG-7.....	17
2.1 Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων	17
2.1.1 Τεχνικές Ανάκτησης Πολυμεσικών δεδομένων	18
2.1.2 Σύστημα ανάκτησης εικόνας με βάση το περιεχόμενο (Content-Based Image Retrieval System).....	21
2.2 Το πρότυπο MPEG-7.....	24
2.2.1 Στόχος MPEG-7	25
2.2.2 Δομή και Μέρη MPEG-7.....	27
2.2.3 Σχήματα Περιγραφής MPEG-7.....	32
2.2.3.1 Σχέδια Περιγραφής Διαχείρισης Περιεχομένου(Content Management DSs) 34	
2.2.3.2 Σχέδια Περιγράφων Περιγραφής Περιεχομένου (Content Description DSs) 35	
2.2.4 Πεδίο Εφαρμογής MPEG-7	37
2.3 Συστήματα ανάκτησης ιατρικών εικόνων	39
2.3.1 Ανάκτηση εικόνων πνευμόνων με βάση το περιεχόμενο	40
2.3.2 Περιγραφή Ιατρικών Εικόνων Με Χρήση CBIR.....	41
2.3.3 Χρήση του MPEG-7 για δημιουργία βάσης δεδομένων των εικόνων του ανθρώπινου εγκεφάλου.	43
2.4 Περίληψη.....	45
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3	46
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CBMIR	46
3.1 Εισαγωγή	46
3.1.1 XPath (XML Path Language)	49
3.1.2 Αλγόριθμος Κατηγοριοποίησης - K-Nearest-Neighbours (KNN).....	50
3.2 Διαδικασία Διαχείρισης Δεδομένων Συστήματος	61
3.3 Διαδικασία Ανάκτησης.....	67
3.4 Περίληψη.....	70
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4	71
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CBMIR.....	71

4.1	Εισαγωγή	71
4.2	Εργαλεία Υλοποίησης	73
4.3	Βήματα Υλοποίησης.....	74
4.3.1	Σχεδιασμός Και Υλοποίηση Βάσης Δεδομένων.....	75
4.3.2	Σχεδιασμός Διαπροσωπίας Συστήματος	76
4.3.3	Υλοποίηση Διαδικασίας Αποθήκευσης	76
4.4	Υλοποίηση Διαδικασίας Διαχείρισης Δεδομένων Συστήματος.....	86
4.5	Υλοποίηση Διαδικασίας Ανάκτησης Και Παρουσίασης Όμοιων Καρωτιδικών Πλακών	88
4.6	Περιορισμοί Συστήματος	95
4.7	Περίληψη.....	97
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5	98
	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CBMIR	98
5.1	Εισαγωγή.....	98
5.2	Αξιολόγηση Διαδικασίας Αποθήκευσης	100
5.3	Αξιολόγηση Διαδικασίας Διαχείρισης Δεδομένων.	102
5.4	Αξιολόγηση Διαδικασίας Ανάκτησης	103
5.5	Περίληψη.....	104
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6	106
	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ	106
6.1	Συμπεράσματα	106
6.2	Μελλοντική Δουλειά	109
	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	112
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α	117
	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ	117
A.1	Εισαγωγή.....	117
A.2	Εγχειρίδιο Χρήσης	118
A.2.1	Αρχική Οθόνη Συστήματος	119
A.2.2	Είσοδος στο σύστημα	121
A.2.3	Οθόνη Λειτουργιών.....	123
A.2.4	Ο Λογαριασμός μου.....	125
A.2.5	Οθόνη Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων	126
A.2.6	Οθόνη Αλλαγής Κωδικού Πρόσβασης.....	130
A.2.7	Οθόνη Υπενθύμισης Κωδικού Πρόσβασης	132
A.2.8	Οθόνη Εγγραφής Στο Σύστημα	134
A.2.9	Οθόνη Δημιουργίας Αρχείων MPEG-7 XML.....	136
A.2.10	Οθόνη Ανάρτησης Εικόνων Καρωτιδικών Πλακών (Upload).....	138
A.2.11	Οθόνη Διαχείρισης Ιατρικών Μετρικών.....	144
A.2.12	Οθόνη Διαχείρισης Ομάδων Μετρικών	149
A.2.13	Οθόνη Ανάκτησης Παρόμοιων Καρωτιδικών Πλακών	156
A.2.14	Οθόνη Διαχείρισης Ασθενών	162
5.3	Περίληψη.....	169
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β	170
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΦΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ.....	170
B.1	Εισαγωγή	170
B.2	ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΦΗΣ	170
B.2.1	Μέθοδοι Ανάλυσης Εικόνας	170
B.2.2	Χαρακτηριστικά Ιστογράμματος Εικόνας.....	171

B.2.3	Χαρακτηριστικά από co-occurrence μήτρα εικόνας.....	172
B.3	First order gray level parameters.....	176
B.4	Χαρακτηριστικά από Run-Length μήτρες γκρι τόνων.....	178
B.5	Εισαγωγή, Αλγόριθμος SGLDM.....	180
B.5.5.1	ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ SPATIAL GRAY LEVEL DEPENDENCE MATRICES (SGLDM).....	180
B.5.5.2	Ψευδοκώδικας αλγορίθμου SGLDM.....	184
B.5.5.3	Συμπεράσματα από τον αλγόριθμο SGLDM.....	186
B.5.6	Μέτρα υπολογισμού χαρακτηριστικών υφής.....	187
B.5.7	ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ GRAY LEVEL DIFFERENCE STATISTICS (GLDS) 190	
B.5.7.1	Ψευδοκώδικας υπολογισμού διανύσματος p_δ	190
B.5.7.2	Συμπεράσματα από τον αλγόριθμο GLDS.....	191
B.5.8	ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ FOURIER POWER SPECTRUM (FPS).....	192
B.5.8.1	Ψευδοκώδικας αλγορίθμου FPS:.....	193
B.5.8.2	Συμπεράσματα από τον αλγόριθμο FPS:.....	194
B.5.9	ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ LAWS TEXTURE ENERGY MEASURES (TEM): 195	
B.5.9.1	Συμπεράσματα από τον αλγόριθμο TEM:.....	196
B.5.9.2	Ψευδοκώδικας αλγορίθμου TEM.....	198
B.5.10	ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ FRACTAL DIMENSION TEXTURE ANALYSIS (FDTA) 199	
B.5.10.1	Ορισμός του Multiple Resolution Feature Extraction.....	199
B.5.10.2	Ορισμός του Fractional Brownian Motion Model (FBM).....	200
B.5.10.3	Ορισμός Multiresolution Fractal Feature Vector (MF).....	202
B.5.10.4	Ψευδοκώδικας αλγορίθμου FDTA.....	202

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- 1.1 Γενικά
 - 1.2 Σκοπός Διατριβής Μάστερ
 - 1.3 Σκιαγράφηση Διατριβής Μάστερ
-

Σε αυτό το κεφάλαιο κάνουμε μια εισαγωγή για τη διατριβή μας. Στην παράγραφο 1.1 μιλούμε γενικά για το θέμα της διατριβής μας, στην παράγραφο 1.2 αναφέρουμε το σκοπό της διατριβής και τέλος στην παράγραφο 1.3 σκιαγραφούμε τη διατριβή.

1.1 Γενικά

Το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η τρίτη βασικότερη αιτία θανάτου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ευρώπη καταγράφονται κάθε χρόνο 1.100.000 νέα περιστατικά εγκεφαλικών επεισοδίων και υπολογίζεται ότι το 2025 ο σχετικός αριθμός θα φτάσει το 1,5 εκατομμύριο. Το ένα τρίτο των ασθενών πεθαίνουν, ενώ ένας στους τρεις προσβληθέντες αποκτά μόνιμη αναπηρία λόγω του επεισοδίου. Στη Ελλάδα υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο καταγράφονται 17.000-25.000 νέα περιστατικά αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων, ενώ περίπου το ένα τρίτο των προσβληθέντων χάνουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τους ειδικούς γιατρούς, η έγκαιρη αναγνώριση των «σημαδιών» του εγκεφαλικού και η άμεση παροχή ιατρικής φροντίδας μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια.

Μια βασική αιτία ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου είναι η στένωση και η απόφραξη των καρωτιδικών αρτηριών που στέλνουν το αίμα στον εγκέφαλο. Οι γιατροί για να ανιχνεύσουν τυχόν πλάκες αθηρωμάτωσης μέσα στον αυλό των καρωτιδικών αρτηριών

(Σχήμα 1.1) χρησιμοποιούν την τεχνική υπερήχων. Με αυτή την τεχνική οι γιατροί ανακτούν εικόνες των καρωτιδικών αρτηριών, τις οποίες στην συνέχεια μπορούν να επεξεργαστούν και να αναλύσουν για να καταλήξουν στο συμπέρασμα εάν υπάρχει πλάκα αθηρωμάτωσης.

Σχήμα 1. 1: Καρωτιδική αρτηρία με πλάκα αθηρωμάτωσης.

Στη σημερινή κοινωνία της τεχνολογικής ευημερίας και της ψηφιοποίησης, ένα ανυπολόγιστο ποσό ιατρικών πληροφοριών για τις καρωτιδικές αρτηρίες είναι διαθέσιμο σε ψηφιακά αρχεία και επαγγελματικές βάσεις δεδομένων και ολοένα αυτό το ποσό αυξάνεται. Η αξία αυτών των πληροφοριών συχνά εξαρτάται από το πόσο εύκολα μπορούν να βρεθούν, να ανακτηθούν, να προσεγγιστούν, να φιλτραριστούν και να διαχυθούν. Αυτή η διατριβή υποκινείται από την ανάγκη δημιουργίας ενός συστήματος ανάκτησης εικόνων καρωτιδικών αρτηριών και καρωτιδικών πλακών με βάση το περιεχόμενο. Το σύστημα που θα δημιουργηθεί πρέπει να παρέχει τεχνικές οι οποίες θα χρησιμοποιούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εικόνων υπερήχου των καρωτιδικών πλακών για την αποτελεσματική και αποδοτική ανάκτηση εικόνων υπερήχων καρωτιδών.

Μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει αρκετές προσπάθειες για την ανάπτυξη ιατρικών συστημάτων ανάκτησης εικόνας. Τέτοιες προσπάθειες οδηγούνται πρώτιστα από τον ακαδημαϊκό κόσμο και επεκτείνονται βαθύτερα στη βιομηχανία. Έχοντας αναλύσει τις

υπάρχουσες λύσεις, αυτή η διατριβή προσπαθεί να γεφυρώσει τις διάφορες ερευνητικές προσπάθειες και να προτείνει ένα εφικτό προϊόν ώστε να ωφελήσει άμεσα τον ιατρικό κόσμο. Πριν συνεχίσουμε θα αναφερθούμε λίγο στα εγκεφαλικά επεισόδια.

1.1.1 Εγκεφαλικό Επεισόδιο

Δεύτερη αιτία θανάτου και πρώτη αιτία αναπηρίας αποτελούν τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, η συχνότητα των οποίων αυξάνεται διαρκώς λόγω της γήρανσης του πληθυσμού.

Στα υποκεφάλαια που θα ακολουθήσουν θα επεξηγήσουμε:

- τι είναι το εγκεφαλικό επεισόδιο,
- τις δυο κατηγορίες εγκεφαλικών,
- τα αίτια πρόκλησης εγκεφαλικού
- τα συμπτώματα εγκεφαλικού επεισοδίου και
- τους τρόπους διάγνωσης και αντιμετώπισης εγκεφαλικού επεισοδίου.

1.1.1.1 Ορισμός Εγκεφαλικού Επεισοδίου

Με τον όρο «*Εγκεφαλικό Επεισόδιο*» αναφερόμαστε στη βλάβη που προκαλείται όταν η παροχή του αίματος σε μία περιοχή του εγκεφάλου σταματήσει με αποτέλεσμα τα κύτταρα που δεν παίρνουν οξυγόνο να πεθαίνουν.

Το αίμα παρέχει συνεχώς οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά στον εγκέφαλο μέσω τεσσάρων βασικών αρτηριών. Οι δύο μεγαλύτερες είναι η δεξιά και αριστερή καρωτίδα, οι οποίες εύκολα ψηλαφιούνται δίπλα στον τράχηλο, στην περιοχή του λαιμού. Δύο μικρότερες αρτηρίες, οι σπονδυλικές αρτηρίες, εισέρχονται από το πίσω

μέρος του εγκεφάλου και τρέφουν περιοχές του που ευθύνονται για την ανάπτυξη, την καρδιακή λειτουργία και τη θερμοκρασία του σώματος. Οι παρεμποδίσεις στις καρωτιδικές αρτηρίες μειώνουν τη ροή αίματος στον εγκέφαλο, προκαλώντας μια φυσική κατάσταση γνωστή ως καρωτιδική ασθένεια αρτηριών.

Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να χαρακτηριστεί ελαφρύ ή πολύ σοβαρό και τα αποτελέσματα του παροδικά ή μόνιμα. Η σοβαρότητα ενός εγκεφαλικού επεισοδίου εξαρτάται από την έκταση και τον εντοπισμό της καταστροφής των νευρικών κυττάρων, καθώς επίσης και από την περιοχή του εγκεφάλου που θα υποστεί την βλάβη, αφού διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου ελέγχουν διαφορετικές λειτουργίες. Ακόμη και ένα ελαφρύ εγκεφαλικό μπορεί να είναι καταστροφικό, εάν επηρεάσει ένα κρίσιμο σημείο του εγκεφάλου. Τα κύτταρα του εγκεφάλου σε αντίθεση με πολλά άλλα κύτταρα του σώματος μας δεν αναγεννιούνται.

Στη συνέχεια παρουσιάσουμε τους διάφορους τύπους εγκεφαλικού επεισοδίου.

1.1.1.2 Τύποι εγκεφαλικού επεισοδίου

Τα εγκεφαλικά επεισόδια χωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες (Σχήμα 1.2):

- Ισχαιμικά επεισόδια και
- Αιμορραγικά επεισόδια.

Σχήμα 1. 2: Τύποι Εγκεφαλικού Επεισοδίου.

Τα ισχαιμικά επεισόδια οφείλονται στο γεγονός ότι παρουσιάζεται διακοπή της αιματικής ροής στον εγκέφαλο λόγω διαφόρων καταστάσεων. Αυτά τα επεισόδια κατατάσσονται σε 3 βασικές κατηγορίες με βάση την αιτία που προκαλεί τη διακοπή του αίματος. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι ακόλουθες:

- **Θρομβωτικό:** σε μια καρωτιδική αρτηρία δημιουργείται ένας θρόμβος ο οποίος προκαλεί απόφραξη (Σχήμα 1.3).

Σχήμα 1.3: Θρομβωτικό Ισχαιμικό Εγκεφαλικό Επεισόδιο.

Η στένωση της καρωτίδας μπορεί να προκληθεί ως αποτέλεσμα κάποιας ασθένειας, όπως της χοληστερόλης, η οποία στενεύει το κανάλι ροής του αίματος στις καρωτιδικές αρτηρίες δημιουργώντας θρόμβους. Εάν αυτοί οι θρόμβοι σπάσουν, οι μικροί θρόμβοι αίματος και τα τεμάχια χοληστερόλης μπορεί να διακόψουν τη ροή αίματος σε κάποιο αιμοφόρο αγγείο στον

εγκέφαλο. Όσο μεγαλύτερη η πλάκα χοληστερόλης και η παρεμπόδιση της καρωτιδικής αρτηρίας, τόσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος για ένα εγκεφαλικό επεισόδιο.

- **Εμβολικό:** το επεισόδιο παρουσιάζεται λόγω απόφραξης μιας καρωτιδικής αρτηρίας από ένα «έμβολο» (Σχήμα 1.4). Τα έμβολα αυτά μπορεί να είναι έμβολα που σχηματίζονται στην καρδιά και οφείλονται σε ένα προηγούμενο καρδιακό επεισόδιο, σε διαταραχές του καρδιακού ρυθμού και σε πρόβλημα σε κάποια από τις καρδιακές βαλβίδες. Μόλις σχηματιστεί ένας μικρός θρόμβος αίματος, αυτός αποτρέπει την καρδιά να δουλεύει φυσιολογικά και μπορεί αυτός ο θρόμβος να προωθηθεί από την καρδιά μέσω των καρωτιδικών αρτηριών, κλείνοντας ένα αιμοφόρο αγγείο στον εγκέφαλο, με συνέπεια ένα εγκεφαλικό επεισόδιο.

Σχήμα 1.4: Εμβολικό Ισχαιμικό Επεισόδιο.

- **Μικροέμφρακτο:** πρόκειται για μια μικρή, σε έκταση, βλάβη η οποία οφείλεται σε ανεπαρκή παροχή αίματος από μικρές αρτηρίες που βρίσκονται βαθιά στον εγκέφαλο.

Ένα παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (Transient Ischemic Attack - TIA) μπορεί να έχει διάρκεια μερικών δευτερολέπτων ή μερικών ωρών, συνήθως όμως διαρκεί λιγότερο από 24 ώρες. Όμως το παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο αποτελεί ένα σημαντικό προειδοποιητικό σημείο ενός μελλοντικού εγκεφαλικού επεισοδίου. Είναι μια σαφής ένδειξη ότι η αιματική ροή προς τον εγκέφαλο είναι διαταραγμένη.

Τα αιμορραγικά εγκεφαλικά επεισόδια οφείλονται στο γεγονός ότι ένα ή περισσότερα αιμοφόρα αγγεία στον εγκέφαλο παθαίνουν ρήξη επιτρέποντας το αίμα να διαφύγει στο εσωτερικό του εγκεφάλου. Υπάρχουν δυο κατηγορίες αιμορραγικών επεισοδίων:

- **Ενδοεγκεφαλικές αιμορραγίες:** η αιμορραγία εντοπίζεται μέσα στον ίδιο τον εγκέφαλο.
- **Υπαραχνοειδείς αιμορραγίες:** η αιμορραγία παρουσιάζεται στον χώρο που περιβάλλει τον εγκέφαλο.

1.1.1.3 Αιτίες Πρόκλησης Εγκεφαλικού Επεισοδίου

Οι βασικές αιτίες πρόκλησης ενός εγκεφαλικού επεισοδίου χωρίζονται στους ελεγχόμενους παράγοντες και στους μη ελεγχόμενους παράγοντες. Στην τελευταία κατηγορία ανήκουν η ηλικία (τα δύο τρίτα των επεισοδίων συμβαίνουν σε άτομα άνω των 65 ετών και ο κίνδυνος εγκεφαλικών διπλασιάζεται με κάθε πενταετία μετά τα 55 χρόνια ζωής), το φύλο (οι άνδρες έχουν υψηλότερο κίνδυνο από τις γυναίκες), η φυλή (οι Αφροαμερικανοί διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο) και το οικογενειακό ιστορικό. Οι ελεγχόμενοι παράγοντες είναι η υπέρταση, η στεφανιαία νόσος, η κολπική μαρμαρυγή, ο σακχαρώδης διαβήτης, η περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια, καθώς και το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η καθιστική ζωή και οι κακές διατροφικές συνήθειες.

1.1.1.4 Συμπτώματα Εγκεφαλικού Επεισοδίου

Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο είναι δυνατό να συμβεί εντελώς απροειδοποίητα και ξαφνικά. Η καρωτιδική παρεμπόδιση των αρτηριών δεν έχει συχνά κανένα σύμπτωμα και είναι άγνωστη στον ασθενή και το γιατρό έως ότου διαταράξει τη ροή αίματος στον εγκέφαλο. Μόλις στερηθεί μια περιοχή του εγκεφάλου από το αίμα, σταματά να λειτουργεί. Υπάρχουν κάποια συμπτώματα που μπορούν να προειδοποιούν για την ύπαρξη εγκεφαλικού επεισοδίου. Μερικά τέτοια συμπτώματα είναι:

- Απώλεια όρασης στο ένα μάτι (Amaurosis Fugax -AF).
- Διαταραχές στην ομιλία (μπερδεμένες ή ασυνάρτητες λέξεις) που διαρκούν για λίγα λεπτά.
- Αίσθημα μουδιάσματος ή αδυναμίας σε ένα χέρι ή πόδι που διαρκεί για κάποια λεπτά ή περισσότερο, αδυναμία κίνησης σε ένα άκρο ή στο χέρι και πόδι της μιας πλευράς του σώματος που διαρκεί ένα σύντομο χρονικό διάστημα.
- Επεισόδια ζάλης με αιφνίδια πτώση στο έδαφος.
- Αιφνίδια δυσκολία στη μνήμη και στη συγκέντρωση.
- Ελάττωση της αντίληψης.
- Έναρξη ασυνήθιστα έντονου πονοκεφάλου.

Μερικές φορές, αυτά τα συμπτώματα μπορούν να διαρκέσουν για μόνο μερικά λεπτά ή μερικές ώρες. Οποιαδήποτε από αυτά τα συμπτώματα μπορούν να είναι ένα σημάδι προειδοποίησης ενός παροδικού ισχαιμικού επεισοδίου ή μικρού εγκεφαλικού επεισοδίου και σημαίνουν ότι διατρέχουμε μεγάλο κίνδυνο για ένα μόνιμο επεισόδιο. Για να αποτραπεί ένα επεισόδιο ο πάσχων πρέπει να αποτεθεί γρήγορα στο νοσοκομείο

και ο γιατρός να προσπαθήσει να βρει την αιτία προτού να προκαλέσει το μόνιμο τραυματισμό στον εγκέφαλο.

1.1.1.5 Διάγνωση Και Αντιμετώπιση Εγκεφαλικού Επεισοδίου

Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να διαγνωσθεί με διάφορες τεχνικές:

- Εξετάσεις αίματος,
- Νευρολογική εξέταση,
- Παθολογικές εξετάσεις,
- Εξετάσεις απεικόνισης (Μαγνητική ή Αξονική τομογραφία).

Για την ανίχνευση παρεμπόδισης στην καρωτιδική αρτηρία, ο γιατρός μπορεί να χρησιμοποιήσει παθολογικές εξετάσεις και εξετάσεις απεικόνισης. Αρχικά ο γιατρός μπορεί να βρει μια παρεμπόδιση στην καρωτιδική αρτηρία με το άκουσμα με ένα στηθοσκόπιο της ροής αίματος στο λαιμό μας, αφού η στένωση στην αρτηρία δημιουργεί έναν χαρακτηριστικό ήχο. Όταν ακουστεί ένας τέτοιος ήχος ή όταν υποψιάζεται ο γιατρός μια καρωτιδική παρεμπόδιση αρτηριών λόγω των συμπτωμάτων που του περιγράφονται, θα διατάξει μια εξέταση απεικόνισης (Μαγνητική ή Αξονική τομογραφία) για να καθορίσει εάν μια παρεμπόδιση είναι παρούσα. Η πολύ συχνά διαταγμένη δοκιμή είναι ένας υπέρηχος των καρωτιδικών αρτηριών. Αυτή η εξέταση χρησιμοποιεί τα υγιή κύματα και εκτελείται από έναν τεχνικό που βάζει έναν μηχανήμα υπερήχου στην μια πλευρά του λαιμού. Μέσω αυτής της εξέτασης ο γιατρός έχει στη διάθεση του εικόνες που αναπαριστούν την καρωτιδική αρτηρία. Μια εικόνα της καρωτιδικής αρτηρίας και του αίματος, μετά από επεξεργασία, μπορεί να δείξει εάν υπάρχει παρεμπόδιση στην αρτηρία και που βρίσκεται (Σχήμα 1.5).

Σχήμα 1.5: Υπερηχογράφημα Καρωτιδικής Αρτηρίας.

Δύο άλλες δοκιμές που χρησιμοποιούνται για να ανιχνεύσουν το στένεμα στις αρτηρίες του λαιμού είναι το υπολογισμένο αγγειογράφημα τομογραφίας και αγγειογράφημα μαγνητικής αντίχησης (σχήμα 1.6). Κατά τη διάρκεια αυτών των δοκιμών, ο ασθενής βρίσκεται σε έναν ανιχνευτή, και μια χρωστική ουσία αντίθεσης εγχέεται σε μια φλέβα στο βραχίονά του για να επιτρέψει στον ανιχνευτή να πάρει τις λεπτομερείς εικόνες των αρτηριών. Οποιοσδήποτε από αυτές τις δοκιμές θα παράσχουν στο γιατρό τις πληροφορίες για να καθορίσουν τη δριμύτητα του στενέματος.

Σχήμα 1.6: Αγγειογράφημα μαγνητικής αντίχησης.

Για την ανίχνευση αιμορραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου προτιμάτε η τεχνική της μαγνητικής τομογραφίας διότι έχει μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας στο να εντοπίζει κάποια αιμορραγία στον εγκέφαλο.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση των εγκεφαλικών επεισοδίων δεν έχει σήμερα ικανοποιητικά αποτελέσματα. Μπορεί να γίνει μέσω φαρμακευτικής αγωγής ή χειρουργικής επέμβασης. Τα ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια τις περισσότερες φορές, εκτός από περιορισμένες πολύ σοβαρές περιπτώσεις που χρειάζονται χειρουργική επέμβαση, μπορούν να αντιμετωπιστούν με φαρμακευτική αγωγή. Υπάρχουν ειδικά φάρμακα, τα θροβολυτικά (tPA), που διαλύουν τους θρόμβους και μπορούν να αποκαταστήσουν σε σημαντικό αριθμό περιπτώσεων τη ροή του αίματος στο αγγείο που έχει κλείσει. Ενώ τα αιμορραγικά εγκεφαλικά επεισόδια για να θεραπευτούν απαιτούν χειρουργική επέμβαση.

1.2 Σκοπός Διατριβής Μάστερ

Η ανίχνευση πλακών αθηρωμάτωσης στις καρωτιδικές αρτηρίες, μπορεί να αποβεί σωτήρια, αφού θα παρασχεθεί έγκαιρα ιατρική φαρμακευτική φροντίδα και θα μειωθεί ο κίνδυνος παρουσίασης εγκεφαλικού επεισοδίου.

Με μια ανώδυνη και σχετικά εύκολη τεχνική, την τεχνική των υπερήχων, μπορούν οι αρμόδιοι γιατροί να αποτυπώσουν εικόνες των καρωτιδικών αρτηριών, τις οποίες στην πορεία πρέπει να αναλύσουν για να ανιχνεύσουν τυχόν πλάκες αθηρωμάτωσης. Η διαδικασία της ανάλυσης είναι μια επίπονη διαδικασία που απαιτεί εξονυχιστική μελέτη από τον γιατρό. Για αυτό το λόγο έχουν δημιουργηθεί διάφορα συστήματα τα οποία βοηθούν το γιατρό να εξαγάγει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα από τις υψηλής ευκρίνειας εικόνες υπερήχου των αρτηριοσκληρυντικών καρωτιδικών πλακών. Τα χαρακτηριστικά αυτά σχετίζονται με τη δομή και τη μορφολογία των πλακών και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για ανάκτηση παρόμοιων πλακών.

Σκοπός της μελέτης της διατριβής μας είναι η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής, η οποία θα διευκολύνει την αυτοματοποιημένη ανάκτηση παρόμοιων εικόνων καρωτιδικών πλακών με βάση το περιεχόμενό τους.

1.3 Σκιαγράφηση Διατριβής

Η διατριβή μάστερ θα ακολουθήσει την ακόλουθη δομή:

- Κεφάλαιο 2: Παρέχει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο που πρέπει να γνωρίζει κάποιος για να κατανοήσει την μελέτη της διατριβής. Αρχικά κάνει μια μικρή αναφορά στο εγκεφαλικό επεισόδιο. Έπειτα επεξηγεί την τεχνική ανάκτησης εικόνων με βάση το περιεχόμενο. Στη συνέχεια παρουσιάζει το πρότυπο MPEG-7 και τέλος αναφέρει προηγούμενη δουλειά που έγινε στον τομέα που σχετίζεται η διατριβή.
- Κεφάλαιο 3: Παρουσιάζει και αναλύει την αρχιτεκτονική των πολυμεσικών βάσεων δεδομένων που έχουμε σχεδιάσει για να εκπληρώσουμε τους στόχους της διατριβής.
- Κεφάλαιο 4: Περιγράφονται τα εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί τόσο στην υλοποίηση του συστήματος όσο και στην συγγραφή των εγγράφων. Επίσης περιγράφονται τα βήματα υλοποίησης και αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο αναπτύχθηκε και αξιολογήθηκε το σύστημα (Σύστημα ανάκτησης εικόνων καρωτιδικών πλακών με βάση το περιεχόμενο).

- Κεφάλαιο 5: Είναι ένα εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος. Παρουσιάζει και αναλύει όλες τις λειτουργίες που παρέχει το σύστημα.
- Κεφάλαιο 6: Καταγράφονται τα συμπεράσματα της διατριβής και προτείνονται εισηγήσεις για μελλοντική εργασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ MPEG-7

2.1 Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων - CBIR

2.2 Πρότυπο MPEG-7

2.3 Συστήματα ανάκτησης ιατρικών εικόνων.

2.4 Περίληψη

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει και αναλύει τις πολυμεσικές βάσεις δεδομένων και το πρότυπο MPEG-7. Στην παράγραφο 2.1 κάνουμε μια εισαγωγή στις πολυμεσικές βάσεις δεδομένων και αναλύουμε την τεχνική ανάκτησης εικόνας με βάση το περιεχόμενο, στην παράγραφο 2.2 παρουσιάζουμε το πρότυπο MPEG-7, στην παράγραφο 2.3 κάνουμε μια αναφορά σε συστήματα ανάκτησης ιατρικών εικόνων και τέλος η παράγραφος 2.4 αποτελεί την περίληψη του κεφαλαίου.

2.1 Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων

Η ευρεία χρήση πολυμεσικών δεδομένων (εικόνων, ήχων, βίντεο) δημιούργησε στους σχεδιαστές και διαχειριστές συστημάτων βάσεων δεδομένων την ανάγκη για εισαγωγή και αποθήκευση στις βάσεις τους πολυμεσικών δεδομένων. Ειδικότερα, υπάρχει η απαίτηση για αποθήκευση αρχείων ήχου, εικόνας και βίντεο, εγγράφων δημοφιλών πακέτων λογισμικού, ιστοσελίδων και αρχείων εξελιγμένων προτύπων τρισδιάστατων γραφικών. Τα επιστημονικά και ψυχαγωγικά πεδία που απαιτούν διαχείριση τέτοιου είδους δεδομένων είναι πραγματικά δύσκολο να απαριθμηθούν. Η χρήση πολυμεσικών

δεδομένων εκτείνεται από απλές διαδικτυακές πολυμεσικές εφαρμογές (ιστοσελίδες προβολής εικόνων, αναπαραγωγής ήχου και βίντεο) μέχρι εξειδικευμένες εφαρμογές που εκτελούν υπολογισμούς πάνω σε ιατρικά/γενετικά, μετεωρολογικά, μηχανολογικά και άλλα δεδομένα. Η εποχή αποθήκευσης απλών τιμών μεταβλητών στις βάσεις δεδομένων έχει παρέλθει και τα πεδία κειμένου και οι αριθμοί έχουν δώσει τη θέση τους σε τρισδιάστατους μετεωρολογικούς και γεωγραφικούς χάρτες, σε κωδικοποιημένους χάρτες ανθρώπινων γονιδίων, σε ογκώδη αρχεία βίντεο υψηλής ευκρίνειας από συστήματα παρακολούθησης δημόσιων χώρων και σε αρχεία εικόνας νέων προτύπων και υψηλών αναλύσεων για πειραματισμό στον τομέα ανάπτυξης ρομποτικής όρασης. Έτσι έχει δημιουργηθεί η ανάγκη της εισαγωγής και αποθήκευσης πολυμεσικών δεδομένων στις βάσεις δεδομένων (Multimedia Databases).

Στο υποκεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζουμε τις τεχνικές ανάκτησης πολυμεσικών δεδομένων που υπάρχουν σήμερα και επικεντρωνόμαστε στην τεχνική ανάκτησης εικόνας με βάση το περιεχόμενο (Content-Based Image Retrieval), την οποία υλοποιούμε στη διατριβή μας.

2.1.1 Τεχνικές Ανάκτησης Πολυμεσικών δεδομένων

Σε αυτή το υποκεφάλαιο παρουσιάζουμε και αναλύουμε σε συντομία τις διάφορες τεχνικές ανάκτησης που εφαρμόζονται σήμερα στον κόσμο των πολυμεσικών δεδομένων.

Οι τεχνικές ανάκτησης χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

- Τεχνικές Ανάκτησης στηριζόμενες σε κείμενο (Text-based retrieval techniques):

Σε αυτή την τεχνική, η ανάκτηση των πολυμεσικών δεδομένων από τις πολυμεσικές βάσεις, γίνεται μέσω αναζήτησης με βάση κάποιο κείμενο, αφού τα πολυμεσικά δεδομένα περιγράφονται ως κείμενο. Αρχικά γίνεται χρήση περιγραφών κειμένου (Textual descriptions) για να κατηγοριοποιήσουν τα πολυμεσικά αρχεία με βάση τα αντικείμενα και τη σημασιολογία τους. Μετά οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν οποιοδήποτε πολυμεσικό αρχείο, δημιουργώντας ερωτήσεις αναζήτησης. Όμως αυτή η τεχνική έχει ένα βασικό μειονέκτημα. Είναι πολύ αργή όταν χρησιμοποιούνται μεγάλες πολυμεσικές βάσεις δεδομένων και τα ερωτήματα είναι σε θέση να ανακτήσουν μόνο τη σημασιολογία των πολυμεσικών αρχείων.

Σχήμα 2.1 : Text-Based Image Retrieval System

- Τεχνικές Ανάκτησης στηριζόμενες στο περιεχόμενο (Content-based retrieval techniques):

Η ανάκτηση των πολυμεσικών δεδομένων, μπορεί να γίνει με τη χρήση προσδιοριστών, ιδιοτήτων και λέξεων κλειδιών. Αυτή η τεχνική έχει τη δυνατότητα να αναφέρεται στο πραγματικό περιεχόμενο των πολυμεσικών αρχείων. Μπορεί αυτόματα ή χειρονακτικά να εξαγάγει τη σημασιολογία του πολυμεσικού αρχείου και να τη συγκρίνει με τις ερωτήσεις των χρηστών για να βρει μια αντιστοιχία. Ένα σύστημα βασισμένο σε αυτή την τεχνική πρέπει να

παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, ευρετηρίαση και προδιαγραφή ερωτήσεων. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι κατηγοριοποιημένα σε δύο ομάδες:

- Χαρακτηριστικά γνωρίσματα υψηλού επιπέδου και
- Χαρακτηριστικά γνωρίσματα χαμηλού επιπέδου, π.χ. σύσταση, χρώμα κτλ.

Σχήμα 2.2: Content Based Image Retrieval System.

Για την παραγωγή των πιο πάνω χαρακτηριστικών απαιτείται αυτόματη ανάλυση των πολυμεσικών δεδομένων. Αυτό μπορεί να γίνει με επεξεργασία εικόνας, ανάλυση τηλεοπτικής ακολουθίας (video sequence analysis), ακουστικό σήμα ή αυτόματη λεκτική αναγνώριση (automatic speech recognition).

Σήμερα χρησιμοποιούνται 3 συστήματα που βασίζονται σε αυτή την τεχνική:

- Συστήματα ανάκτησης εικόνας με βάση το περιεχόμενο (Content based image retrieval systems (CBIR)),
- Συστήματα ανάκτησης ήχου με βάση το περιεχόμενο (Content base audio retrieval systems (CBAR)),
- Συστήματα ανάκτησης βίντεο με βάση το περιεχόμενο (Content base video retrieval systems (CBVR)).

Ακολούθως παρουσιάζουμε το σύστημα ανάκτησης εικόνας με βάση το περιεχόμενο.

2.1.2 Σύστημα ανάκτησης εικόνας με βάση το περιεχόμενο (Content-Based Image Retrieval System)

Αυτά τα συστήματα είναι σε θέση να ανακτήσουν τις εικόνες από τις βάσεις πολυμεσικών δεδομένων, με βάση τα οπτικά τους χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μπορούν να ανήκουν, τόσο στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα υψηλού επιπέδου, όπως τα αντικείμενα και τα γεγονότα, όσο και στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα χαμηλού επιπέδου, όπως είναι η υφή, το χρώμα και το σχήμα της εικόνας.

Για αυτά τα συστήματα έχουν εφευρεθεί και χρησιμοποιηθεί διάφορες μέθοδοι (Πίνακας 2.1). Στη συνέχεια περιγράφουμε πολύ σύντομα την καθεμία μέθοδο.

Ερευνητικός Τομέας	Ερευνητικές Μέθοδοι	Παραδείγματα Εφαρμογών
Σύστημα ανάκτησης εικόνων με βάση το περιεχόμενο (Content-based image retrieval systems (CBIR))	<ul style="list-style-type: none">• Προσέγγιση με βάση το περιεχόμενο (semantics-sensitive approach)• Ανάκτηση εικόνας με βάση περιοχές εικόνας με χρήση κωδικοποιημένων βιβλίων περιοχών. (region-based image retrieval methods using region codebooks)• Μέθοδος ανάκτησης αντικειμένων από ομαδοποιημένες εικόνες χωρίς περαιτέρω διαχωρισμό των εικόνων• Μέθοδος ανάκτησης έγχρωμων εικόνων αναπαριστώντας τις εικόνες ως διανύσματα στο χώρο RGB.	QBIC, Virage, VisualSeek και SIMPLIcity Retrieval System

Πίνακας 2. 1: Μέθοδοι ανάκτησης εικόνας με βάση το περιεχόμενο.

Αρχικά, το 2003 μια προσέγγιση στηριζόμενη στη σημασιολογία (semantics-sensitive) έχει προταθεί από τους Wang, Li και Wiederhold [33] και επιτρέπει ακριβές ταίριασμα εικόνας. Το 2004 έχει προταθεί από τους Jing, Li, Zhang και Zhang, ένα πλαίσιο για τις μεθόδους ανάκτησης εικόνων που στηρίζονται στις περιοχές (region-based image retrieval methods). Αυτή η μέθοδος σπάει τις εικόνες σε διάφορα κομμάτια, περιοχές (αντικείμενα). Όταν τεθεί κάποια ερώτηση, ανακτά τις εικόνες με βάση την ομοιότητα που παρουσιάζεται μεταξύ διαφόρων περιοχών. Εάν η κατάτμηση της εικόνας είναι ιδανική, τότε για το σύστημα είναι σχετικά εύκολο να προσδιορίσει τα αντικείμενα στην εικόνα και να τα ταιριάσει με παρόμοια αντικείμενα από διάφορες εικόνες. Δεδομένου ότι το σύστημα ανάκτησης έχει προσδιορίσει τα αντικείμενα στην εικόνα, είναι ευκολότερο για το σύστημα να αναγνωριστούν τα παρόμοια αντικείμενα στις διαφορετικές θέσεις και μεγέθη. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιεί κωδικοποίηση περιοχών (region codebooks) και βάρη μάθησης (learned region weights). Επίσης, το 2004 έχει προταθεί από τους Amores, Sebe, Radeva, Gevers και Smeulders [35] μια νέα αντιπροσώπευση για την ανάκτηση αντικειμένου χωρίς ακριβή κατάτμηση της εικόνας (Object- retrieval methods).

Μια άλλη προσέγγιση αποτελεί η στατιστική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε για ανάκτηση έγχρωμων εικόνων [34]. Αυτή η μέθοδος δημιουργεί πίνακες μέσα στους οποίους αποθηκεύει τη χρωματική πληροφορία των εικόνων. Αρχικά εξαγάγει τα χρώματα από κάθε εικόνα και τα αντιστοιχεί σε RGB. Έπειτα αποθηκεύει αυτές τις τιμές στους πίνακες. Στη συνέχεια δημιουργεί το ιστόγραμμα της κάθε εικόνας. Για την ανάκτηση της κατάλληλης εικόνας που να ικανοποιεί το ερώτημα ανάκτησης, δημιουργείτε και το ιστόγραμμα της εικόνας που δίνεται σαν είσοδο τη στιγμή που εισάγεται το ερώτημα αναζήτησης. Έπειτα χρησιμοποιούνται μαθηματικές εξισώσεις,

όπως η ευκλείδεια απόσταση, για να καθοριστεί η ομοιότητα μεταξύ των εικόνων και να βρεθούν οι εικόνες που ικανοποιούν το ερώτημα αναζήτησης.

Υπάρχουν και άλλες πολλές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για να ανακτήσουν τα πολυμεσικά δεδομένα από μια βάση δεδομένων πολυμέσων, αλλά καμία δεν είναι παγκοσμίως αποδεκτή.

Τα περισσότερα συστήματα ανάκτησης εικόνας χρησιμοποιούν εικόνες για να δημιουργήσουν την ερώτηση ανάκτησης. Ο χρήστης καθορίζει μια εικόνα ως είσοδο και εφαρμόζει κάποιους κανόνες πάνω σε αυτή. Έπειτα το σύστημα επιστρέφει τις εικόνες που μοιάζουν περισσότερο με την εικόνα που δόθηκε σαν είσοδο στο σύστημα και ικανοποιούν τους κανόνες. Όμως επειδή η τέλεια ταύτιση των εικόνων δεν μπορεί να επιτευχθεί πλήρως, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει λίγο την ερώτηση ανάκτησης, τροποποιώντας λίγο τους κανόνες, προκειμένου να αυξηθεί ή να μειωθεί ο αριθμός των αποτελεσμάτων.

Παρόλο που η πιο πάνω μέθοδος φαίνεται να είναι μια απλή και εύκολη μέθοδος, εντούτοις έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα. Η διαδικασία καθορισμού του συνόλου των κανόνων που θα εφαρμοστούν στην ανάκτηση εικόνων είναι δύσκολη και επίπονη. Οι κανόνες πρέπει να ακολουθούν τις προδιαγραφές που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή της σημασιολογίας των εικόνων. Για να προσπελαστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα, γίνεται χρήση των αυτόματων αλγορίθμων εξαγωγής αντικειμένων με τους οποίους γίνεται αυτόματα η εξαγωγή της σημασιολογίας της εικόνας.

Έχουν δημιουργηθεί πολλά συστήματα CBIR, είτε σε επίπεδο ακαδημαϊκό, είτε στο πρώτο στάδιο εμπορικής εκμετάλλευσης. Τέτοια συστήματα είναι το QBIC (IBM Corporation, QBIC) [37], Virage (Virage Media Management) [39], πρότυπο VisualSeek (Smith, Chang, VisualSeek) [38] και άλλα.

2.2 Το πρότυπο MPEG-7

Το πρότυπο MPEG-7 ονομάζεται «Multimedia Content Description Interface» και είναι ένα πρότυπο ISO/IEC, το οποίο έχει αναπτυχθεί από την ομάδα MPEG (Moving Picture Experts Group). Αυτή η ομάδα έχει αναπτύξει επίσης τα επιτυχή πρότυπα, γνωστά ως MPEG-1 (1992), MPEG-2(1994) και MPEG-4(έκδοση 1 το 1998 και έκδοση 2 το 1999).

Το νέο πρότυπο παρέχει ένα πλούσιο σύνολο οπτικοακουστικών εργαλείων περιγραφής (Descriptors και Description Scheme) για τη δημιουργία των περιγραφών (σύνολο από Descriptors και τα αντίστοιχα τους Description Scheme), οι οποίες θα επιτρέψουν στις διάφορες εφαρμογές να έχουν αποτελεσματική και αποδοτική πρόσβαση (αναζήτηση, φιλτράρισμα και ανάκτηση) στο περιεχόμενο πολυμέσων.

Στα υποκεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζουμε:

- Το στόχο του MPEG-7.
- Τη δομή και τα μέρη του MPEG-7.
- Τις δομές των Σχημάτων Περιγραφής MPEG-7 και
- Το πεδίο εφαρμογής του MPEG-7.

2.2.1 Στόχος MPEG-7

Η οπτικοακουστική πληροφορία παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, και στην κοινωνία και είναι αποτυπωμένη σε αναλογικό ή ψηφιακό υλικό. Καθημερινά, κατακλυζόμαστε από τέτοιας μορφής δεδομένων όπως εικόνες, γραφικά, τρισδιάστατες εικόνες, ήχο, ομιλία, video και άλλα ποικίλα μορφότυπα. Μέχρι σήμερα ο χειρισμός τέτοιου είδους πληροφοριών γινόταν αποκλειστικά από τον άνθρωπο, αλλά πλέον σε πολλές περιπτώσεις η ανταλλαγή, η δημιουργία και η ανάκτηση γίνεται από υπολογιστικά συστήματα. Το MPEG-7 είναι ένα πρότυπο κατάλληλο να περιγράφει πολυμεσικό περιεχόμενο (εικόνες, γραφικά, τρισδιάστατες εικόνες, ήχο, ομιλία, video και συνδυασμούς αυτών) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διαχείρισης η οποία μπορεί να γίνεται σε πραγματικό και μη-πραγματικό χρόνο.

Το πρότυπο MPEG-7, παρέχει ένα τυποποιημένο σύνολο περιγράφων (Descriptors) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουν διάφορους τύπους πολυμεσικών δεδομένων. Για παράδειγμα, τα οπτικοακουστικά δεδομένα μπορούν να συνδεθούν με περιγραφές MPEG-7, οι οποίες περιλαμβάνουν εικόνες, γραφικές παραστάσεις, τρισδιάστατα πρότυπα, ήχο, ομιλία, βίντεο και πληροφορίες σύνδεσης για το πώς αυτά τα δεδομένα συνδυάζονται.

Οι περιγραφείς MPEG-7 δεν εξαρτώνται από τον τρόπο που είναι κωδικοποιημένο ή αποθηκευμένο τα πολυμεσικά δεδομένα. Είναι δυνατό να δημιουργηθεί μια περιγραφή MPEG-7 μιας αναλογικής ταινίας ή μιας εικόνας που είναι τυπωμένη σε χαρτί, με το ίδιο τρόπο όπως την περιγραφή MPEG-7 ενός ψηφιακού πολυμεσικού περιεχομένου.

Ακόμη, το MPEG-7 διευκρινίζει τις προκαθορισμένες δομές των περιγραφών και των σχέσεων τους. Αυτές οι δομές ονομάζονται σχέδια περιγραφής (Description Scheme). Ο καθορισμός των νέων σχεδίων περιγραφής γίνεται με τη χρήση μιας ειδικής γλώσσας, της γλώσσας καθορισμού περιγραφής (Description Definition Language - DDL), η οποία είναι επίσης ένα μέρος του προτύπου MPEG-7.

Σχήμα 2.3: Πεδίο MPEG-7.

Το MPEG-7 επιτρέπει διαφορετική διάσπαση στην περιγραφή του, προσφέροντας τη δυνατότητα να υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα διάκρισης. Έτσι είναι δυνατόν να δημιουργηθούν περιγραφείς μέσα σε μία σκηνή πάνω σε ηχητικά ή οπτικά δεδομένα. Τα επίπεδα αφαίρεσης σχετίζονται με τον τρόπο που μπορούν να εξαχθούν χαρακτηριστικά. Πολλά χαρακτηριστικά χαμηλού επιπέδου μπορούν να εξαχθούν αυτόματα, ενώ τα ανώτατα χαρακτηριστικά χρειάζονται τη συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα.

Με βάση τα πιο πάνω που αναφέραμε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι στόχοι που προβλέπει να καλύψει το MPEG-7 είναι τρεις (Σχήμα 2.4):

- Η περιγραφή του πολυμεσικού περιεχομένου,
- Η ευέλικτη διαχείριση των δεδομένων και
- Η διαλειτουργικότητα των συστημάτων.

Σχήμα 2.4: Στόχος MPEG-7.

2.2.2 Δομή και Μέρη MPEG-7

Τα σημαντικότερα στοιχεία του MPEG-7, περιλαμβάνουν τους περιγραφείς (Descriptors), τα σχέδια περιγραφής (Description Schemes), τη γλώσσα καθορισμού περιγραφής (Description Definition Language) και τα εργαλεία συστημάτων (Systems Tools).

- Περιγραφείς (Descriptors): Είναι μια αντιπροσώπευση ενός χαρακτηριστικού γνωρίσματος. Καθορίζει τη σύνταξη και τη σημασιολογία της αντιπροσώπευσης των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων και πρέπει να είναι ακριβής για να προσδιορίσει ένα χαρακτηριστικό. Το MPEG-7 μεταχειρίζεται διάφορα επίπεδα αφαίρεσης. Στο χαμηλότερο επίπεδο αφαίρεσης, οι περιγραφείς μπορούν να περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά όπως η μορφή, το χρώμα, το μέγεθος και η κίνηση για τις εικόνες και το βίντεο, η αρμονία και το ηχοχρώμα για τη μουσική. Στο υψηλό επίπεδο μπορεί να βρίσκονται τα γεγονότα που συμβαίνουν, οι σχέσεις μεταξύ των ατόμων και κάποιες αφηρημένες έννοιες. Οι

περιγραφείς ήχου και εικόνας αναπαριστούν εξειδικευμένα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με ακουστικό και οπτικό περιεχόμενο αντίστοιχα. Υπάρχουν επίσης και οι γενικοί περιγραφείς που περιγράφουν τα γενικά χαρακτηριστικά. Είναι πιθανό να έχουμε ποικίλους περιγραφείς που να αναπαριστούν ένα μοναδικό χαρακτηριστικό.

- Σχήμα Περιγραφής (Description Schemes): Ένα Σχήμα Περιγραφής προδιαγράφει τη δομή και τη σημασιολογία των σχέσεων μεταξύ των συστατικών στοιχείων του, τα οποία μπορούν να είναι και περιγραφείς και σχέδια περιγραφής. Ο διαχωρισμός ανάμεσα στα Σχήματα Περιγραφής και στους Περιγραφείς γίνεται από το γεγονός ότι ένας Περιγραφέας ασχολείται με την *αναπαράσταση* και την *παρουσίαση* (representation) ενός χαρακτηριστικού, ενώ το Σχήμα Περιγραφής σχετίζεται με τη *δομή* (structure) μιας περιγραφής. Γίνεται αντιληπτό λοιπόν ότι οι Περιγραφείς και τα Σχήματα Περιγραφής είναι δύο πολύ διαφορετικές έννοιες, αφού αναφέρονται σε διαφορετικές πλευρές, αλλά παράλληλα είναι αλληλένδετες κι συνδέονται πολύ στενά όπως θα δούμε στο πιο κάτω σχήμα. Τα σχήματα περιγραφής επιτρέπουν τη δημιουργία πολύπλοκων περιγραφών, προσδιορίζοντας τη δομή και τη σημασιολογία των σχέσεων ανάμεσα στους Περιγραφείς και στα Σχήματα Περιγραφής. Για παράδειγμα, ένα Σχήμα Περιγραφής για ένα τμήμα από ένα βίντεο μπορεί να προσδιορίζει τη σύνταξη και τη σημασιολογία των συστατικών στοιχείων του, όπως τη βαθύτερη αποσύνθεση των τμημάτων, τα χαρακτηριστικά κάθε τμήματος ξεχωριστά (π.χ. το μήκος ενός τμήματος) και τις σχέσεις ανάμεσα στα συστατικά στοιχεία. Όπως συμβαίνει με τους Περιγραφείς, έτσι και τα Σχήματα Περιγραφής μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε Σχήματα Περιγραφής για τον

ήχο, την εικόνα ή να είναι γενικά. Τα γενικά Σχήματα Περιγραφής συνήθως αναπαριστούν γενική πληροφορία που σχετίζεται με όλα τα είδη των μέσων (ήχο, εικόνα, κείμενο, γραφικά , κτλ.).

- Γλώσσα Καθορισμού Περιγραφής (Description Definition Language): Είναι μια γλώσσα που επιτρέπει τη δημιουργία των νέων Σχημάτων περιγραφής και ενδεχομένως, των Περιγραφών. Επίσης επιτρέπει την επέκταση και την τροποποίηση των υπάρχοντων σχεδίων περιγραφής. Με βάση το σχήμα XML, επιτρέπει τον προσδιορισμό των Περιγραφών και των Σχημάτων Περιγραφής. Οι Περιγραφείς και τα Σχήματα Περιγραφής που υπάρχουν είναι ανεξάρτητα της εφαρμογής στην οποία χρησιμοποιούνται. Όταν είναι απαραίτητο να περιγράψουμε περιεχόμενο από συγκεκριμένα πεδία, όπως για παράδειγμα από τον τομέα των ειδήσεων, δημιουργείται συχνά η ανάγκη για επέκταση και εξειδίκευση των ειδικών εργαλείων του MPEG-7 και η χρήση της DDL για να προσδιορίσουμε τα εξειδικευμένα ή τα επιπρόσθετα εργαλεία. Με την υιοθέτηση του XML Schema σαν τη βάση για τη Γλώσσα Προσδιορισμού της Περιγραφής του MPEG-7 διευκολύνουμε τη διαλειτουργικότητα με την χρήση μιας κοινής, γενικής και ισχυρής μορφής αναπαράστασης της πληροφορίας που περιγράφεται, καθώς επίσης διευκολύνεται και η χρήση των εργαλείων της XML με τις λειτουργίες που διαθέτουν οι περιγραφές του πολυμεσικού περιεχομένου.
- Εργαλεία Συστημάτων (Systems Tools): Είναι εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξουν τον πολλαπλασιασμό των περιγραφών, το συγχρονισμό των περιγραφών με το περιεχόμενο, τους μηχανισμούς παράδοσης και τις κωδικοποιημένες αντιπροσωπεύσεις για την αποδοτική

αποθήκευση, μετάδοση, διαχείριση και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας των MPEG-7 περιγραφών.

Όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία που αναφέρθηκαν σχετικά με τους Περιγραφείς, τα Σχήματα Περιγραφής και την DDL συνοψίζονται στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 2.5: Βασικά μέρη του προτύπου MPEG-7.

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε και αναλύουμε τα οκτώ τυποποιημένα μέρη του προτύπου ISO/IEC 15 938:MPEG-7.

- ISO/IEC 15 938-1:MPEG-7 Systems – Συστήματα στο MPEG-7: Σε αυτό το συστατικό του MPEG-7 προσδιορίζονται οι λειτουργίες του προτύπου στο επίπεδο του συστήματος. Γίνεται η προετοιμασία των περιγραφών του MPEG-7 για αποδοτική μεταφορά και αποθήκευση, για να επιτρέψει το συγχρονισμό μεταξύ του περιεχομένου και των περιγραφών.
- ISO/IEC 15 938-2: MPEG-7 Description Definition Language - Γλώσσα Προσδιορισμού της Περιγραφής: Είναι η γλώσσα προσδιορισμού των περιγραφών που χρησιμοποιείται από το MPEG-7. Η γλώσσα αυτή είναι προτυποποιημένη και χρησιμοποιείται τόσο για τη δημιουργία νέων Περιγραφών ή Σχημάτων Περιγραφής, όσο και για την επέκταση υφιστάμενων.

- ISO/IEC 15 938-3:MPEG-7 Visual - Περιγραφή οπτικού περιεχομένου στο MPEG-7: Αυτό το συστατικό του MPEG-7, είναι υπεύθυνο για την περιγραφή του οπτικού περιεχομένου και προδιαγράφει ένα σύνολο από προτυποποιημένους Περιγραφείς και Σχήματα Περιγραφέων. Οι Περιγραφείς οπτικού περιεχομένου «ασχολούνται» συνήθως με εξειδικευμένα χαρακτηριστικά, όπως το χρώμα, την υφή, το μέγεθος, την κίνηση κτλ. Τα Σχήματα Περιγραφής για το οπτικό περιεχόμενο απαιτούν συχνά τη χρήση άλλων Περιγραφέων χαμηλού επιπέδου ή βοηθητικών στοιχείων, όπως τη δομή (τη χωρική διάταξη, την εμφάνιση), την οπτική γωνία (πολλαπλές πλευρές), τον εντοπισμό (εντοπισμό της εικόνας) και το χρόνο (χρονική διαδοχή).
- ISO/IEC 15 938-4:MPEG-7 Audio – Περιγραφή Ακουστικού Περιεχομένου: Αυτό το συστατικό του MPEG-7, είναι υπεύθυνο για την περιγραφή του ακουστικού περιεχομένου και προσδιορίζει ένα προτυποποιημένο σύνολο Περιγραφέων και Σχημάτων Περιγραφής. Οι περιγραφείς ακουστικού περιεχομένου, «περιγράφουν» κλάσεις ηχητικών σημάτων (π.χ. καθαρή ομιλία, καθαρή μουσική ,pure sound effects και arbitrary soundtracks). Οι Περιγραφείς και τα Σχήματα Περιγραφής παρουσιάζουν χαρακτηριστικά του ήχου, όπως τη σιωπή, το περιεχόμενο του προφορικού λόγου, το ηχόχρωμα και την μελωδία. Όπως οι Περιγραφείς του οπτικού υλικού, έτσι και οι Περιγραφείς για το ακουστικό περιεχόμενο, απαιτούν συχνά τη χρήση άλλων χαμηλού επιπέδου Περιγραφέων, όπως scalable series και ένα πλαίσιο Περιγραφής του Ήχου.
- ISO/IEC 15 938-5:MPEG-7 Multimedia Description Schemes - Σχήματα Περιγραφής Πολυμέσων: Τα Σχήματα Περιγραφής Πολυμέσων στο MPEG-7, προδιαγράφουν ένα πλαίσιο εργασίας υψηλού επιπέδου, που επιτρέπει τη γενική περιγραφή όλων των ειδών των πολυμέσων, περιλαμβάνοντας δεδομένα ήχου, εικόνας και κειμένου. Αυτό το συστατικό του MPEG-7 είναι υπεύθυνο να διευκρινίζει τους περιγραφείς και τα σχέδια περιγραφής για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πολυμέσων. Είναι υπεύθυνο να περιγράφει τις οντότητες ή και τις σχέσεις του περιεχομένου των πολυμεσικών αρχείων.

- ISO/IEC 15 938-6:MPEG-7 Reference Software - Σχετικό Λογισμικό: Αυτό το συστατικό έχει σκοπό να παρέχει τις εφαρμογές των σχετικών μερών του MPEG-7 και είναι γνωστό σαν experimentation software (XM). Είναι δηλαδή, ένας προσομοιωτής πλατφόρμας για τους περιγραφείς MPEG-7, τα σχήματα περιγραφών, τη γλώσσα προσδιορισμού περιγραφών και τα σχήματα κωδικοποιήσεις.
- ISO/IEC 15 938-7: MPEG-7 Conformance: Σε αυτό το συστατικό περιλαμβάνονται οι κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασίες για τη δοκιμή της συμβατότητας των εφαρμογών του MPEG-7.
- ISO/IEC 15 938-8:MPEG-7 Extraction and Use Of Descriptions: Αυτό το συστατικό βρίσκεται υπό ανάπτυξη και περιλαμβάνει πληροφοριακό υλικό για την εξαγωγή και τη χρησιμότητα κάποιων περιγραφικών εργαλείων.

2.2.3 Σχήματα Περιγραφής MPEG-7

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουμε τα σχήματα περιγραφής πολυμέσων. Τα MPEG-7 Multimedia Description Schemes (DSs) είναι δομές μεταδεδομένων που περιγράφουν οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Τα DSs όπως θα καθιερώσουμε να αναφέρουμε από εδώ και πέρα, παρέχουν προτυποποιημένο τρόπο περιγραφής του οπτικοακουστικού υλικού σε XML, γεγονός που διευκολύνει τη διαχείριση του περιεχομένου (αναζήτηση, ευρετηρίαση και πρόσβαση.) Το αποτέλεσμα των περιγραφών μπορεί να αποτυπωθεί και σε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο, δηλαδή σε μορφή XML (Σχήμα 2.6), αλλά και σε συμπιεσμένη δυαδική μορφή που χρησιμεύει στη μετάδοση και αποθήκευση του υλικού.

Σχήμα 2.6: Παράδειγμα περιγραφής XML.

Οι περιγραφείς (Ds) του MPEG-7 σχεδιάστηκαν αρχικά για να περιγραφούν χαρακτηριστικά χαμηλού επιπέδου, όπως το χρώμα, η υφή, η κίνηση, η ηχητική ενέργεια κτλ., καθώς και χαρακτηριστικά, όπως ο χρόνος, ο τόπος, η ποιότητα κτλ. Θεωρείται δεδομένο ότι οι περισσότεροι περιγραφείς χαμηλού επιπέδου εξάγονται αυτόματα στις εκάστοτε εφαρμογές. Αντιθέτως, τα MPEG-7 DSs σχεδιάστηκαν αρχικά για να περιγράψουν χαρακτηριστικά υψηλού επιπέδου, όπως περιοχές, αντικείμενα, γεγονότα και άλλα μεταδεδομένα που σχετίζονται με την παραγωγή, δημιουργία και χρήση. Τα DSs παράγουν περισσότερο σύνθετους περιγραφείς, ενοποιώντας τους περιγραφείς και τα DSs και ταυτόχρονα δηλώνοντας τη σχέση τους.

Σήμερα τα DSs αποτελούνται από τις ακόλουθες δομές (Σχήμα 2.7):

- Basic Elements,
- Schema Tools,
- Content Description,
- Content Management,

- Content Organization,
- Navigation and Access και
- User Interaction.

Σχήμα 2.7: MPEG-7 Σχήματα Περιγραφής (DSs).

Στην υλοποίηση της διατριβής μας επικεντρωνόμαστε στα σχέδια περιγραφής για περιγραφή περιεχομένου (Content Description DSs) και διαχείριση περιεχομένου(Content Management DSs). Πιο κάτω αναλύουμε εκτενέστερα αυτές τις δυο κατηγορίες.

2.2.3.1 Σχέδια Περιγραφής Διαχείρισης Περιεχομένου(Content Management DSs)

Το MPEG-7 παρέχει σχέδια περιγραφής για διαχείριση περιεχομένου. Αυτά τα DSs περιγράφουν πληροφορίες όπως:

- *δημιουργία και παραγωγή*: περιλαμβάνουν πληροφορίες για τον τίτλο, το δημιουργό, τον τόπο δημιουργίας, την ημερομηνία, το είδος, το αντικείμενο, το σκοπό κτλ .

- μέσο αποθήκευσης και μορφότυπο αρχείου: περιλαμβάνει πληροφορίες αποθήκευσης, συμπίεσης και κωδικοποίηση οπτικοακουστικού περιεχομένου.
- χρήση περιεχομένου: περιέχει πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρήση του περιεχομένου.

2.2.3.2 Σχέδια Περιγράφων Περιγραφής Περιεχομένου (Content Description DSs)

Το MPEG-7 παρέχει σχήματα (DSs) για την περιγραφή της δομής και της σημασιολογίας του πολυμεσικού υλικού. Τα DSs δομής περιγράφουν τη δομή του πολυμεσικού υλικού, όπως καρτέ, κινούμενες και σταθερές εικόνες, περιοχές ήχου. Τα σημασιολογικά DSs περιγράφουν αντικείμενα, γεγονότα και στοιχεία που σχετίζονται με την πραγματικότητα.

Χωρική Χρονική Δομή(Spatial temporal Structure): περιγράφει τη δομή του πολυμεσικού υλικού. Το Structure DSs περιγράφει ένα Segment DS που αντιπροσωπεύει τη χωρική και χρονική δομή του πολυμεσικού υλικού. Το Segment DS μπορεί να οργανωθεί σε ιεραρχική δομή ώστε να παραχθεί πίνακας περιεχομένων ή ευρετήριο προκειμένου να γίνεται αναζήτηση. Επίσης μπορεί να περιγραφεί σε άλλη μορφή, όπως το χρώμα, την υφή, το σχήμα, την κίνηση και τα χαρακτηριστικά ήχου.

Εννοιολογική Δομή (Semantic Structure): περιγράφει τη σημασιολογία του πολυμεσικού υλικού. Το Semantic DSs περιλαμβάνει οντότητες, όπως αντικείμενα, γεγονότα και σχέσεις. Το Structure DSs και το Semantic DSs σχετίζονται μεταξύ τους με ένα σύνολο από υπερσυνδέσμους που επιτρέπουν να περιγραφεί το υλικό, δομικά

και εννοιολογικά (Σχήμα 2.8). Στο σχήμα 2.9 παραθέτουμε ένα παράδειγμα χρήσης σχημάτων περιγραφής εννοιολογικών δομών.

Σχήμα 2.8: Σχήματα Περιγραφής (DSs) Εννοιολογικής δομής.

- Labels: "man"
- Definitions: "a primate of the family Hominidae"
- Properties: "tall", "slim"

Σχήμα 2.9: Παράδειγμα χρήσης Εννοιολογικών δομών DSs.

2.2.4 Πεδίο Εφαρμογής MPEG-7

Το MPEG-7 παρέχει υποστήριξη σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών (π.χ πολυμεσικές ψηφιακές βιβλιοθήκες, παραγωγή πολυμέσων, συσκευές οικιακής ψυχαγωγίας κτλ.). Το MPEG-7 θα μετατρέψει τον παγκόσμιο ιστό αποτελεσματικό όσον αφορά την ανάκτηση πολυμεσικού υλικού υλικό, όπως είναι σήμερα για το κείμενο.

Αν αναλογιστούμε ότι όλοι σχεδόν σήμερα κάνουμε χρήση των πολυμέσων, καταλαβαίνουμε ταυτόχρονα ότι λίγο πολύ καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Μερικές από αυτές είναι:

- Αρχιτεκτονική, μεσιτική και αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου (π.χ. αναζήτηση ιδεών για διακόσμηση).
- Ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές μεταδόσεις.
- Ιατρική
- Πολιτισμικές υπηρεσίες (ιστορικά μουσεία, εκθέσεις τέχνης κτλ.).
- Ψηφιακές βιβλιοθήκες (π.χ. καταλόγους εικόνων, μουσικούς καταλόγους, αρχεία εικόνας και ήχου κτλ.).
- Ηλεκτρονικό εμπόριο (π.χ. προσωπικές διαφημίσεις (personalized advertising), on-line κατάλογοι αγορών κτλ.).
- Εκπαίδευση (π.χ. αναζήτηση πολυμέσων για εκπαιδευτική υποστήριξη).
- Οικιακή ψυχαγωγία (π.χ. συστήματα διαχείρισης προσωπικών πολυμεσικών συλλογών, δημιουργία home video, αναζήτηση παιχνιδιού κτλ.).
- Υπηρεσίες έρευνας (π.χ. αναγνώριση ανθρωπίνων χαρακτηριστικών, ιατροδικαστική).

- Δημοσιογραφία (π.χ. αναζήτηση των λόγων ενός συγκεκριμένου ιστορικού προσώπου, του προσώπου του ή της φωνής του).
- Πολυμεσικές υπηρεσίες καταλόγου (π.χ. χρυσός οδηγός, τουριστικές πληροφορίες κτλ.).
- Δημιουργία πολυμέσων (π.χ. υπηρεσίες προσωπικών ειδήσεων (personalized electronic news service)).
- Εμπόριο (π.χ. αναζήτηση ρούχων, καλλυντικών για αγορά).
- Κοινωνικές υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες γραφείων συνοικεσίων).
- Υπηρεσίες επιτήρησης (π.χ. έλεγχος κυκλοφορίας, μεταφορές κτλ.).

Σε όλες τις πιο πάνω εφαρμογές ο τύπος του περιεχομένου και το ερώτημα του χρήστη δεν είναι απαραίτητο να είναι τα ίδια, για παράδειγμα ένα οπτικό υλικό μπορεί να αναζητηθεί είτε οπτικά, είτε με μουσική ή λόγο κτλ. Είναι ευθύνη της μηχανής αναζήτησης να αντιστοιχήσει το ερώτημα με την περιγραφή σε MPEG-7.

Μερικές μορφές ερωτημάτων μπορούν να είναι οι παρακάτω:

- Μπορεί ο χρήστης να παίζει ορισμένες νότες και να κάνει ανάκτηση μιας λίστας μουσικών κομματιών παρόμοια με τη νότα που ζητήθηκε ή ακόμα και εικόνες που ταιριάζουν με τις νότες όσον αφορά στο συναίσθημα που προκαλούν.
- Ο χρήστης μπορεί να ζωγραφίσει μερικές γραμμές στον υπολογιστή και να αναζητήσει εικόνες που περιέχουν παρόμοια γραφικά, λογότυπα, ιδεογράμματα.

- Σε ένα σύνολο πολυμεσικών αντικειμένων, μπορεί ο χρήστης να περιγράψει τις κινήσεις και τις σχέσεις ανάμεσα στα αντικείμενα και μπορεί να πάρει παρόμοιο υλικό με τους προσδιορισμούς που έχει δώσει.
- Ο χρήστης μπορεί να περιγράψει κάποιες ενέργειες και να λάβει ένα κινηματογραφικό σενάριο που να περιέχει ότι ζήτησε.

2.3 Συστήματα ανάκτησης ιατρικών εικόνων

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη ερευνητική μελέτη για την κατασκευή συστημάτων ανάκτησης ιατρικών εικόνων με βάση το περιεχόμενο (CBIR) [41]. Το 2004 οι Muller et al[46] παρείχαν μια εκτενή αναθεώρηση των εφαρμογών CBIR σε ιατρικά δεδομένα και τα κλινικά οφέλη που επιφέρουν. Οι Nezamabadi-pour και Kabir[47], χρησιμοποίησαν το ιστόγραμμα της εικόνας για να ανακτήσουν όμοιες εικόνες, ενώ οι Laaksonen et [42] δημιούργησαν το σύστημα PicSOM CBIR, στο οποίο χρησιμοποίησαν self-organization map (SOM) και διάφορα χαρακτηριστικά των εικόνων για να τις διαχωρίσουν. Οι Amores και Radeva [43] στην εργασία τους παρουσίασαν ένα σύστημα CBIR για εικόνες υπερήχων που χρησιμοποιεί γενίκευση των διαγραμμάτων, ώστε να εξαχθούν τα τοπικά, γενικά και άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εικόνας. Σε προηγούμενη δουλειά στο ίδιο θέμα [45], χρησιμοποιήθηκαν πέρα από τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά γνωρίσματα υψής της εικόνας και χαρακτηριστικά γνωρίσματα, όπως η μορφολογία και το ιστόγραμμα.

Στη συνέχεια αυτού του υποκεφαλαίου παρουσιάζουμε και αναλύουμε συγκεκριμένες εργασίες και μελέτες που έχουν γίνει και είναι σχετικές με την ανάκτηση ιατρικών εικόνων με βάση το περιεχόμενο.

2.3.1 Ανάκτηση εικόνων πνευμόνων με βάση το περιεχόμενο

Το Μάρτιο του 2003 έχει δημιουργηθεί από τους Jennifer G. Dy, Carla E. Brodley, Avi Kak, Lynn S. Broderick και Alex M. Aisen [19] μια νέα ιεραρχική προσέγγιση στην ανάκτηση εικόνας αποκαλούμενη προσέγγιση CQA. Αυτή η τεχνική σε αντίθεση με την ενιαία διανυσματική προσέγγιση χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που προσπαθεί να ταξινομήσει την ερώτηση και να ανακτήσει τις παρόμοιες εικόνες σε ένα βήμα, χρησιμοποιεί πολυάριθμα σύνολα χαρακτηριστικών γνωρισμάτων και δύο στάδια προσέγγισης στην ανάκτηση. Το πρώτο βήμα ταξινομεί την ερώτηση σύμφωνα με τις ετικέτες κατηγορίας των εικόνων, χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που διακρίνουν τις κατηγορίες. Μετά, το δεύτερο βήμα ανακτά τις παρόμοιες εικόνες μέσα στην κατηγορία που επιλέχθηκε στο πρώτο βήμα, χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που προσαρμόζονται για να διακρίνουν "τις υποκατηγορίες" μέσα σε εκείνη την κατηγορία. Κατά συνέπεια, αναπτύχθηκε ένας νέος αλγόριθμος αποκαλούμενος FSSEM (επιλογή υποσυνόλων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων χρησιμοποιώντας την μέγιστη ομαδοποίηση).

Αυτή η προσέγγισή εφαρμόστηκε σε μια βάση δεδομένων εικόνων πνευμόνων τομογραφίας υψηλής ευκρίνειας και αποδείχτηκε ότι η CQA βελτιώνει ριζικά την ακρίβεια ανάκτησης πέρα από την ενιαία διανυσματική προσέγγιση χαρακτηριστικών γνωρισμάτων. Επίσης για να αποδειχθεί κατά πόσο είναι χρήσιμο το συγκεκριμένο σύστημα CBIR, για τους παθολόγους, πραγματοποιήθηκε μια δοκιμή αξιολόγησης με οκτώ ακτινολόγους. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το σύστημά που χρησιμοποιεί την ανάκτηση CQA διπλασίασε τη διαγνωστική ακρίβεια των γιατρών.

2.3.2 Περιγραφή Ιατρικών Εικόνων Με Χρήση CBIR

Το σύστημα ανάκτησης ιατρικών εικόνων με βάση το περιεχόμενο (Content-based Medical Image Retrieval (CBMIR)) [17], είναι ένα ειδικό σύστημα ερωτήσεων το οποίο μπορεί να ληφθεί ως σύστημα υπηρεσιών πληροφοριών μεταξύ των ακτινολόγων και της αποθήκης των ιατρικών εικόνων. Το πλαίσιο του CBMIR αποτελείται από δυο βασικά μέρη, το ένα είναι η ανάκτηση ιατρικών εικόνων από τους χρήστες και το άλλο η βάση δεδομένων εικόνων και η βάση δεδομένων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων. Το σύστημα CBMIR για να ανακτήσει τις σημασιολογικές πληροφορίες των ιατρικών εικόνων αντλεί πληροφορίες από τρεις ξεχωριστές πηγές:

- Πληροφορίες βασισμένες στη γνώση (Knowledge-Based): Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με την ανάλυση της εικόνας και στην αναγνώριση των αντικειμένων της εικόνας.
- Πληροφορίες βασισμένες στην αλληλεπίδραση του ανθρώπου (Human Interactive): Είναι οι πληροφορίες τις οποίες δίνει ο χρήστης (γιατρός - ακτινολόγος) για την ιατρική εικόνα. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή, ο ακτινολόγος δίνει μια αναφορά για κάθε ασθενή στην οποία περιγράφει τη διάγνωση της εικόνας.
- Εξωτερικές πληροφορίες: Στόχος των εξωτερικών πληροφοριών είναι να παρέχουν πληροφορίες ψηλότερου επιπέδου που σχετίζονται με την προέλευση της εικόνας. Για το σκοπό αυτό κάθε ιατρική εικόνα ακολουθεί το πρότυπο DICOM και έτσι γίνεται χρήση του αρχείου DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine) που αντιστοιχεί σε κάθε εικόνα. Σε αυτό το αρχείο υπάρχουν πληροφορίες σχετικές με την εικόνα, όπως για παράδειγμα τη συσκευή ιατρικής περίθαλψης από την οποία έχει ληφθεί η εικόνα (CR, CT,

MR) και για το μέρος του ανθρωπίνου σώματος απευθύνεται (μάτι, εγκέφαλο, πνεύμονες κτλ.).

Οι δημιουργοί του CBMIR, βασισμένοι στο πρότυπο MPEG-7, στο πρότυπο DICOM και στα ιεραρχικά ιατρικά σημασιολογικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εικόνας πρότειναν ένα ιατρικό πρότυπο περιγραφής εικόνων. Αυτό το πρότυπο συνδυάζει τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα χαμηλού επιπέδου της κάθε εικόνας

$M = (ID, PB, LS, MS, IID, CONTENT)$, όπου:

- ID: Είναι το σύνολο αναγνώρισης του ασθενή. Αποτελείται από το *pid*, το οποίο είναι το αναγνωριστικό για κάθε ασθενή και το *cid* το οποίο είναι το μοναδικό αναγνωριστικό για κάθε εξέταση του ασθενή.
- PB: Είναι το σύνολο των βασικών πληροφοριών του ασθενή (όνομα, ηλικία, φύλο, εργασία, ιστορικό).
- LS: Είναι το σύνολο των σημασιολογικών χαρακτηριστικών χαμηλού επιπέδου (ιατρική συσκευή από την οποία έχει ληφθεί η εικόνα, το σημείο του σώματος που αναπαριστά, τύπος συμπίεσης που έχει η εικόνα).
- MS: Είναι το σύνολο των σημασιολογικών χαρακτηριστικών ενδιάμεσου επιπέδου (περιγραφή εικόνας και αποτελέσματα της διάγνωσης του γιατρού).
- IID: Είναι το σύνολο των εικόνων των ασθενών.
- CONTENT: Είναι η περιγραφή των χαρακτηριστικών χαμηλού επιπέδου της εικόνας (χρώμα, σχήμα, σύσταση (texture), χωρικά και σημασιολογικά χαρακτηριστικά). Πρέπει να σημειωθεί ότι τα χαρακτηριστικά για το χρώμα, το σχήμα και τη σύσταση της εικόνας περιγράφονται με το πρότυπο MPEG-7.

Αυτό το μοντέλο CBMIR έχει χρησιμοποιηθεί για εικόνες CT εγκεφάλου.

2.3.3 Χρήση του MPEG-7 για δημιουργία βάσης δεδομένων των εικόνων του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Ο σχολιασμός πολυμεσικών δεδομένων είναι εξαρτώμενος από το πεδίο και ορίζεται με τη βοήθεια ενός εμπειρογνώμονα του πεδίου, για να εμπλουτίσει σημασιολογικά τα δεδομένα. Αυτοί οι σχολιασμοί χρησιμοποιούνται τόσο για την ανάκτηση πολυμεσικών δεδομένων, όσο και για να απαντηθούν οι σύνθετες ερωτήσεις οι οποίες είναι ανάλογες του πεδίου. Για το σκοπό αυτό το 2005 έχει δημιουργηθεί μια εφαρμογή [20], η οποία συνδυάζει ένα σχήμα βάσης δεδομένου και το πρότυπο MPEG-7 για το σχολιασμό των ιατρικών εικόνων και την ανάκτηση των σημασιολογικών πληροφοριών. Στόχος αυτής της εφαρμογής είναι η δημιουργία βάσης δεδομένων για τις εικόνες του ανθρώπινου εγκεφάλου. Με τη χρήση του προτύπου MPEG-7 οι εικόνες ενός ανθρώπινου εγκεφάλου μπορούν να αντιπροσωπευθούν με ένα σχήμα XML, στο οποίο μπορούν να συνδυαστούν και να αποθηκευτούν τόσο οι σημασιολογικές ιατρικές πληροφορίες υψηλού επιπέδου (π.χ. βλεννογόνος όγκος, καρκίνωμα), όσο και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα χαμηλού επιπέδου (π.χ. μορφή όγκου, χωρικό σχεδιάγραμμα όγκου).

Σε αυτή την εφαρμογή έχει ενσωματωθεί στη βάση δεδομένων ένας μεταλλαγμένος ανθρώπινος άτλαντας εγκεφάλου, για να μπορούν να παράγουν τις τετμημένες δομές του κάθε ασθενή. Επίσης έχουν δημιουργήσει μια βάση δεδομένων, στην οποία αποθηκεύουν γενικές πληροφορίες για τους ασθενείς. Ο σχολιασμός των ιατρικών εικόνων των εγκεφάλων των ασθενών γίνεται με βάση τόσο των δημογραφικών πληροφοριών, όσο και των ανατομικών πληροφοριών.

Σχήμα 2.10: MRI ανθρώπινου εγκεφάλου (αριστερά),Γράφος σημασιολογίας για το MRI (δεξιά).

Για παράδειγμα, εάν έχουν μια εικόνα MRI που ανήκει σε κάποιο ασθενή «John Doe» και έχει δημιουργηθεί από τον νευροχειρουργό «Dr. Smith» στο νοσοκομείο «National Hospital» το 2002, αρχικά περιγράφουν το MRI και έπειτα δημιουργούν το γράφο σημασιολογίας για το συγκεκριμένο MRI, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 1.10. Με αυτές τις έξτρα σημασιολογικές πληροφορίες που αναφέραμε πιο πάνω μπορούν να απαντηθούν ερωτήσεις όπως «Βρες όλες τις εικόνες MRI του ασθενή «John Doe» οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από τον γιατρό «Dr.Smith» το 2002». Στο τέλος δημιουργούν το MPEG-7 XML σχήμα για τις πιο πάνω πληροφορίες. Το XML σχήμα που προκύπτει παρουσιάζεται στο πιο κάτω σχήμα.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Mpeg7 xmlns="urn:mpeg:mpeg7:schema:2001"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  .
  .
  .
  <Semantic>
    <Label><Name /></Label>
    <SemanticBase xsi:type="SemanticPlaceType" id="id_1">
      <Label><Name>National Hospital</Name></Label>
    </SemanticBase>
    <SemanticBase xsi:type="SemanticTimeType" id="id_2">
      <Label><Name>Date of Treatment</Name></Label>
      <Time><TimePoint>2002</TimePoint></Time>
    </SemanticBase>
    <SemanticBase xsi:type="ObjectType" id="id_3">
      <Label><Name>Dr Smith</Name></Label>
      <Definition>
        <FreeTextAnnotation>Neurosurgeon</FreeTextAnnotation>
      </Definition>
    </SemanticBase>
    <SemanticBase xsi:type="ObjectType" id="id_4">
      <Label><Name>John Doe</Name></Label>
      <Definition>
        <FreeTextAnnotation>Patient</FreeTextAnnotation>
      </Definition>
    </SemanticBase>
    <Graph>
      <Relation type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:timeOf" source="#id_1"
        target="#id_2" />
      <Relation type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:patientOf" source="#id_4"
        target="#id_3" />
      <Relation type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:location" source="#id_3"
        target="#id_1" />
    </Graph>
  </Semantic>
  .
  .
  .
</Mpeg7>

```

Σχήμα 2.11: MPEG-7 για την αναπαράσταση του γράφου σημασιολογίας για μια εικόνα MRI.

2.4 Περίληψη

Σε αυτό το κεφάλαιο αρχικά παρουσιάσαμε το πρόβλημα των εγκεφαλικών επεισοδίων. Έπειτα αναλύσαμε την τεχνική ανάκτησης εικόνων με βάση το περιεχόμενο. Στη συνέχεια μιλήσαμε για το πρότυπο MPEG-7 και τέλος αναφέραμε προηγούμενη δουλειά που έγινε στον τομέα που σχετίζεται η διατριβή.

Στο Κεφάλαιο 3 θα παρουσιαστεί και θα αναλυθεί η αρχιτεκτονική της πολυμεσικής βάσης δεδομένων που έχουμε σχεδιάσει με σκοπό να εκπληρώσουμε τους στόχους της διατριβής μας, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί στο κεφάλαιο 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CBMIR

-
- 3.1 Εισαγωγή
 - 3.2 Διαδικασία Αποθήκευσης
 - 3.3 Διαδικασία Ανάκτησης
 - 3.4 Διαδικασία Διαχείρισης Δεδομένων
 - 3.5 Περίληψη
-

Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει και αναλύει την αρχιτεκτονική της βάσης πολυμεσικών δεδομένων (MDA- Multimedia database architecture) που έχουμε δημιουργήσει με βάση τους στόχους και σκοπούς που έχουμε θέσει στο κεφάλαιο 1. Το κεφάλαιο οργανώνεται ως ακολούθως: Η παράγραφος 3.1 είναι μια εισαγωγή για την αρχιτεκτονική που έχουμε δημιουργήσει, η παράγραφος 3.2 παρουσιάζει τη διαδικασία αποθήκευσης, η παράγραφος 3.3 παρουσιάζει τη διαδικασία διαχείρισης των δεδομένων του συστήματος, η παράγραφος 3.4 περιγράφει τη διαδικασία ανάκτησης όμοιων καρωτιδικών πλακών και τέλος η παράγραφος 3.5 αποτελεί την περίληψη του κεφαλαίου.

3.1 Εισαγωγή

Η αρχιτεκτονική της βάσης πολυμεσικών δεδομένων δημιουργείται χρησιμοποιώντας μια σχεσιακή βάση δεδομένων ως δείκτη στα MPEG-7 αρχεία, τα οποία περιέχουν τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά των καρωτιδικών πλακών. Στο σχήμα 3.1 παρουσιάζουμε την αρχιτεκτονική της βάσης πολυμεσικών δεδομένων που έχουμε δημιουργήσει. Η αρχιτεκτονική μας αποτελείται από 3 βασικά τμήματα :

- Τη διαδικασία αποθήκευσης, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να επεξεργαστούν τις ιατρικές εικόνες μέσω του συστήματος «επιλογής και ανάλυσης καρωτιδικής πλάκας» [22], για να παραχθεί η σημασιολογία των εικόνων (καρωτιδικών πλακών) και έπειτα να δημιουργήσουν τα MPEG-7 XML αρχεία τα οποία ενσωματώνουν τη σημασιολογία των εικόνων που επεξεργάστηκαν.
- Τη διαδικασία διαχείρισης των δεδομένων του συστήματος, η οποία είναι υπεύθυνη να διαχειρίζεται τα δεδομένα που σχετίζονται με τους ασθενείς, τις εικόνες που επεξεργάζονται οι χρήστες, τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά των εικόνων, τις ομάδες των σημασιολογικών χαρακτηριστικών και τα στοιχεία του προσωπικού λογαριασμού κάθε χρήστη.
- Τη διαδικασία ανάκτησης, η οποία είναι αρμόδια να επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν το ερώτημα ανάκτησης, να επεξεργάζονται τα αρχεία XML και τη βάση δεδομένων για να ανακτήσουν εικόνες που ταιριάζουν στην εικόνα αναζήτησης και να παρουσιάζει τις εικόνες αποτελέσματος στους χρήστες.

Σχήμα 3. 1: Αρχιτεκτονική της Βάσης Πολυμεσικών Δεδομένων

Πριν προχωρήσουμε στην εκτενέστερη ανάλυση του κάθε τμήματος της αρχιτεκτονικής μας θα πρέπει πρώτα να αναφέρουμε και να επεξηγήσουμε τις ορολογίες που θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτό το κεφάλαιο.

3.1.1 XPath (XML Path Language)

Το XPath (XML Path Language) [23][24] είναι μια γλώσσα για την αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών από ένα έγγραφο XML. Χρησιμοποιείται για να μπορέσουμε να πλοηγηθούμε μέσα στα στοιχεία και τις ιδιότητες ενός αρχείου XML. Η βασική ιδέα της δημιουργίας της ξεκίνησε από την επιθυμία να δημιουργηθεί ένα κοινό πρότυπο σύνταξης και συμπεριφοράς μεταξύ XPointer και XSLT. Στην πορεία όμως, το Νοέμβριο του 1999, το XPath έχει υιοθετηθεί από τους υπευθύνους (W3C) ως μια μικρή γλώσσα για ανάπτυξη και διατύπωση ερωτήσεων και τα υποσύνολα της χρησιμοποιούνται σε άλλες W3C προδιαγραφές, όπως τα σχήματα XML και XForms.

Σχήμα 4. 2: Γραφική αναπαράσταση της χρήσης του XPath

Η γλώσσα XPath αντιπροσωπεύει το αρχείο XML ως ένα δέντρο και παρέχει τη δυνατότητα πλοήγησης μέσα στο δέντρο, επιλέγοντας τους κόμβους με βάση κάποια κριτήρια. Πιο κάτω θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε εν συντομία τη σύνταξη και τη σημασιολογία της γλώσσας XPath. Η σύνταξη της γλώσσας XPath έχει ως σκοπό να μιμηθεί τη σύνταξη URI (Uniform Resource Identifier) και τη σύνταξη μονοπατιών αρχείων.

Μια έκφραση XPath μπορεί να αποτελείται από:

- εκφράσεις πορείας (path expressions) για επιλογή κόμβων σε ένα αρχείο XML,
- κατηγορήματα για την εύρεση συγκεκριμένου κόμβου ή κόμβου που περιέχει συγκεκριμένη τιμή,
- συναρτήσεις και αριθμητικές πράξεις όπως για παράδειγμα η συνάρτηση sum(όνομα κόμβου) που επιστρέφει το άθροισμα των τιμών που βρίσκονται κάτω από ένα συγκεκριμένο κόμβο και η συνάρτηση contains(s1,s2) που επιστρέφει μια Boolean τιμή αναλόγως αν το s2 περιέχεται στο s1 κτλ.

XPath:

```
/wikimedia/projects/project/editions/*[2]
```

XML document:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<wikimedia>
  <projects>
    <project name="Wikipedia" launch="2001-01-05">
      <editions>
        <edition language="English">en.wikipedia.org</edition>
        <edition language="German">de.wikipedia.org</edition>
        <edition language="French">fr.wikipedia.org</edition>
        <edition language="Polish">pl.wikipedia.org</edition>
      </editions>
    </project>
    <project name="Wiktionary" launch="2002-12-12">
      <editions>
        <edition language="English">en.wiktionary.org</edition>
        <edition language="French">fr.wiktionary.org</edition>
        <edition language="Vietnamese">vi.wiktionary.org</edition>
        <edition language="Trukish">tr.wiktionary.org</edition>
      </editions>
    </project>
  </projects>
</wikimedia>
```

Σχήμα 3. 3: Παράδειγμα χρήσης του XPath

Σήμερα η χρήση του Xpath γίνεται σε όλες τις κύριες γλώσσες προγραμματισμού όπως για παράδειγμα στην C/C++ , Java , .NET , Perl , PHP κ.ά.

3.1.2 Αλγόριθμος Κατηγοριοποίησης - K-Nearest-Neighbours (KNN)

Μια πολύ γνωστή και ευρεία χρησιμοποιημένη τεχνική κατηγοριοποίησης που βασίζεται στη χρήση μέτρων βασισμένων στην απόσταση είναι αυτή των K

κοντινότερων γειτόνων (K nearest neighbors -KNN). Η τεχνική KNN προϋποθέτει ότι το σύνολο εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνει μόνο τα δεδομένα αλλά επίσης και την επιθυμητή κατηγοριοποίηση για κάθε στοιχείο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα δεδομένα εκπαίδευσης να αποτελούν το μοντέλο κατηγοριοποίησης, όταν πρόκειται να είναι μια κατηγοριοποίηση για ένα νέο στοιχείο, πρέπει να καθοριστεί η απόσταση του από κάθε στοιχείο του συνόλου εκπαίδευσης. Μόνο οι K κοντινότερες εκχωρήσεις στο σύνολο εκπαίδευσης λαμβάνονται υπόψη στη συνέχεια. Το νέο στοιχείο μπαίνει στην κατηγορία που περιέχει τα περισσότερα στοιχεία από το σύνολο των κοντινότερων στοιχείων.

Η βασική ιδέα αυτού του αλγορίθμου είναι ότι κάθε στοιχείο του συνόλου δεδομένων που απεικονίζεται στην ίδια κατηγορία θεωρείται ότι είναι πιο κοντά σε στοιχεία της ίδιας κατηγορίας από όσο είναι σε στοιχεία που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες.

Για αυτό τον αλγόριθμο θα μιλήσουμε εκτενέστερα στο κεφάλαιο της υλοποίησης.

3.2 Διαδικασία Αποθήκευσης

Η διαδικασία αποθήκευσης επιτρέπει στους χρήστες, αφού επεξεργαστούν τις ιατρικές εικόνες να δημιουργήσουν τα αρχεία MPEG-7 XML.

Αρχικά ο κάθε χρήστης θα πρέπει να επεξεργαστεί τις εικόνες υπερήχων για τις καρωτιδικές πλάκες, έτσι ώστε να δημιουργήσει τα χαρακτηριστικά για την υφή, τη

μορφολογία και το ιστόγραμμα τους. Η επεξεργασία των εικόνων γίνεται μέσω του συστήματος επιλογής και ανάλυσης καρωτιδικής πλάκας, «Plaque Texture Analysis, Image Analysis Program for Ultrasonic Arterial Wall Changes and Atherosclerotic Plaques» [22].

Σχήμα 3.4: Βασική οθόνη συστήματος ανάλυσης εικόνας.

Όπως φαίνεται στο σχήμα 3.1, το σύστημα επιλογής και ανάλυσης καρωτιδικών πλακών, σπάζει σε κάποιες βασικές ενότητες οι οποίες επιτρέπουν στο χρήστη να αναλύσει καλύτερα τις καρωτιδικές πλάκες. Η πρώτη ενότητα είναι η κανονικοποίηση ιστογραμμάτων εικόνας (Σχήμα 3.5), μέσω της οποίας επιτρέπεται στο χρήστη να ομαλοποιήσει μια εικόνα υπερήχου.

Σχήμα 3. 5: Διαδικασία κανονικοποίησης ιστογραμμάτων εικόνας μέσω του συστήματος ανάλυσης εικόνας .

Η δεύτερη ενότητα είναι η αυτόματη ή η ιδιοχειρως κατάτμηση της εικόνας. Σε αυτή την ενότητα ο χρήστης μπορεί να επιλέξει και να απομονώσει το μέρος της πλάκας από την εικόνα (Σχήμα 3.6) για περαιτέρω επεξεργασία.

Σχήμα 3. 6 : Διαδικασία κατάτμησης εικόνας μέσω του συστήματος ανάλυσης εικόνας.

Η τρίτη ενότητα υπολογίζει ορισμένες ιατρικές μετρικές όπως είναι το καρωτιδικό πάχος intima-media (IMT), το πάχος της πλάκας, η απόσταση μεταξύ δύο adventitia και η περιοχή της πλάκας (Σχήμα 3.7).

Σχήμα 3. 7: Διαδικασία υπολογισμού ιατρικών μετρικών σε μια εικόνα υπερήχου καρωτίδας μέσω του συστήματος ανάλυσης εικόνας.

Τέλος, η τέταρτη ενότητα (Σχήμα 3.8) του προγράμματος είναι το εργαλείο ανάλυσης και επεξεργασίας των χαρακτηριστικών υφής των καρωτιδικών πλακών. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι τα χαρακτηριστικά ιστογράμματος (στατιστικά πρώτου βαθμού – μέση τιμή, διασπορά κτλ.), η πρώτη κατανομή επιπέδων γκριζου στην εικόνα (first order gray level parameter), στατιστικές της διαφοράς γκρι τόνων (gray level difference statistics (GLDS)), στατιστική gray level run length (RUNL), μετρικές της χωρικής εξάρτησης γκρι τόνων (spatial gray level dependence matrices (SGLDM)) και το φάσμα δύναμης Fourier (FPS). Επίσης σε αυτό το σημείο ο χρήστης μπορεί να εξαγάγει μερικά επιπλέον χαρακτηριστικά για την καρωτιδική πλάκα, όπως είναι η παρουσία και το μέγεθος μιας σκοτεινής περιοχής δίπλα από την περιοχή lumen, την κατάσταση του ασθενή (Ασπρωματική, AF - Amaurosis Fugax), TIA - Transient Ischemic Attack –

Παροδικό Ισχαιμικό Εγκεφαλικό Επεισόδιο ή stroke - Εγκεφαλικό Επεισόδιο)), την παρουσία άσπρων (κόκκινων) περιοχών στην πλάκα, τον τύπο της πλάκας και το ποσοστό της στένωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τα χαρακτηριστικά υφής της εικόνας μπορείτε να βρείτε στο παράρτημα Α.

Σχήμα 3. 8: Διαδικασία παραγωγής χαρακτηριστικών σύστασης της πλάκας μέσω του συστήματος ανάλυσης εικόνας.

Όταν ολοκληρωθούν οι ενέργειες της τέταρτης ενότητας, τα δεδομένα και οι μετρικές που υπολογίζονται αποθηκεύονται σε ένα αρχείο για να μπορούν να επεξεργαστούν από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα. Το αρχείο που δημιουργείτε περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που παρουσιάζονται στο πιο κάτω σχήμα (σχήμα 3.9).

- `Img_name`: Image name
- `Ar_cl_lm`: Black area close to the lumen (yes or no)
- `Pat_Stat`: Patient status
- `Discr_white_areas`: Presence of discrete white areas in the plaque
- `Pl_Type`: Plaque type
- `bel_30`: Number of pixels that have gray level below thirty
- `bel_50`: Number of pixels that have gray level above thirty and below fifty
- `num_pix`: Total number of pixels
- `col1`: Number of pixels that have gray level less than 25
- `col2`: Number of pixels that have gray level below 50 and above 25
- `col3`: Number of pixels that have gray level below 75 and above 50
- `col4`: Number of pixels that have gray level below 100 and above 75
- `col5`: Number of pixels that have gray level below 125 and above 100
- `col6`: Number of pixels that have gray level below 150 and above 125
- `col7`: Number of pixels that have gray level below 175 and above 150
- `col8`: Number of pixels that have gray level below 200 and above 175
- `col9`: Number of pixels that have gray level below 225 and above 200
- `col10`: Number of pixels that have gray level below 255 and above 225
- `Kurt`: First order statistics Kurtosis
- `SGLD_ASM`: SGLDM Angular Second Moment
- `SGLD_CON`: SGLDM Contrast
- `SGLD_COR`: SGLDM Correlation
- `SGLD_VAR`: SGLDM Variance
- `SGLD_HOM`: SGLDM Homogeneity
- `SGLD_SAV`: SGLDM Sum Average
- `SGLD_SVA`: SGLDM Sum Variance
- `SGLD_SEN`: SGLDM Sum Entropy
- `SGLD_ENT`: SGLDM Entropy
- `SGLD_DVA`: SGLDM Difference Variance
- `SGLD_DEN`: SGLDM Difference Entropy
- `SGLDInM1`: SGLDM Inf. Meaus. 1
- `SGLDInM2`: SGLDM Inf. Meaus. 2
- `MEAN`: First Order Statistics Mean
- `VARIAN`: First Order Statistics Variance
- `MEDIAN`: First Order Statistics Median
- `SKEW`: First Order Statistics Skewness
- `ENERG`: First Order Statistics Energy
- `ENTR`: First Order Statistics Entropy
- `GLDM_HOM`: GLDM Homogeneity
- `GLDM_CON`: GLDM Contrast
- `GLDM_ENE`: GLDM Energy
- `GLDM_ENT`: GLDM Entropy
- `GLDM_MEA`: GLDM Mean
- `fps_frad`: Fourier power spectrum radial segmentation of fourier space
- `fps_fang`: Fourier power spectrum angular segmentation of fourier space
- `runl_SRE`: RUNL Short Run Emphasis
- `runl_LRE`: RUNL Long Run Emphasis
- `runl_GLD`: RUNL Gray Level Distribution
- `runl_rld`: RUNL Run length Distribution
- `Runl_RP`: RUBL Run Percentage
- `Cl_bel10`: Number of pixels that have gray level below 10
- `Cl_bel20`: Number of pixels that have gray level below 20 and above 10
- `Cl_bel30`: Number of pixels that have gray level below 30 and above 20
- `Cl_bel40`: Number of pixels that have gray level below 40 and above 30
- `Cl_bel50`: Number of pixels that have gray level below 50 and above 40
- `Area_mm2`: Area of plaque in square millimeters
- `IMTthkmm`: Intima media thickness in millimeters
- `Plq1mm`: Plaque one thickness in millimeters
- `Plq2mm`: Plaque two thickness in millimeters
- `adad_Wmm`: Adventitia to Adventitia width in millimeters

- Perc_sten: percentage of arterial stenosis
- Red_black_blobs_thick: Red black distance
- Perc_black_area_1_comp: Percentage of black area related to one component of the plaque (in case where we have two components)
- Perc_black_area_all_plaque: Percentage of black area related to all components of the plaque
- Black_area_mm2: Black area in mm²
- IMT_max: Maximum IMT thickness
- IMT_min: Minimum IMT thickness
- Area1_mm2: Area 1 in mm²
- Area2_mm2: Area 2 in mm²
- Area3_mm2: Area 3 in mm²

Σχήμα 3.9: Μορφή αρχείου που περιέχει τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των χαρακτηριστικών σύστασης της εικόνας.

Αφού δημιουργηθεί το πιο πάνω αρχείο, ο κάθε χρήστης (γιατρός) είναι σε θέση να δημιουργήσει τα αρχεία MPEG-7 XML που θα περιλαμβάνουν τη σημασιολογία των καρωτιδικών πλακών που επεξεργάστηκε. Για να δημιουργηθούν τα MPEG-7 XML αρχεία αντλούνται οι πληροφορίες των σημασιολογικών χαρακτηριστικών των καρωτιδικών πλακών από το αρχείο που δημιουργείτε από το πιο πάνω σύστημα επιλογής και ανάλυσης καρωτιδικών πλακών. Όμως το αρχείο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την ανάλυση πολλών καρωτιδικών πλακών όπου πιθανόν η κάθε πλάκα να ανήκει σε διαφορετικό ασθενή του χρήστη (γιατρού). Για κάθε εικόνα που ανήκει σε ξεχωριστό ασθενή δημιουργείται ένα νέο XML. Με άλλα λόγια, κάθε αρχείο XML περιλαμβάνει τη σημασιολογία των καρωτιδικών πλακών για κάποιο συγκεκριμένο ασθενή με βάση το γιατρό του. Για τη δημιουργία των αρχείων XML ακολουθούμε το πρότυπο της γλώσσας καθορισμού περιγραφής (DDL) του MPEG-7, με αποτέλεσμα τα αρχεία XML που δημιουργούνται να είναι έγκυρης MPEG-7 μορφής.

Σε κάθε XML αρχείο, οι πληροφορίες του κάθε γιατρού (αριθμό ταυτότητας, όνομα και επίθετο) περιγράφονται με τη χρήση του SemanticDescriptionType της γλώσσας καθορισμού περιγραφών (DDL) όπως παρουσιάζουμε στο πιο κάτω σχήμα.

```
.....  
<Description xsi:type="SemanticDescriptionType">  
  <Semantics>  
    <Label>  
      <Name>888999</Name>  
    </Label>  
    <Label>  
      <Name>Κώστας</Name>  
    </Label>  
    <Label>  
      <Name>Γεωργίου</Name>  
  </Semantics>  
</Description>
```

Σχήμα 4. 102: Παράδειγμα του SemanticDescriptionType

Για την περιγραφή των εικόνων και των σημασιολογικών χαρακτηριστικών τους για κάθε ασθενή γίνεται χρήση του σημασιολογικού τύπου ObjectType. Στον τύπο ObjectType στο id καθορίζουμε το μοναδικό όνομα της κάθε εικόνας. Το πραγματικό όνομα της κάθε εικόνας σε συνδυασμό με την ημερομηνία επεξεργασίας της από το σύστημα επιλογής και ανάλυσης καρωτιδικών πλακών, καθορίζεται και καταγράφεται στην ετικέτα Label. Όλα τα άλλα σημασιολογικά χαρακτηριστικά της καρωτιδικής πλάκας αποθηκεύονται ως ιδιότητες της εικόνας κάτω από την ετικέτα «Property». Ένα παράδειγμα περιγραφής μιας καρωτιδικής πλάκας ενός ασθενή παρουσιάζεται στο πιο κάτω σχήμα 3.11.

```

.....
<SemanticBase xsi:type="ObjectType" id="Itcp0bwn">
  <Label>
    <Name>29Itcp0bwn_11/05/2008</Name>
  </Label>
  <Property>
    <Name>Ar_cl_Im</Name>
    <Definition>1</Definition>
  </Property>
  <Property>
    <Name>Pat_Stat</Name>
    <Definition>4</Definition>
  </Property>
  <Property>
    <Name>Discr_white_areas</Name>
    <Definition>1</Definition>
  </Property>
</SemanticBase>
.....

```

Σχήμα 3. 31: Παράδειγμα ObjectType

Πιο πάνω έχουμε παρουσιάσει το γενικό σχεδιάγραμμα των αρχείων MPEG-7 XML. Αυτό το σχεδιάγραμμα δεν είναι τυποποιημένο και μπορεί να είναι διαφορετικό από εικόνα σε εικόνα, αφού δεν είναι όλα τα χαρακτηριστικά της εικόνας (χαρακτηριστικά για την υφή, τη μορφή, τη μορφολογία και το ιστόγραμμα) υποχρεωτικά. Κάποιος χρήστης (γιατρός) μπορεί να αναλύσει την καρωτιδική πλάκα με βάση μόνο τα χαρακτηριστικά για την υφή και τη μορφή της καρωτιδικής πλάκας και να αγνοήσει τα υπόλοιπα. Το σημαντικό όμως, είναι το γεγονός ότι ανεξαρτήτως του μεγέθους ή του αριθμού των διαφορετικών ετικετών που θα αρχειοθετηθούν σε ένα αρχείο XML, το αρχείο XML εξακολουθεί να είναι ένα έγκυρο αρχείο MPEG-7 XML. Έτσι τα αρχεία MPEG-7 που δημιουργούμε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιούν το πρότυπο MPEG-7.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι για να έχουμε πρόσβαση σε κάθε αρχείο XML που δημιουργούμε, αποθηκεύουμε σε σχεσιακή βάση δεδομένων το σύνδεσμο προς κάθε XML αρχείο. Στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου θα παρουσιάσουμε τη σχεσιακή βάση δεδομένων που δημιουργήσαμε, για να καλύψει τις ανάγκες που έχουμε περιγράψει στο κεφάλαιο 1.

3.2 Διαδικασία Διαχείρισης Δεδομένων Συστήματος

Η διαδικασία διαχείρισης των δεδομένων του συστήματος επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται όλα τα δεδομένα που σχετίζονται και είναι απαραίτητα για το σύστημα ανάκτησης ιατρικών εικόνων. Το τμήμα αυτό της αρχιτεκτονικής, αποτελείται από τις ακόλουθες τέσσερις βασικές υποενότητες :

- Διαχείριση Δεδομένων Ασθενών.
- Διαχείριση Εικόνων Ασθενών.
- Διαχείριση Ιατρικών Μετρικών και Ομάδων Μετρικών.
- Διαχείριση Προσωπικών Στοιχείων.

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε εκτενέστερα την κάθε μια ενότητα, παρουσιάζοντας και αναλύοντας το σχεδιάγραμμα της σχεσιακής βάσης δεδομένων που έχουμε δημιουργήσει για να καλύψει αυτές τις ανάγκες.

Για καλύτερη κατανόηση των διαφόρων οντοτήτων που θα χειρίζεται το σύστημα μας και ποιές θα είναι οι σχέσεις μεταξύ τους δημιουργήσαμε το διάγραμμα Σχέσεων – Οντοτήτων (Σχήμα 3.12). Ακολούθως παρουσιάζουμε το σχεδιάγραμμα της βάσης δεδομένων του συστήματος που αναπτύξαμε.

Σχήμα 3. 42: Βάση Δεδομένων Συστήματος CBMIR

Στον πίνακα «DOCTOR» αποθηκεύουμε τα προσωπικά στοιχεία των γιατρών που χειρίζονται το σύστημα μας ανά πάσα στιγμή. Αυτός ο πίνακας έχει ως πρωτεύον κλειδί

ένα μοναδικό αύξον αριθμό ο οποίος χαρακτηρίζει μοναδικά ένα γιατρό και περιλαμβάνει όλες τις προσωπικές πληροφορίες των γιατρών (Πίνακας 3.1).

Κλειδί	Χαρακτηριστικά	Τύπος
PK	Doctored	Int
FK	RoleRef	Int
FK	CityRef	Int
	Name	Nvarchar
	Surname	Nvarchar
	Speciality	Nvarchar
	WorkTel	Nvarchar
	MobTel	Nvarchar
	Address	Nvarchar
	ZipCode	Nvarchar
	Email	Nvarchar
	Username	Nvarchar
	Password	Nvarchar
	ResetLogin	Bit
	Ssn	Nvarchar

Πίνακας 3. 1: Οντότητα DOCTOR

Ο κάθε γιατρός για να μπορέσει να ανακτήσει μια εικόνα με βάση το περιεχόμενο της, θα πρέπει πρώτα να καταχωρήσει στο σύστημα τις διάφορες μετρικές με βάση τις οποίες θα αναλύσει τις εικόνες και θα ζητήσει ακολούθως να ανακτήσει παρόμοιες εικόνες. Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται στον πίνακα «TEXTURE_ANALYSIS_MEASURE» (Πίνακας 3.2). Ο πίνακας αυτός έχει ως πρωτεύον κλειδί ένα μοναδικό αύξον αριθμό και αποθηκεύει το όνομα και την περιγραφή της κάθε μετρικής που χρησιμοποιείται την τρέχουσα χρονική φάση για την ανάλυση των εικόνων από το γιατρό. Επειδή το σύστημα μας μπορεί να χρησιμοποιείται παράλληλα από διάφορους γιατρούς, σε αυτό τον πίνακα αποθηκεύουμε το μοναδικό αριθμό του γιατρού που καταχώρησε την κάθε μετρική, για να μπορούμε να ξέρουμε ποιος γιατρός εισήγαγε την κάθε μετρική.

Κλειδί	Χαρακτηριστικά	Τύπος
PK	measureId	Int
FK	createdByRef	Int
	measureName	Nvarchar

	description	Nvarchar
	createdDate	smalldatetime
	isDeleted	Bit
	deletedDate	Datetime

Πίνακας 3. 2: Οντότητα TEXTURE_ANALYSIS_MEASURE

Επίσης, ο κάθε γιατρός θα πρέπει να επιλέξει να ομαδοποιήσει τις διάφορες μετρικές όπως αυτός επιθυμεί. Το όνομα της ομάδας μαζί με τον μοναδικό αριθμό του γιατρού που δημιουργεί την κάθε ομάδα, αποθηκεύεται στον πίνακα «MEASURE_CLASS» (Πίνακας 3.3). Ο πίνακας αυτός έχει ως πρωτεύον κλειδί ένα μοναδικό αύξον αριθμό, ο οποίος χαρακτηρίζει μοναδικά κάθε δημιουργημένη ομάδα.

Κλειδί	Χαρακτηριστικά	Τύπος
PK	measureClassId	Int
FK	createdByRef	Int
	name	nvarchar
	createdDate	datetime
	isDeleted	Bit
	updatedDate	datetime
	deletedDate	Datetime

Πίνακας 3. 3: Οντότητα MEASURE_CLASS

Κάθε ομάδα που δημιουργείτε μπορεί να περιλαμβάνει από μία μέχρι όλες τις καταχωρημένες μετρικές. Για αυτό το λόγο δημιουργήσαμε τον πίνακα «TEXTURE_ANALYSIS_MEASURE_CLASS» (Πίνακας 3.4), στον οποίο αποθηκεύουμε το συσχετισμό κάθε ομάδας με τις μετρικές. Ο πίνακας αυτός έχει ως πρωτεύον κλειδί ένα μοναδικό αύξον αριθμό και ως δευτερεύοντα κλειδιά το πρωτεύον κλειδί της μετρικής και το πρωτεύον κλειδί της κλάσης.

Κλειδί	Χαρακτηριστικά	Τύπος
PK	id	Int
FK	measureClassRef	Int
FK	textureAnalysisMeasureRef	Int
	Name	Nvarchar

	createdDate	Nchar
	isDeleted	Bit
	updatedAt	Datetime
	deletedDate	Datetime

Πίνακας 3. 4: Πίνακας Οντότητας TEXTURE_ANALYSIS_MEASURE_CLASS

Ακόμη, ο γιατρός για να μπορέσει να ανακτήσει παρόμοιες εικόνες θα πρέπει πρώτα να αποθηκεύσει στον εξυπηρετητή του συστήματος μας όλες τις καρωτιδικές πλάκες των ασθενών που έχει επεξεργαστεί. Όμως, για να μπορούμε να παρουσιάσουμε την κάθε εικόνα που προκύπτει ως αποτέλεσμα αναζήτησης, πρέπει να αποθηκεύουμε το μονοπάτι αποθήκευσης της καθεμίας. Το μονοπάτι αποθήκευσης και το όνομα της κάθε εικόνας, σε συνδυασμό με το μοναδικό αριθμό του ασθενή στον οποίο ανήκει η κάθε μία, αποθηκεύονται στον πίνακα «IMAGE» (πίνακας 3.5), οποίος έχει ως πρωτεύον κλειδί ένα μοναδικό αύξον αριθμό.

Κλειδί	Χαρακτηριστικά	Τύπος
PK	imgId	Int
FK	patientRef	Int
FK	uploadedByRef	Int
	imgPath	Nvarchar
	Name	Nvarchar
	dateCapture	Datetime
	imgModality	Nvarchar
	bodyPart	Nvarchar
	uploadedDate	Datetime
	deletedDate	Datetime
	isDeleted	Bit

Πίνακας 3. 5: Οντότητα IMAGE

Σε αυτό το σημείο βλέπουμε ότι υπάρχει η ανάγκη της διαχείρισης των πληροφοριών των ασθενών κάθε γιατρού για να μπορεί να γίνεται η ταύτιση της κάθε εικόνας που αποθηκεύεται στον εξυπηρετητή με τον ασθενή στον οποίο ανήκει. Για αυτό το λόγο δημιουργήσαμε τον πίνακα «PATIENT», ο οποίος έχει ως πρωτεύον κλειδί ένα μοναδικό αύξον αριθμό που χαρακτηρίζει μοναδικά τον κάθε ασθενή και αποθηκεύει όλες τις προσωπικές πληροφορίες για κάθε ασθενή (όνομα, επίθετο, ΑΚΑ κτλ) (Πίνακας 3.6).

Κλειδί	Χαρακτηριστικά	Τύπος
PK	patientId	Int
FK	doctorRef	Int
FK	cityRef	Int
	name	Nvarchar
	fatherName	Nvarchar
	Surname125	Nvarchar
	Sex	Bit
	age	Int
	address	Nvarchar
	zipCode	Nvarchar
	tel1	Nvarchar
	tel2	Nvarchar
	Job	Nvarchar
	Id	Nvarchar
	isDeleted	Bit
	deletedDate	Datetime
	birthdayDate	Smalldatetime
	patientNumber	Nvarchar

Πίνακας 3. 6: Οντότητα PATIENT

Ακόμη, για κάθε ασθενή ο γιατρός χρειάζεται να διατηρεί το ιστορικό ασθένειας για να είναι σε θέση να γνωρίζει τις ασθένειες που έχει πάθει στο παρελθόν και από τι παθήσεις πάσχει. Οι πληροφορίες για το ιστορικό των ασθενειών κάθε γιατρού αποθηκεύονται στον πίνακα «PATIENT_HISTORY» (Πίνακας 3.7). Αυτός ο πίνακας έχει ως πρωτεύον κλειδί ένα μοναδικό αύξον αριθμό, δευτερεύον κλειδί το μοναδικό αριθμό του ασθενή και αποθηκεύει την περιγραφή του ιστορικού ασθένειας του.

Κλειδί	Χαρακτηριστικά	Τύπος
PK	historyId	Int
FK	patientRef	Int
	description	nvarchar
	insertedDate	datetime

Πίνακας 3. 7: Οντότητα «PATIENT_HISTORY»

Τέλος, όπως έχουμε αναφέρει στο σημείο 3.2, για να μπορεί ο γιατρός να έχει πρόσβαση σε κάθε έγκυρο MPEG-7 XML αρχείο που δημιουργείτε με σκοπό να ανακτήσει μια παρόμοια εικόνα, πρέπει πρώτα να αποθηκευτεί το μονοπάτι πρόσβασης του κάθε αρχείου XML στον πίνακα «XML» (Πίνακας 3.8). Στον πίνακα αυτό

καταχωρείτε το μονοπάτι πρόσβασης κάθε XML αρχείου, καθώς επίσης το όνομα του αρχείου και ο μοναδικός αριθμός του γιατρού που δημιουργεί το καθένα.

Κλειδί	Χαρακτηριστικά	Τύπος
PK	xmlId	Int
FK	createdByRef	Int
	xmlName	nvarchar
	xmlPath	nvarchar
	createdDate	datetime
	isDeleted	Bit
	updatedDate	datetime
	deletedDate	datetime

Πίνακας 3. 8: Οντότητα XML

3.3 Διαδικασία Ανάκτησης

Η διαδικασία ανάκτησης επιτρέπει στους χρήστες να αναζητήσουν όμοιες καρωτιδικές πλάκες δημιουργώντας ένα ερώτημα αναζήτησης.

Αρχικά οι χρήστες δημιουργούν το ερώτημα αναζήτησης, επιλέγοντας τόσο την επεξεργασμένη καρωτιδική πλάκα για την οποία επιθυμούν να ανακτήσουν όμοιες καρωτιδικές πλάκες, όσο και τα κριτήρια ομοιότητας που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να ανακτηθούν όμοιες καρωτιδικές πλάκες. Με τον όρο «κριτήρια ομοιότητας» αναφερόμαστε στις διάφορες μετρικές της υφής της καρωτιδικής πλάκας που παράγονται κατά την επεξεργασία από το σύστημα επιλογής και ανάλυσης καρωτιδικής πλάκας.

Στη συνέχεια, η διαδικασία ανάκτησης δημιουργεί την ισοδύναμη με την ερώτηση αναζήτησης, έκφραση XPath προκειμένου να ανακτήσει τη σημασιολογία σε μια συγκεκριμένη περιοχή των αρχείων MPEG-7 XML που έχουν δημιουργηθεί για το συγκεκριμένο γιατρό. Η έκφραση XPath εφαρμόζεται τόσο στο αρχείο MPEG-7 XML

της εικόνας αναζήτησης, όσο και στα υπόλοιπα MPEG-7 XML αρχεία που έχουν δημιουργηθεί. Τα αποτελέσματα όλων των εκφράσεων XPath επιστρέφουν στη μηχανή αναζήτησης MPEG-7, η οποία με την σειρά της καλεί τον αλγόριθμο κατηγοριοποίησης KNN (k-nearest-neighbors). Ο αλγόριθμος KNN με τη σειρά του δέχεται σαν είσοδο το αποτέλεσμα του XPath για την εικόνα αναζήτησης, τα αποτελέσματα του XPath για όλες τις άλλες καρωτιδικές πλάκες του συγκεκριμένου χρήστη (γιατρού) και τον επιθυμητό από το χρήστη, αριθμό (k) όμοιων καρωτιδικών πλακών. Αφού εκτελεστεί ο αλγόριθμος πάνω σε αυτά τα δεδομένα ανακτώνται οι k ομοιότερες εικόνες και επιστρέφονται στο σύστημα. Τέλος, το σύστημα παρουσιάζει στους χρήστες τις ομοιότερες καρωτιδικές πλάκες που έχει ανακτήσει με βάση το αρχικό ερώτημα αναζήτησης.

Πιο κάτω παρουσιάζουμε ένα εικονικό διάγραμμα του αλγορίθμου ανάκτησης που περιγράψαμε πιο πάνω.

Σχήμα 3. 53: Αλγόριθμος Ανάκτησης Ομοιων Καρωτιδικών Πλακών

3.4 Περίληψη

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάσαμε την αρχιτεκτονική της βάσης πολυμεσικών δεδομένων. Η αρχιτεκτονική αποτελείται από βασικές διαδικασίες, οι οποίες στοχεύουν να επιτύχουν τους στόχους που έχουμε θέσει στο κεφάλαιο 1. Επίσης, σχεδιάσαμε το σχήμα οντοτήτων-σχέσεων της πολυμεσικής βάσης που χρησιμοποιείται τόσο ως δείκτης στα αρχεία MPEG-7 XML, όσο ως αποθήκη των διαφόρων πληροφοριών που απαιτούνται από το σύστημα ανάκτησης όμοιων καρωτιδικών πλακών. Ακόμη παρουσιάσαμε τη δημιουργία ενός αρχείου XML, στο οποίο μπορεί να αποθηκευτεί η σημασιολογική πληροφορία των καρωτιδικών πλακών. Τέλος παρουσιάσαμε τον αλγόριθμο ανάκτησης όμοιων καρωτιδικών πλακών που χρησιμοποιεί τη γλώσσα XPath προκειμένου να ανακτηθούν οι πληροφορίες από τα αρχεία MPEG-7 Xml, τον αλγόριθμο κατηγοριοποίησης KNN για να αναζητηθούν οι k ομοιότερες καρωτιδικές πλάκες και τον SQL για να ανακτήσει τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CBMIR

-
- 4.1 Εισαγωγή
 - 4.2 Εργαλεία Υλοποίησης
 - 4.3 Βήματα Υλοποίησης
 - 4.4 Περιορισμοί Συστήματος
 - 4.5 Αξιολόγηση Συστήματος
 - 4.6 Περίληψη
-

Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει την υλοποίηση της εφαρμογής που έχουμε δημιουργήσει για ανάκτηση παρόμοιων εικόνων καρωτιδικών πλακών με βάση το περιεχόμενο τους, όπως έχει περιγραφεί στην αρχιτεκτονική σχεδίου που περιγράψαμε στο κεφάλαιο 3. Το κεφάλαιο οργανώνεται ως ακολούθως: Η παράγραφος 4.1 είναι μια γενική εισαγωγή για την υλοποίηση της εφαρμογής, η παράγραφος 4.2 παρουσιάζει τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε για την περάτωση της υλοποίησης, η παράγραφος 4.3 παρουσιάζει και αναλύει τα βήματα που ακολουθήσαμε για την υλοποίηση της εφαρμογής, η παράγραφος 4.4 παρουσιάζει τους βασικούς περιορισμούς του συστήματος, η παράγραφος 4.5 αξιολογεί το σύστημα εφαρμογής και τέλος η παράγραφος 4.6 αποτελεί την περίληψη του κεφαλαίου.

4.1 Εισαγωγή

Μετά την κατανόηση του ιατρικού προβλήματος και τη συλλογή όλων των απαραίτητων απαιτήσεων και αναγκών του συστήματος, των προδιαγραφών καθώς και

των λειτουργιών που πρέπει να εκτελούνται, το σύστημα υλοποιείται με βάση την αρχιτεκτονική που περιγράψαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο.

Όλοι οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή μέσω του παγκόσμιου ιστού ανά πάσα χρονική στιγμή. Το σύστημα είναι συμβατό με τους ακόλουθους εξυπηρετητές διαδικτύου:

- IE 5.01+
- AOL 5+
- Netscape 4.7 +
- Opera 7+
- Safari
- Mozilla 1+
- Firefox 1+

Μια φιλική διαπροσωπία είναι ο τρόπος της επικοινωνίας μεταξύ της εφαρμογής και του χρήστη. Αυτή η διαπροσωπία, κρύβει τις πληροφορίες για την εφαρμογή του προτύπου μας και παρουσιάζει στο χρήστη μόνο τα απαραίτητα εργαλεία που απαιτούνται για να αλληλεπιδράσει με την εφαρμογή. Έτσι οι χρήστες μέσω της διαπροσωπίας μπορούν να διαχειριστούν όλα τα απαραίτητα δεδομένα του συστήματος, να δημιουργήσουν έγκυρα αρχεία MPEG-7 XML για τις καρτωδικές πλάκες που επιθυμούν, να δημιουργήσουν και να υποβάλλουν ερωτήματα αναζήτησης όμοιων καρτωδικών πλακών και τέλος να δουν τις όμοιες καρτωδικές πλάκες και τα χαρακτηριστικά τους που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της αναζήτησης.

Στο έγγραφο αυτό της υλοποίησης αρχικά θα αναφερθούν και θα επεξηγηθούν όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν τόσο για την εφαρμογή αλλά και για την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων και λειτουργιών. Έπειτα θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την ολοκλήρωση της εφαρμογής και τέλος θα παρουσιαστούν οι περιορισμοί και η αξιολόγηση της εφαρμογής μας.

4.2 Εργαλεία Υλοποίησης

Microsoft SQL Server 2005

Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιήθηκε για το σχεδιασμό και κατασκευή της βάσης δεδομένων στην οποία αποθηκεύονται όλα τα απαραίτητα δεδομένα της εφαρμογής (στοιχεία ασθενών, στοιχεία εικόνων ασθενών, σύνδεσμοι προς τα MPEG-7 XML αρχεία κτλ).

Microsoft Visual Studio 2005

Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη της διαδικτυακής εφαρμογής μας. Συγκεκριμένα για την ανάπτυξη της εφαρμογής μας χρησιμοποιήσαμε από αυτό το εργαλείο την γλώσσα ASP σε συνδυασμό με Visual Basic 2005. Επιλέχθηκε η πιο πάνω συλλογή λογισμικού, διότι ο σχεδιασμός της διαπροσωπείας γίνεται γρήγορα και εύελικτα και στηρίζεται στην αντικειμενοστρεφή προσέγγιση που κάνει πιο εύκολη τη συντήρηση, κάτι που είναι πολύ σημαντικό σε τέτοιου είδους εφαρμογές.

XPath 2.0 (XML Path Language)

Είναι η γλώσσα που χρησιμοποιήσαμε για την αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών από ένα αρχείο MPEG-7 XML.

Microsoft Office 2003 – Visio

Είναι το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία των διαφόρων σχεδιαγραμμάτων που παρουσιάζουμε στα διάφορα κεφάλαια (σχεδιάγραμμα αρχιτεκτονικής, σχεδιάγραμμα αλγορίθμου ανάκτησης πληροφοριών κτλ). Επιλέχθηκε για το λόγο ότι παρέχει πολλές ευκολίες στη δημιουργία των συγκεκριμένων σχεδιαγραμμάτων.

Microsoft Office 2003 – Word

Χρησιμοποιήθηκε για την συγγραφή των εγγράφων και των εγχειριδίων χρήσης.

4.3 Βήματα Υλοποίησης

Σε αυτό το σημείο θα περιγράψουμε και θα αναλύσουμε τα βασικά βήματα για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της εφαρμογής μας. Τα βήματα είναι τα ακόλουθα:

- Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων.
- Σχεδιασμός διαπροσωπίας συστήματος.
- Υλοποίηση διαδικασίας αποθήκευσης.
- Υλοποίηση διαδικασίας διαχείρισης δεδομένων συστήματος.
- Υλοποίηση διαδικασίας ανάκτησης και παρουσίασης όμοιων καρτωδικών πλακών.

4.3.1 Σχεδιασμός Και Υλοποίηση Βάσης Δεδομένων

Σε αυτό το βήμα της υλοποίησης της εφαρμογής μας σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε τη βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας το εργαλείο SQL Server 2005. Δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στη σύνδεση των πινάκων, στον καθορισμό των πρωτευόντων κλειδιών και στον καθορισμό των πεδίων που θα είναι υποχρεωτικά να συμπληρωθούν. Ακολουθεί παράδειγμα δημιουργίας του πίνακα PATIENT.

```
USE [CBMIR]
GO
/***** Object: Table [dbo].[PATIENT]      Script Date: 05/16/2008
12:30:56 *****/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[PATIENT] (
    [patientId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [name] [nvarchar](150) COLLATE Latin1_General_CI_AS NULL,
    [fatherName] [nvarchar](150) COLLATE Latin1_General_CI_AS NULL,
    [surname] [nvarchar](150) COLLATE Latin1_General_CI_AS NULL,
    [sex] [bit] NULL,
    [age] [int] NULL,
    [address] [nvarchar](150) COLLATE Latin1_General_CI_AS NULL,
    [zipCode] [nvarchar](50) COLLATE Latin1_General_CI_AS NULL,
    [cityRef] [int] NOT NULL,
    [tel1] [nvarchar](150) COLLATE Latin1_General_CI_AS NULL,
    [tel2] [nvarchar](150) COLLATE Latin1_General_CI_AS NULL,
    [job] [nvarchar](150) COLLATE Latin1_General_CI_AS NULL,
    [id] [nvarchar](50) COLLATE Latin1_General_CI_AS NULL,
    [isDeleted] [bit] NULL,
    [deletedDate] [datetime] NULL,
    [birthdayDate] [smalldatetime] NULL,
    [doctorRef] [int] NOT NULL,
    [patientNumber] [nvarchar](50) COLLATE Latin1_General_CI_AS NOT
NULL,
    CONSTRAINT [PK_PATIENT] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [patientId] ASC
) WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY
= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO
ALTER TABLE [dbo].[PATIENT] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_PATIENT_CITY] FOREIGN KEY([cityRef])
REFERENCES [dbo].[CITY] ([cityId])
GO
ALTER TABLE [dbo].[PATIENT] CHECK CONSTRAINT [FK_PATIENT_CITY]
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[PATIENT] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_PATIENT_DOCTOR] FOREIGN KEY ([doctorRef])
REFERENCES [dbo].[DOCTOR] ([doctorId])
GO
ALTER TABLE [dbo].[PATIENT] CHECK CONSTRAINT [FK_PATIENT_DOCTOR]
```

4.3.2 Σχεδιασμός Διαπροσωπίας Συστήματος

Στο βήμα αυτό της υλοποίησης της εφαρμογής μας σχεδιάσαμε τη φιλική προς το χρήστη διαπροσωπία της διαδικτυακής μας εφαρμογής. Για το σχεδιασμό της διαπροσωπίας χρησιμοποιήσαμε το εργαλείο Visual Studio 2005 και πιο συγκεκριμένα τη γλώσσα προγραμματισμού ASP. Στα επόμενα υποκεφάλαια αυτού του κεφαλαίου θα παρουσιάζουμε και θα αναλύσουμε ενδεικτικό κώδικα που έχει δημιουργηθεί πίσω από την διαπροσωπία για να παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να εκτελούν τις διάφορες λειτουργίες.

4.3.3 Υλοποίηση Διαδικασίας Αποθήκευσης

Σε αυτό το σημείο θα περιγράψουμε την υλοποίηση της διαδικασίας αποθήκευσης των χαρακτηριστικών υφής των καρωτιδικών πλακών και θα παραθέσουμε ενδεικτικό κώδικα υλοποίησης.

Για την υλοποίηση της διαδικασίας αποθήκευσης των χαρακτηριστικών υφής των καρωτιδικών πλακών που προκύπτουν από το σύστημα «Επιλογής και Ανάλυσης Καρωτιδικής Πλάκας», δημιουργήσαμε μια διαπροσωπία. Αρχικά η διαπροσωπία αυτή δέχεται από τον χρήστη σαν είσοδο ένα αρχείο κειμένου (text file) που περιέχει τα χαρακτηριστικά υφής κάθε επεξεργασμένης καρωτιδικής πλάκας. Το αρχείο αυτό δημιουργείτε από το σύστημα «Επιλογής και Ανάλυσης Καρωτιδικής Πλάκας». Σε αυτό το σύστημα ο γιατρός εισάγει την εικόνα υπερήχου της καρωτίδας κάποιου

ασθενή, εκτελεί κάποιες διαδικασίες πάνω στην εικόνα (κανονικοποίηση κτλ) και υπολογίζει διάφορες ιατρικές μετρικές (π.χ το πάχος του τοιχώματος της καρωτίδας - Intima Media Thickness (IMT))για να μπορεί να είναι σε θέση να ελέγξει εάν υπάρχει πλάκα στην καρωτίδα ή όχι. Έπειτα εάν υπάρχει πλάκα, την επιλέγει και την αποκόπτει από την αρχική εικόνα για περαιτέρω επεξεργασία. Ακολούθως επεξεργάζεται την καρωτιδική πλάκα και παράγει τα χαρακτηριστικά υφής τα οποία έχουμε παρουσιάσει στο κεφάλαιο 3. Όλα τα χαρακτηριστικά υφής που παράγονται καταγράφονται σε ένα αρχείο. Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει τις πληροφορίες του σχήματος 3.9 που παρουσιάσαμε στο κεφάλαιο 3. Πιο κάτω παραθέτουμε ένα παράδειγμα του αρχείου που δημιουργείται από το σύστημα «Επιλογής και Ανάλυσης Καρωτιδικής Πλάκας».

```

img_name,Ar_cl_lm,Pat_Stat,Discr_white_areas,P1_Type,bel_30,bel_50,num_pix,col1,col2,col3,col4,col5,col6,col
7,col8,col9,col10,Kurt,SGLD_ASM,SGLD_CON,SGLD_COR,SGLD_VAR,SGLD_HOM,SGLD_SAV,SGLD_SVA,SGLD_SEN,SGLD_ENT,SGLD
_DVA,SGLD_DEN,SGLD_InM1,SGLD_InM2,MEAN,VARIAN,MEDIAN,MODE,SKEW,ENERG,ENTR,GLDM_HOM,GLDM_CON,GLDM_ENE,GLDM_ENT
,GLDM_MEAN,fps_frad,fps_fang,run1_SRE,run1_LRE,run1_GLD,run1_rld,Run1_RP,C1_bel10,C1_bel120,C1_bel130,C1_bel140,
C1_bel150,Area_mm2,IMTthmm,Plq1mm,Plq2mm,adad_5mm,Perc_sten,DATE
100LBwNr20,Yes,A,No,2,80.3541350,91.3109568,24341.0000000,73.2385687,18.0723882,5.5503061,1.6556427,
1.0106405,0.3985046,0.0698410,0.0041083,0.0000000,0.0000000,1.9917595,0.0557787,674.9654596,
0.5803829,776.0325542,0.3959200,38.5034214,2429.1647573,4.2102502,6.0093421,603.8334960,2.6912627,-
0.2998021,0.9353074,17.4079126,540.5012463,8.4070946,0.0000000,2.1174258,0.0993832,3.5157567,
0.4029245,182.2642341,0.1357772,2.5869282,5.4656928,1461.0327434,1162.5671276,0.9067717,
2.2505423,442.8735574,13506.1105474,16.6608887,52.7340701,14.9624091,12.6576558,5.9488106,
5.0080112,60.8525000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,0.00,50,11/05/2008
101rbwNr20,Yes,A,Yes,2,81.1622559,88.4769849,29133.0000000,78.4951773,9.9818076,6.3055641,2.5435074,
1.2597398,0.7208320,0.5354752,0.1544640,0.0034325,0.0000000,1.7269014,0.2464612,400.0836471,
0.7918665,952.5935810,0.6067766,33.6963462,3410.2906771,3.2144562,4.3938573,370.3485289,2.0895817,-
0.3940761,0.9391408,15.5805101,847.3146745,0.0000000,0.0000000,2.5815264,0.2905996,2.7384705,
0.6126775,113.5918433,0.3155700,2.0206842,3.7643034,1904.7004695,1541.1036531,0.9040261,
2.4963424,274.9381596,10316.7698576,12.7895508,67.9538667,7.8090138,5.3993753,4.7471939,
2.5675351,72.8325000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,0.00,80,11/05/2008
102labwNr20,Yes,A,No,2,88.3397849,94.5720430,23250.0000000,83.5784946,10.9935484,3.2602151,1.2817204,
0.6408602,0.1247312,0.0688172,0.0516129,0.0000000,0.0000000,2.6025625,0.1194350,450.5945770,
0.5919085,537.5070512,0.5023718,26.7452657,1699.4336277,3.6122709,5.0290787,415.2777016,2.3125350,-
0.3203621,0.9198959,12.0069247,404.3685972,2.3059072,0.0000000,2.9050683,0.1798623,2.9930526,
0.5078798,120.3145633,0.2061743,2.2441729,3.9721190,1486.4180304,1223.5087538,0.8872609,
2.5871714,476.2932740,10345.8436744,13.3933105,65.6645161,13.6043011,9.0709677,3.6516129,
2.5806452,58.1250000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,0.00,60,10/05/2008
103lbwNr20,Yes,A,Yes,2,77.8104235,87.9039913,22123.0000000,74.9717489,12.9322425,6.0796456,2.6759481,
2.1968088,0.9401980,0.2034082,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.8548062,0.0777530,711.6039650,
0.6691069,1033.7428037,0.4465490,41.0556986,3423.3672497,4.1058671,5.7126200,644.7383256,2.5309531,-
0.3485939,0.9516460,18.7836189,817.9176958,5.7409471,0.0000000,2.1447277,0.1282184,3.4416515,
0.4545409,174.4707964,0.1664981,2.4260221,4.8815147,1717.0110199,1433.0775448,0.8972894,
2.4581474,393.2000514,11172.3290462,14.1096191,57.5645256,13.4385029,6.8073950,6.1926502,
3.9009176,55.3075000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,0.00,95,09/05/2008
104rbwNr20,No,A,Yes,3,55.2699155,75.2025793,35048.0000000,46.1994978,29.0030815,12.2146770,6.2771057,
3.6606939,1.5949555,0.6220041,0.2054325,0.1597809,0.0627711,1.7827722,0.0073629,470.9858483,
0.8269074,1340.7242976,0.2430766,74.7809507,4891.9113422,5.1714645,7.6071526,393.6486809,2.9973004,-
0.3016379,0.9640761,35.7427528,1197.2936162,27.7537723,0.0000000,1.5788728,0.0228760,4.4601554,
0.2461214,161.1259208,0.0756569,2.9341662,6.8120932,2783.7501349,2334.9169459,0.9331659,
1.7201741,380.1568031,25312.7080519,29.2377930,25.3452408,14.2319105,15.6927642,10.6168683,
9.3157955,87.6200000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,0.00,83,08/05/2008

```

Σχήμα4. 1: Παράδειγμα αρχείου με τα χαρακτηριστικά υφής καρωτιδικής πλάκας

Αφού δημιουργηθεί το πιο πάνω αρχείο χρησιμοποιείται σαν είσοδο στην εφαρμογή μας για να δημιουργηθούν τα MPEG-7 XML αρχεία. Τα στοιχεία του αρχείου, αρχικά

αποθηκεύονται σε ένα πίνακα δεδομένων για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αργότερα από το σύστημα. Όπως μπορείτε να διακρίνεται στο πιο πάνω παράδειγμα (Σχήμα 4.1), στο αρχείο που παράγεται από το σύστημα «Επιλογής και Ανάλυσης Καρωτιδικής Πλάκας» εμπεριέχονται μη αριθμητικές τιμές για κάποιες ιατρικές μετρικές, όπως για παράδειγμα η κατάσταση του ασθενή που παίρνει τιμές «Α», «F», «T» και «S» που υποδηλώνουν την κατηγορία της πάθησης που ανήκει ο ασθενής (A= Asymptomatic, F= Amaurosis Fugax, T= Transient Ischemic Attack, S= Stroke). Αυτό αποτελεί πρόβλημα στην ανάκτηση όμοιων καρωτιδικών πλακών, αφού τα δεδομένα του αρχείου θα καταχωρηθούν στα MPEG-7 XML αρχεία και στην πορεία θα εφαρμοστεί στα δεδομένα αυτά, ένας αλγόριθμος κατηγοριοποίησης βασισμένος στην απόσταση για να ανακτηθούν οι παρόμοιες καρωτιδικές πλάκες. Για αυτό το λόγο πριν υλοποιήσουμε τη διαδικασία δημιουργίας των MPEG-7 XML αρχείων, δημιουργήσαμε μια συνάρτηση η οποία είναι υπεύθυνη να εφαρμόσει κανονικοποίηση (normalization) και να κωδικοποιεί τα δεδομένα του αρχείου. Ακολούθως παρουσιάζουμε στον Πίνακα 4.1 την κωδικοποίηση που εφαρμόσαμε στα μη αριθμητικά δεδομένα του αρχείου.

Όνομα Μετρικής : Black area close to the lumen (AR_cl_lm)	
Αρχική Τιμή	Τιμή Κωδικοποίησης
Yes	1
No	0

ΌΝΟΜΑ ΜΕΤΡΙΚΗΣ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΗ (Pat-Stat)	
Αρχική Τιμή	Τιμή Κωδικοποίησης
A	1
F	2
T	3
S	4

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΙΚΗΣ: Παρουσία διακριτών άσπρων περιοχών στην πλάκα (Discr_white_areas)	
Αρχική Τιμή	Τιμή Κωδικοποίησης
Yes	1
No	0

Πίνακας 4. 1: Κωδικοποίηση μη αριθμητικών τιμών

Στο τέλος αυτής της διαδικασίας, τα δεδομένα είναι κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία δημιουργίας των MPEG-7 XML αρχείων. Για την δημιουργία των έγκυρων MPEG-7 XML αρχείων δημιουργήσαμε την κλάση «*CreateXML*», η οποία είναι αρμόδια να δημιουργήσει την κατάλληλη ετικέτα των MPEG-7 DDL για κάθε χαρακτηριστικό υφής των καρωτιδικών πλακών που εμπεριέχονται στο αρχείο εισόδου σε ένα αρχείο XML. Στη συνέχεια παραθέτουμε ένα ενδεικτικό απόσπασμα από τον κώδικα της συγκεκριμένης συνάρτησης (Σχήμα 4.2).

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι για κάθε ασθενή κάθε γιατρού δημιουργούμε ξεχωριστό αρχείο XML και μέσα σε κάθε αρχείο καταχωρούμε τις ετικέτες των MPEG-7 DDL που αντιστοιχούν σε κάθε καρωτιδική πλάκα του συγκεκριμένου ασθενή. Το κάθε αρχείο MPEG-7 XML που δημιουργείται αποθηκεύεται στο κατάλογο που αντιστοιχεί στο γιατρό του ασθενή.

```

' Name      : CreateXML
' Project   : Dissertation : Storing and Retrieval Carotid Plaque Ultrasound Images With
MPEG-7
' Author    : Gianna Ioakim - 866944
' Description: This class creates the valid Mpeg-7 XML files

Imports Microsoft.VisualBasic
Imports System.IO

Public Class CreateXML

    ' Method that creates the beginning of the MPEG-7 XML file
    Public Sub CreateBeginning(ByVal filename As String, ByVal outFile As StreamWriter)
        Try
            outFile.WriteLine("<?xml version=" & Chr(34) & "1.0" & Chr(34) & " encoding="
& Chr(34) & "iso-8859-1" & Chr(34) & " ?>")
            outFile.WriteLine("<Mpeg7 xmlns=" & Chr(34) & "urn:mpeg:mpeg7:schema:2001" &
Chr(34) & " xmlns:xsi=" & Chr(34) & "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" & Chr(34)
& " xmlns:mpeg7=" & Chr(34) & "urn:mpeg:mpeg7:schema:2001" & Chr(34) & "
xsi:schemaLocation=" & Chr(34) & "urn:mpeg:mpeg7:schema:2001 Mpeg7-2001.xsd" & Chr(34) &
">")
            Catch ex As IO.IOException
                End Try
        End Sub

    ' Method that creates the semantic Entity of the MPEG-7 XML file
    Public Sub CreateSemantics(ByVal filename As String, ByVal outFile As StreamWriter,
ByVal imgName As String)
        Try
            outFile.WriteLine("<Description xsi:type=" & Chr(34) &
"SemanticDescriptionType" & Chr(34) & ">")
            outFile.WriteLine("<Semantics>")
            outFile.WriteLine("<Label>")
            outFile.WriteLine("<Name>" & imgName & "</Name>") ' replace R with
semanticlabel
            outFile.WriteLine("</Label>")
            Catch ex As IO.IOException
                End Try
        End Sub

    'Method that close the semantic, description and mpeg7 tag of the MPEG-7 XML file
    Public Sub CloseSemantic(ByVal filename As String, ByVal outFile As StreamWriter)
        Try
            outFile.WriteLine("</Semantics>")
            outFile.WriteLine("</Description>")
            outFile.WriteLine("</Mpeg7>")
            Catch ex As IO.IOException
                End Try
        End Sub

    ' Method that creates the objects of the MPEG-7 XML file
    Public Sub CreateObjects(ByVal filename As String, ByVal outFile As StreamWriter,
ByVal name As String, ByVal id As String)
        Try
            outFile.WriteLine("<SemanticBase xsi:type=" & Chr(34) & "ObjectType" & Chr(34) &
" id=" & Chr(34) & name & Chr(34) & ">")
            outFile.WriteLine("<Label>")
            outFile.WriteLine("<Name>" + id + "</Name>") ' REPLACE X WITH OBJECT NAME
            outFile.WriteLine("</Label>")
            Catch ex As IO.IOException
                End Try
        End Sub
    .....
    .....

```

Σχήμα 4. 2: Ενδεικτικός κώδικας για τη δημιουργία MPEG-7 XML αρχείου.

Για κάθε καρωτιδική πλάκα που είναι καταχωρημένη στο αρχείο εισόδου γίνεται αναζήτηση για να βρούμε σε ποιόν ασθενή ανήκει. Αφού γίνει η αντιστοίχιση,

παρατηρούμε για κάθε έναν ασθενή εάν έχει δημιουργηθεί ήδη κάποιο MPEG-7 XML αρχείο, διενεργώντας αναζήτηση στον κατάλογο του γιατρού εάν υπάρχει MPEG-7 XML αρχείο με τον προσωπικό αριθμό του ασθενή.

```
' Name           : CheckIfAlreadyExistMpeg7XML (ByVal img_name As String)
' Description    : Checking if already exists MPEG-7 XML file for this image

Public Function CheckIfAlreadyExistMpeg7XML (ByVal img_name As String) As
Boolean
    CheckIfAlreadyExistMpeg7XML = False

    Dim filename As String = Server.MapPath(".") + "XML\" +
Me.Session("UserId").ToString & "\" & img_name + ".mp7.xml"

    If File.Exists(filename) = True Then
        CheckIfAlreadyExistMpeg7XML = True
    Else
        CheckIfAlreadyExistMpeg7XML = False
    End If

End Function
```

Σχήμα 4. 3: Η συνάρτηση ελέγχου εάν υπάρχει ήδη MPEG-7 XML αρχείο

Εάν δεν έχει δημιουργηθεί ήδη κάποιο MPEG-7 XML αρχείο, δημιουργούμε ένα και για κάθε χαρακτηριστικό υφής κάθε εικόνας καλείται η κατάλληλη συνάρτηση της κλάσης «*CreateXML*» που παρουσιάσαμε πιο πάνω για να δημιουργηθεί το ολοκληρωμένο έγκυρο MPEG-7 XML. Πιο κάτω παραθέτουμε τον κώδικα της συνάρτησης που είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία ενός νέου αρχείου MPEG-7 XML.

```

' Name      : CreateNewXML(ByVal fileLocation As String, ByVal
measurments_name As ArrayList, ByVal measurments_value As ArrayList)
' Description : Create MPEG7 XML file for this patient

Public Sub CreateNewXML(ByVal fileLocation As String, ByVal
measurments_name As ArrayList, ByVal measurments_value As ArrayList,
ByVal patientId As String, ByVal image_name As String)
    Dim fs As New FileStream(fileLocation, FileMode.Append,
FileAccess.Write)
    Dim outFile As New System.IO.StreamWriter(fs)
    Dim i As Integer = 1
    Dim x As CreateXML = New CreateXML
    Dim val As String
    Me.Session("FileLocation") = fileLocation
    Me.Session("XMLName") = patientId
    InsertXMLData2DB()

    x.CreateBeginning(Me.Session("FileName"), outFile)
    x.CreateSemantics(Me.Session("FileName"), outFile,
Me.Session("UserId"))
    x.CreateObjects(Me.Session("FileName"), outFile, image_name,
measurments_value.Item(0) & "_" &
measurments_value.Item(measurments_value.Count - 1))

    ' add image value in MPEG7 XML File
    While i < measurments_value.Count()
        val = measurments_value.Item(i)
        If Microsoft.VisualBasic.IsNumeric(val) = False Then
            measurments_value.Item(i) = ConvertImgValueToNumber(val)
        End If
        x.CreateProperty(Me.Session("FileName"), outFile,
measurments_name(i), measurments_value(i))
        i += 1
    End While

    x.CloseSemanticBase(Me.Session("FileName"), outFile)
    x.CloseSemantic(Me.Session("FileName"), outFile)
    outFile.Close()
End Sub

```

Σχήμα 4. 4: Η συνάρτηση δημιουργίας ενός νέου αρχείου MPEG-7 XML

Σε περίπτωση όμως όπου υπάρχει ήδη κάποιο MPEG-7 XML αρχείο για το συγκεκριμένο ασθενή, τότε ελέγχουμε εάν για τη συγκεκριμένη πλάκα είναι ήδη καταχωρημένα τα στοιχεία της. Κάθε πλάκα μέσα στο αρχείο εισόδου συνοδεύεται με την ημερομηνία που έχει αναλυθεί από το γιατρό. Κάθε νέα ανάλυση μιας καρωτιδικής πλάκας τη διαχειριζόμαστε σαν μια νέα διάγνωση από τον γιατρό. Μέσα στα XML αρχεία που δημιουργούμε καταχωρούμε αυτή την ημερομηνία και έτσι μετά εάν θέλουμε να ελέγξουμε εάν τα χαρακτηριστικά υφής μιας συγκεκριμένης καρωτιδικής

πλάκας είναι ήδη καταχωρημένα στο MPEG-7 XML αρχείο, συγκρίνουμε την ημερομηνία που υπάρχει μέσα στο MPEG-7 XML αρχείο με την ημερομηνία που υπάρχει μέσα στο αρχείο εισόδου. Για αυτό τον έλεγχο διατυπώνουμε μια έκφραση XPath προκειμένου να ανακτήσουμε όλους τους κόμβους που αντιστοιχούν στις ημερομηνίες διάγνωσης για τη συγκεκριμένη καρωτιδική πλάκα και μετά να συγκρίνουμε την ημερομηνία κάθε κόμβου με την ημερομηνία ανάλυσης της καρωτιδικής πλάκας που θέλουμε να καταχωρήσουμε στο MPEG-7 XML αρχείο (Σχήμα 4.5).

Εάν δεν βρούμε κάποιο κόμβο σαν αποτέλεσμα της πιο πάνω σύγκρισης, τότε τα χαρακτηριστικά υφής της καρωτιδικής πλάκας είναι καινούρια και πρέπει να ενημερωθεί το MPEG-7 XML αρχείο του συγκεκριμένου ασθενή με τα στοιχεία της νέας διάγνωσης του γιατρού. Πιο κάτω παραθέτουμε τον κώδικα της συνάρτησης που είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση ενός υπάρχοντος αρχείου MPEG-7 XML (Σχήμα 4.6).

```

' Name      : CheckIfAlreadyExistsXML(ByVal fileName As String, ByVal img_name
As String)
' Description : Check if already exists an MPEG7 XML file for this image

Public Shared Function CheckIfAlreadyExistsXML(ByVal fileName As String,
ByVal img_name As String, ByVal img_date As String) As Boolean
    CheckIfAlreadyExistsXML = False
    Dim query As String = ""
    Dim retrievalImg As RetrievalXPath = New RetrievalXPath

    query =
retrievalImg.CreateSubStringQuery(RetrievalXPath.action.Description) &
retrievalImg.CreateSubStringQuery(RetrievalXPath.action.Semantics) &
retrievalImg.CreateSubStringQuery(RetrievalXPath.action.SemanticBase) &
retrievalImg.CreateSubStringQuery(RetrievalXPath.action.Label) &
retrievalImg.CreateSubStringQuery(RetrievalXPath.action.Name) & "|" & _
    retrievalImg.CreateSubStringQuery(RetrievalXPath.action.Description) &
retrievalImg.CreateSubStringQuery(RetrievalXPath.action.Semantics) &
retrievalImg.CreateSubStringQuery(RetrievalXPath.action.SemanticBase) &
retrievalImg.CreateSubStringQuery(RetrievalXPath.action.SemanticBaseProperty) &
"[mp:Name='DATE']" &
retrievalImg.CreateSubStringQuery(RetrievalXPath.action.SemanticBaseDefinition)

    Dim node As XmlNodeList = retrievalImg.Retrieval(fileName, query)
    Dim count As Long = 0
    Dim find_img As Boolean = False
    Dim find_date As Boolean = False
    Dim isbn As XmlNode
    For Each isbn In node
        count += 1

        If isbn.InnerText = img_name & "_" & img_date Then
            find_img = True
        End If

        If find_img = True Then
            CheckIfAlreadyExistsXML = True
            Exit For
        Else
            find_img = False
            find_date = False
        End If
    Next

End Function

```

Σχήμα 4. 5: Έλεγχος εάν υπάρχει ήδη μέσα στο MPEG-7 XML αρχείο μιας καρτωδικής πλάκας τα νέα χαρακτηριστικά υφής που δίνει ο γιατρός

```

' Name      : AppendOldXML(ByVal fileLocation As String, ByVal folderLocation As
String, ByVal measurements_name As ArrayList, ByVal measurements_value As ArrayList, ByVal
img_name As String)
' Description : Extend the MPEG7 XML file for this patient

Public Sub AppendOldXML(ByVal fileLocation As String, ByVal folderLocation As String,
ByVal measurements_name As ArrayList, ByVal measurements_value As ArrayList, ByVal img_name
As String, ByVal image_name As String)
    Dim i As Integer = 1
    Dim val As String
    Dim closer As IO.StreamWriter
    Dim containTag As String = ""
    Me.Session("fileLocation") = fileLocation

    UpdateXMLDataZDB()
    Dim flagExists As Boolean = Append.CheckIfAlreadyExistsXML(fileLocation,
measurements_value.Item(0), measurements_value.Item(measurements_value.Count - 1))

    If flagExists = true Then
        Exit Sub
    Else
        containTag = "</Semantics>"
    End If

    ' Write old MPEG7 XML file in two array list
    Append.WriteOldFile(fileLocation, measurements_value.Item(0), folderLocation,
containTag)

    ' Destroy old MPEG-7 XML File
    Dim fileOut As New IO.FileStream(fileLocation, IO.FileMode.Open,
IO.FileAccess.Write)
    fileOut.Dispose()

    closer = Append.AppendFunctionAtBegin(fileLocation, measurements_value.Item(0),
folderLocation)

    ' Create New MPEG7 Tag
    Dim x As CreateXML = New CreateXML

    If flagExists = False Then
        x.CreateObjects(fileLocation, closer, image_name, measurements_value.Item(0) &
"_" & measurements_value.Item(measurements_value.Count - 1))
    End If

    ' add image value in MPEG7 XML File
    While i < measurements_value.Count()
        val = measurements_value.Item(i)
        If Microsoft.VisualBasic.IsNumeric(val) = False Then
            measurements_value.Item(i) = ConvertImgValueToNumber(val)
        End If
        x.CreateProperty(fileLocation, closer, measurements_name(i),
measurements_value(i))
        i += 1
    End While

    If flagExists = False Then
        x.CloseSemanticBase(fileLocation, closer)
    End If
    Append.AppendFunctionAtEnd(closer)
    ' Now I can close.
    closer.Flush()
    closer.Close()
    closer = Nothing
    fileOut = Nothing

End Sub

```

Σχήμα 4. 6: Διαδικασία ενημέρωσης υπάρχοντος MPEG-7 XML αρχείου

4.4 Υλοποίηση Διαδικασίας Διαχείρισης Δεδομένων Συστήματος

Η διαδικασία διαχείρισης δεδομένων του συστήματος είναι διαχωρισμένη στις πιο κάτω βασικές ενότητες:

- Ενότητα διαχείρισης ασθενών.
- Ενότητα διαχείρισης των προσωπικών τους δεδομένων.
- Ενότητα διαχείρισης εικόνων ασθενών.
- Ενότητα διαχείρισης ιατρικών μετρικών.
- Ενότητα διαχείρισης ομάδων μετρικών.

Για την υλοποίηση της κάθε ενότητας δημιουργήσαμε την κατάλληλη διαπροσωπία μέσω της οποίας ο γιατρός μπορεί τόσο να εισάγει νέα δεδομένα στο σύστημα, όσο και να τροποποιήσει και να διαγράψει υφιστάμενα. Για την εισαγωγή, ενημέρωση και διαγραφή δεδομένων στο σύστημα δημιουργούνται έγκυρες SQL δηλώσεις με βάση τις πληροφορίες που δίνει ο χρήστης – γιατρός στην υφιστάμενη ενότητα. Ένα παράδειγμα για το πώς οι τιμές αποθηκεύονται, ενημερώνονται και διαγράφονται στη βάση δεδομένων παρουσιάζεται στο πιο κάτω σχήμα.

```

Protected Function InsertPatient() As Boolean
    InsertPatient = False

    Try
        Dim ds As New SqlDataSource

        ds.ConnectionString =
        ConfigurationManager.ConnectionStrings("CEMIRCConnectionString").ToString
        ds.InsertCommand = "INSERT INTO PATIENT
        (name,surname,fatherName,Id,Sex,address,zipCode,cityRef,birthdayDate,age,job,tel
        1,tel2,isDeleted,doctorRef,patientNumber) Values (@Name,@Surname,
        @FatherName,@Id,@PatientSex,@Address,@ZipCode,@CityId,@BirthdayDate,@Age,@Job,@T
        ell,@Tel2,'False',@UserId,@PatientNumber)"
        ds.InsertCommandType = SqlDataSourceCommandType.Text
        ds.InsertParameters.Add("Name", Me.Session("Name"))
        ds.InsertParameters.Add("Surname", Me.Session("Surname"))
        ds.InsertParameters.Add("FatherName", Me.Session("FatherName"))
        ds.InsertParameters.Add("Id", Me.Session("Id"))
        ds.InsertParameters.Add("PatientSex",
        Me.Session("PatientSexInsert"))
        ds.InsertParameters.Add("Address", Me.Session("Address"))
        ds.InsertParameters.Add("ZipCode", Me.Session("ZipCode"))
        ds.InsertParameters.Add("CityId", Me.Session("CityId"))
        ds.InsertParameters.Add("UserId", Me.Session("UserId"))
        If Me.Session("BirthdayDate") IsNot Nothing And
        Me.Session("BirthdayDate") <> "" Then
            Dim myDateObject = CDate(CType(Me.Session("BirthdayDate"),
            Date))
            Dim strUSDate As String = Format(myDateObject, "MM/dd/yyyy")
            ds.InsertParameters.Add("BirthdayDate", strUSDate)
        Else
            ds.InsertParameters.Add("BirthdayDate",
            Me.Session("BirthdayDate"))
        End If
        ds.InsertParameters.Add("Age", Me.Session("Age"))
        ds.InsertParameters.Add("Job", Me.Session("Job"))
        ds.InsertParameters.Add("Tel1", Me.Session("Tel1"))
        ds.InsertParameters.Add("Tel2", Me.Session("Tel2"))
        ds.InsertParameters.Add("PatientNumber",
        Me.Session("PatientNumber"))
        ds.Insert()
        InsertPatient = True
    Catch ex As Exception
        InsertPatient = False
    End Try

End Function

```

```

' Name : UpdatePatient()
' Description : Updating the patient's details with new data given by the user

Protected Function UpdatePatient() As Boolean
    UpdatePatient = False

    Try
        Dim ds As New SqlDataSource

        ds.ConnectionString =
        ConfigurationManager.ConnectionStrings("CEMIRCConnectionString").ToString
        ds.UpdateCommand = "UPDATE PATIENT SET name = @Name, surname = @Surname,
        fatherName = @FatherName, Id = @Id, Sex = @PatientSex, address = @Address, zipCode =
        @ZipCode, cityRef = @CityId, birthdayDate = @BirthdayDate, age = @Age, job = @Job, tell =
        @Tel1, tel2=@Tel2,isDeleted='False',patientNumber=@PatientNumber WHERE (patientId =
        @PatientId)"
        ds.UpdateCommandType = SqlDataSourceCommandType.Text
        ds.UpdateParameters.Add("PatientId", Me.Session("PatientId"))
        ds.UpdateParameters.Add("Name", Me.Session("Name"))
        ds.UpdateParameters.Add("Surname", Me.Session("Surname"))
        ds.UpdateParameters.Add("FatherName", Me.Session("FatherName"))
        ds.UpdateParameters.Add("Id", Me.Session("Id"))
        ds.UpdateParameters.Add("PatientSex", Me.Session("PatientSexInsert"))
        ds.UpdateParameters.Add("Address", Me.Session("Address"))
        ds.UpdateParameters.Add("ZipCode", Me.Session("ZipCode"))
        ds.UpdateParameters.Add("CityId", Me.Session("CityId"))

        Dim date_falg As Long = DateDiff(DateInterval.Day,
        CDate(Me.Session("OldBirthdayDate").ToString), CDate(Me.Session("BirthdayDate").ToString))

        If Me.Session("BirthdayDate") IsNot Nothing And
        Me.Session("BirthdayDate").ToString <> "" And date_falg > 0 And date_falg < 0 Then
            Dim myDateObject = CDate(CType(Me.Session("BirthdayDate"), Date))
            Dim strUSDate As String = Format(myDateObject, "MM/dd/yyyy")
            ds.UpdateParameters.Add("BirthdayDate", strUSDate)
        ElseIf date_falg = 0 Then
            Dim myDateObject = CDate(CType(Me.Session("OldBirthdayDate"), Date))
            Dim strUSDate As String = Format(myDateObject, "MM/dd/yyyy")
            ds.UpdateParameters.Add("BirthdayDate", strUSDate)
        End If
        ds.UpdateParameters.Add("Age", Me.Session("Age"))
        ds.UpdateParameters.Add("Job", Me.Session("Job"))
        ds.UpdateParameters.Add("Tel1", Me.Session("Tel1"))
        ds.UpdateParameters.Add("Tel2", Me.Session("Tel2"))
        ds.UpdateParameters.Add("PatientNumber", Me.Session("PatientNumber"))
        ds.Update()
        UpdatePatient = True
    Catch ex As Exception
        UpdatePatient = False
    End Try

End Function

```

```

' Name      : DeletePatient()
' Description : it deletes the patient's data from database

Protected Function DeletePatient() As Boolean
    DeletePatient = False
    Dim ds As New SqlDataSource

    Try
        ds.ConnectionString =
ConfigurationManager.ConnectionStrings("CEMIRCConnectionString").ToString
        ds.UpdateCommandType = SqlDataSourceCommandType.Text
        ds.UpdateCommand = "UPDATE PATIENT SET
isDeleted='True',deletedDate=GetDate() WHERE (patientId =" &
Me.Session("PatientId") & ")"
        ds.Update()
        DeletePatient = True

    Catch ex As Exception

        DeletePatient = False

    End Try

End Function

```

Σχήμα 4. 7: Διαδικασία εισαγωγής, ενημέρωσης και διαγραφής στοιχείων ασθενή.

4.5 Υλοποίηση Διαδικασίας Ανάκτησης Και Παρουσίασης Όμοιων Καρωτιδικών Πλακών

Για την υλοποίηση της διαδικασίας ανάκτησης και παρουσίασης όμοιων καρωτιδικών πλακών έχουμε δημιουργήσει μια διαπροσωπία μέσω της οποίας ο γιατρός μπορεί να επιλέξει τα κριτήρια αναζήτησης και να δημιουργήσει το ερώτημα αναζήτησης. Για να δημιουργηθεί το ερώτημα αναζήτησης, ο γιατρός πρέπει τόσο να επιλέξει την καρωτιδική πλάκα με βάση την οποία θα ανακτηθούν όμοιες καρωτιδικές πλάκες, όσο και τις ομάδες μετρικών με βάση τις οποίες θα γίνει η σύγκριση των καρωτιδικών πλακών για να ανακτηθούν οι πιο όμοιες.

Στη συνέχεια, με βάση τις επιλογές του, βρίσκουμε όλες τις μετρικές που ανήκουν στις ομάδες μετρικών που επέλεξε και έπειτα δημιουργούμε δυο εκφράσεις XPath προκειμένου να ανακτήσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες από τα δημιουργημένα MPEG-7 XML αρχεία. Για τη δημιουργία των εκφράσεων XPath δημιουργήσαμε την κλάση «*RetrievalXPath*», η οποία περιέχει συναρτήσεις που είναι υπεύθυνες να

δημιουργούν την κατάλληλη έκφραση XPath αναλόγως με την περίπτωση. Πιο κάτω παραθέτουμε ενδεικτικό κώδικα από αυτή την κλάση.

```
...
Public Function Retrieval(ByVal fileLocation As String, ByVal queryStr As
String) As XmlNodeList

    ' Load MPEG7 XML file
    Dim doc As XmlDocument = New XmlDocument()
    Try
        doc.Load(fileLocation)

        'Create an XmlNamespaceManager for resolving namespaces.
        Dim nsmgr As XmlNamespaceManager = New
XmlNodeNamespaceManager(doc.NameTable)
        nsmgr.AddNamespace("mp", "urn:mpeg:mpeg7:schema:2001")

        'Select and display the value of all the ISBN attributes.
        Dim nodeList As XmlNodeList
        Dim root As XmlElement = doc.DocumentElement
        nodeList = root.SelectNodes(queryStr, nsmgr)
        Retrieval = nodeList
    Catch ex As Exception

    End Try

End Function

Public Function CreateSubStringQuery(ByVal action As action) As String
    CreateSubStringQuery = ""

    Dim msg As String = ""

    Select Case action

        Case RetrievalXPath.action.Description
            msg = "/mp:Mpeg7/mp:Description"

        Case RetrievalXPath.action.Semantics
            msg = "/mp:Semantics"

        Case RetrievalXPath.action.Label
            msg = "/mp:Label"

        Case RetrievalXPath.action.Name
            msg = "/mp:Name"

        Case RetrievalXPath.action.SemanticBase
            msg = "/mp:SemanticBase"

        Case RetrievalXPath.action.SemanticBaseProperty
            msg = "/mp:Property"

        Case RetrievalXPath.action.SemanticBaseDefinition
            msg = "/mp:Definition"
    End Select

    CreateSubStringQuery = msg

End Function
...
...
```

Σχήμα 4. 8: Συναρτήσεις της κλάση «RetrievalXPath» που είναι υπεύθυνες για τη δημιουργία της κατάλληλης έκφρασης XPath.

Οι δυο εκφράσεις XPath έχουν σαν στόχο να ανακτήσουν όλες τις τιμές των χαρακτηριστικών υφής που ανήκουν στις κατηγορίες μετρικών που επέλεξε ο χρήστης, με την διαφορά όμως ότι η πρώτη έκφραση πρέπει να ανακτήσει αυτές τις πληροφορίες μόνο για την εικόνα αναζήτησης που επέλεξε ο γιατρός, ενώ η δεύτερη έκφραση πρέπει να ανακτήσει όλες τις πληροφορίες για όλες τις καρωτιδικές πλάκες του συγκεκριμένου γιατρού. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τις συναρτήσεις που είναι αρμόδιες για να δημιουργήσουν τις δυο πιο πάνω εκφράσεις XPath (Σχήμα 4.9).

Αφού δημιουργήσουμε τις εκφράσεις XPath, βρίσκουμε τόσο το σύνδεσμο προς το MPEG-7 XML αρχείο που ανήκει στην καρωτιδική πλάκα αναζήτησης, όσο και τους συνδέσμους προς τα MPEG-7 XML αρχεία που ανήκουν στο συγκεκριμένο γιατρό, με την βοήθεια εκφράσεων SQL. Αφού βρούμε τα συγκεκριμένα MPEG-7 XML αρχεία, τα ανοίγουμε και εφαρμόζουμε τις εκφράσεις XPath στις ετικέτες του καθενός. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν τα αποθηκεύουμε σε δυο πίνακες δεδομένων για να μπορέσουμε στη συνέχεια να τα δώσουμε σαν είσοδο στον αλγόριθμο κατηγοριοποίησης για να βρούμε τις ομοιότερες καρωτιδικές πλάκες.

```

Public Sub RetrievalValueFromXMLForQyrImg(ByVal xmlPath As String)
...
    If Me.Session("allImg") IsNot Nothing Then
        metrics_name = Me.Session("allImg")
        For i = 0 To metrics_name.Count - 1
            allImgData = New KNN_Functions.imgChar
            allImgData = metrics_name.Item(i)
            query =
retrieval_query_img_val.CreateSubStringQuery(RetrievalXPath.action.Description) &
retrieval_query_img_val.CreateSubStringQuery(RetrievalXPath.action.Semantics) &
retrieval_query_img_val.CreateSubStringQuery(RetrievalXPath.action.SemanticBase) &
"[mp:Label/mp:Name=']" & Me.Session("QueryImgName") & "_" & Me.Session("QueryImgDate") &
"']" &
retrieval_query_img_val.CreateSubStringQuery(RetrievalXPath.action.SemanticBaseProperty) &
"[mp:Name=']" & allImgData.CharName & "]" &
retrieval_query_img_val.CreateSubStringQuery(RetrievalXPath.action.SemanticBaseDefinition)

            Dim nodeList As XmlNodeList = retrieval_query_img_val.Retrieval(xmlPath,
query)
            qry_img_prop.ImgName = Me.Session("QueryImgName") & "_" &
Me.Session("QueryImgDate")
            If nodeList.Count > 0 Then
                Dim isbn As XmlNode
                For Each isbn In nodeList
                    ...
                    ...
                Next
            End If
        Next
    End If
...
End Sub

Public Sub RetrievalValueFromXML(ByVal xmlPath As ArrayList)
.....
    If Me.Session("allImg") IsNot Nothing Then
        metrics_name = Me.Session("allImg")
        If xmlPath.Count > 0 Then
            For i = 0 To xmlPath.Count - 1
                xmlLocation = xmlPath.Item(i).ToString
                For j = 0 To metrics_name.Count - 1
                    allImgData = New KNN_Functions.imgChar
                    allImgData = metrics_name.Item(j)
                    query =
retrievalXML.CreateSubStringQuery(RetrievalXPath.action.Description) &
retrievalXML.CreateSubStringQuery(RetrievalXPath.action.Semantics) &
retrievalXML.CreateSubStringQuery(RetrievalXPath.action.SemanticBase) &
retrievalXML.CreateSubStringQuery(RetrievalXPath.action.SemanticBaseProperty) &
"[mp:Name=']" & allImgData.CharName & "]" &
retrievalXML.CreateSubStringQuery(RetrievalXPath.action.SemanticBaseDefinition) & _
" | " &
retrievalXML.CreateSubStringQuery(RetrievalXPath.action.Description) &
retrievalXML.CreateSubStringQuery(RetrievalXPath.action.Semantics) &
retrievalXML.CreateSubStringQuery(RetrievalXPath.action.SemanticBase) &
retrievalXML.CreateSubStringQuery(RetrievalXPath.action.Label) &
retrievalXML.CreateSubStringQuery(RetrievalXPath.action.Name) & "/text()"
                    Dim nodeList As XmlNodeList = retrievalXML.Retrieval(xmlLocation,
query)
                    ...
                    ...
                Next
            Next
        End If
    End If
...
...
End Sub

```

Σχήμα 4. 9: Συναρτήσεις υπεύθυνες για τη δημιουργία των εκφράσεων XPath για την ανάκτηση των χαρακτηριστικών υφής α) της καρωτιδικής πλάκας αναζήτησης β) όλων των καρωτιδικών πλακών του γιατρού αντίστοιχα.

Ο αλγόριθμος κατηγοριοποίησης που υλοποιήσαμε είναι ο αλγόριθμος K κοντινότερων γειτόνων (K Nearest Neighbors- KNN) που βασίζεται στην απόσταση. Για την εύρεση

Κ ομοιότερων καρωτιδικών πλακών με την καρωτιδική πλάκα αναζήτησης χρησιμοποιήσαμε την ευκλείδεια απόσταση (Τύπος 4.1). Με την ευκλείδεια απόσταση υπολογίσαμε την απόσταση της καρωτιδικής πλάκας εισόδου με κάθε καρωτιδική πλάκα που ανήκει σε ασθενή του γιατρού και σαν αποτέλεσμα εξόδου δίνουμε τις καρωτιδικές πλάκες που έχουν την μικρότερη απόσταση από την καρωτιδική πλάκα εισόδου. Στα σχήματα που ακολουθούν παραθέτουμε τον ψευδοκώδικα και την υλοποίηση του αλγορίθμου KNN.

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n (p_i - q_i)^2}$$

Τύπος 4. 1: Ευκλείδεια Απόσταση.

```

// Πρωτοβάθμια κλάση για την υλοποίηση του αλγορίθμου KNN.
// Η κλάση λαμβάνει ως είσοδο έναν πίνακα U με τις καρωτιδικές πλάκες εισόδου
// και έναν πίνακα T με τις καρωτιδικές πλάκες αναζήτησης. Η κλάση επιστρέφει
// τον πίνακα a με τις k πλησιέστερες πλάκες αναζήτησης.
class KNN {
public:
    KNN(int k, vector<vector<double>>& U, vector<vector<double>>& T) : k(k), U(U), T(T) {}
    vector<vector<double>> findNeighbors() const;
private:
    int k;
    vector<vector<double>> U;
    vector<vector<double>> T;
};

// Μέθοδος για τον υπολογισμό της ευκλείδειας απόστασης μεταξύ δύο πλάκων.
double euclideanDistance(const vector<double>& p, const vector<double>& q) {
    double sum = 0;
    for (int i = 0; i < p.size(); i++) {
        sum += (p[i] - q[i]) * (p[i] - q[i]);
    }
    return sqrt(sum);
}

// Μέθοδος για την υλοποίηση του αλγορίθμου KNN.
vector<vector<double>> KNN::findNeighbors() const {
    // Δημιουργία πίνακα a με τις k πλησιέστερες πλάκες αναζήτησης.
    vector<vector<double>> a(k, vector<double>());

    // Υπολογισμός της απόστασης μεταξύ της εισόδου U και των αναζητήσεων T.
    vector<vector<double>> dist;
    for (int i = 0; i < U.size(); i++) {
        vector<double> row;
        for (int j = 0; j < T.size(); j++) {
            row.push_back(euclideanDistance(U[i], T[j]));
        }
        dist.push_back(row);
    }

    // Ταξινόμηση των απόστασεων.
    vector<int> indices;
    for (int i = 0; i < dist.size(); i++) {
        indices.push_back(i);
    }
    sort(indices.begin(), indices.end(), [&dist](int i, int j) {
        return dist[i][0] < dist[j][0];
    });

    // Επιστροφή των k πλησιέστερων πλάκων.
    for (int i = 0; i < k; i++) {
        int index = indices[i];
        a[i] = T[index];
    }

    return a;
}

```

```

6) π[κ][2]; // ο πίνακας π[κ][2] είναι ο πίνακας
           // που περιέχει τα κ πλησιέστερα
           // σημεία στον πίνακα a[i][2].
           // ο πίνακας π[κ][2] είναι ο πίνακας
           // που περιέχει τα κ πλησιέστερα
           // σημεία στον πίνακα a[i][2].
           // ο πίνακας π[κ][2] είναι ο πίνακας
           // που περιέχει τα κ πλησιέστερα
           // σημεία στον πίνακα a[i][2].

7) για j = 1 έως κ {

8) ο πίνακας π[κ][2] είναι ο πίνακας
   που περιέχει τα κ πλησιέστερα
   σημεία στον πίνακα a[i][2].
   ο πίνακας π[κ][2] είναι ο πίνακας
   που περιέχει τα κ πλησιέστερα
   σημεία στον πίνακα a[i][2].

9) ο πίνακας π[κ][2] είναι ο πίνακας
   που περιέχει τα κ πλησιέστερα
   σημεία στον πίνακα a[i][2].
   ο πίνακας π[κ][2] είναι ο πίνακας
   που περιέχει τα κ πλησιέστερα
   σημεία στον πίνακα a[i][2].

10) ο πίνακας π[κ][2] είναι ο πίνακας
    που περιέχει τα κ πλησιέστερα
    σημεία στον πίνακα a[i][2].
    ο πίνακας π[κ][2] είναι ο πίνακας
    που περιέχει τα κ πλησιέστερα
    σημεία στον πίνακα a[i][2].

11) ο πίνακας π[κ][2] είναι ο πίνακας
    που περιέχει τα κ πλησιέστερα
    σημεία στον πίνακα a[i][2].
    ο πίνακας π[κ][2] είναι ο πίνακας
    που περιέχει τα κ πλησιέστερα
    σημεία στον πίνακα a[i][2].

12) ο πίνακας π[κ][2] είναι ο πίνακας
    που περιέχει τα κ πλησιέστερα
    σημεία στον πίνακα a[i][2].
    ο πίνακας π[κ][2] είναι ο πίνακας
    που περιέχει τα κ πλησιέστερα
    σημεία στον πίνακα a[i][2].

```

Σχήμα 4. 10: Ψευδοκώδικας αλγορίθμου KNN

Οι K ομοιότερες καρωτιδικές πλάκες που προκύπτουν σαν αποτέλεσμα από τον αλγόριθμο KNN, αποθηκεύονται σε ένα πίνακα δεδομένων για να μπορούν στην πορεία να παρουσιαστούν στον γιατρό. Για να παρουσιαστούν οι αντίστοιχες καρωτιδικές πλάκες στον γιατρό πρέπει πρώτα να ανακτηθούν από τη βάση δεδομένων οι σύνδεσμοι προς κάθε εικόνα αποτελέσματος. Για το λόγω αυτό δημιουργούμε τις κατάλληλες εκφράσεις SQL, μέσω των οποίων βρίσκουμε τους συνδέσμους για τις καρωτιδικές πλάκες και τις παρουσιάζουμε στο γιατρό.

```

Public Shared Function KNN(ByVal InputImage As ArrayList, ByVal TestImage As
imgProperties, ByVal KSIZE As Integer) As ArrayList

    KNN = New ArrayList
    Dim i As Integer = 0
    Dim j As Integer = 0
    Dim final_distance As Double
    Dim img As KNN_Functions.imgProperties

    For j = 0 To InputImage.Count - 1
        img = New KNN_Functions.imgProperties
        img = InputImage.Item(j)
        final_distance = 0
        For i = 0 To img.Properties.Count - 1
            final_distance = final_distance +
Math.Pow((CInt(img.Values.Item(i)) - CInt(TestImage.Values.Item(i))), 2)
        Next

        final_distance = Math.Sqrt(final_distance)

        Dim temp As New ImgResults
        Dim resultimg As New ImgResults

        resultimg.ImgName = img.ImgName
        resultimg.Distance = final_distance
        resultimg.ClassName = img.ClassName
        resultimg.Properties = img.Properties
        resultimg.Values = img.Values

        If KNN.Count < KSIZE Then

            KNN.Add(resultimg)

        Else

            Dim maxposition As Integer = -1
            Dim place As Integer

            For i = 0 To KSIZE - 1

                temp = KNN.Item(i)

                If temp.Distance > maxposition Then

                    maxposition = temp.Distance
                    place = i

                End If
            Next

            If temp.Distance > final_distance Then
                KNN.RemoveAt(place)
                KNN.Add(resultimg)
            End If

        End If
    Next

End Function

```

Σχήμα 4. 11: Υλοποίηση αλγορίθμου KNN.

4.6 Περιορισμοί Συστήματος

Σε αυτό το σημείο του κεφαλαίου θα αναφέρουμε κάποιους βασικούς περιορισμούς του συστήματος που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους χρήστες (γιατρούς) για να μπορούν να δουλεύουν σωστά το σύστημα.

Ο πρώτος περιορισμός αφορά το μέγεθος του αρχείου που εισάγουν οι χρήστες στο σύστημα για να δημιουργήσουν τα MPEG-7 XML αρχεία. Επειδή κάθε αρχείο που δίνεται στο σύστημα για επεξεργασία αποθηκεύεται πρώτα στον εξυπηρετητή διαδικτύου υπάρχει κάποιος περιορισμός στο μέγεθος του αρχείου που μπορεί να αναρτηθεί. Κάθε αρχείο που εισάγεται στο σύστημα δεν πρέπει να ξεπερνά το μέγεθος των 4 megabytes (MB) . Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ανεβαίνουν οι εικόνες των ασθενών στον εξυπηρετητή διαδικτύου για να αποθηκευτούν.

Ο δεύτερος και τελευταίος παράγοντας σχετίζεται με την μορφή των εικόνων που αναρτά ο γιατρός στον εξυπηρετητή διαδικτύου. Ο γιατρός μπορεί να αναρτήσει εικόνες σε οποιαδήποτε μορφή, αλλά για να μπορούν να παρουσιαστούν οι εικόνες αποτελέσματος της αναζήτησης παρόμοιων καρωτιδικών πλακών θα πρέπει να αναρτήσει τις καρωτιδικές πλάκες και σε μορφή jpeg.

4.7 Περίληψη

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάσαμε την υλοποίηση της εφαρμογής μας που βασίζεται στην αρχιτεκτονική που αναλύσαμε στο κεφάλαιο 3. Αρχικά παρουσιάσαμε τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε για την υλοποίηση και μετά παρουσιάσαμε και αναλύσαμε τα βήματα που ακολουθήσαμε για την ολοκλήρωση της υλοποίησης της εφαρμογής μας. Στην παρουσίαση της υλοποίησης κάθε τμήματος της αρχιτεκτονικής μας παραθέσαμε τα βασικότερα τμήματα κώδικα. Τέλος αναφέραμε κάποιους βασικούς περιορισμούς που πρέπει να γνωρίζουν οι χρήστες για να μπορούν να χειρίζονται σωστά το σύστημα μας.

Το κεφάλαιο 5 αξιολογεί το σύστημα μας και παρουσιάζει τις διάφορες τεχνικές αξιολόγησης που έχουμε χρησιμοποιήσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CBMIR

-
- 5.1 Εισαγωγή
 - 5.2 Αξιολόγηση Διαδικασίας Αποθήκευσης
 - 5.3 Αξιολόγηση Διαδικασίας Διαχείρισης Δεδομένων
 - 5.4 Αξιολόγηση Διαδικασίας Ανάκτησης
 - 5.5 Περίληψη
-

Αυτό το κεφάλαιο αξιολογεί την απόδοση και την αποδοτικότητα της εφαρμογής που έχουμε δημιουργήσει για ανάκτηση παρόμοιων εικόνων καρωτιδικών πλακών με βάση το περιεχόμενό τους, όπως έχει περιγραφεί στην αρχιτεκτονική σχεδίου που περιγράψαμε στο κεφάλαιο 3. Το κεφάλαιο οργανώνεται ως ακολούθως: Η παράγραφος 5.1 είναι μια γενική εισαγωγή για την μεθοδολογία της αξιολόγησης που θα ακολουθήσουμε, η παράγραφος 5.2 αξιολογεί τη διαδικασία αποθήκευσης, η παράγραφος 5.3 αξιολογεί τη διαδικασία διαχείρισης δεδομένων, η παράγραφος 5.4 αξιολογεί τη διαδικασία της ανάκτησης και η παράγραφος 5.5 αποτελεί την περίληψη του κεφαλαίου. Ο στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να ελέγξει εάν το τελικό σύστημα που έχει δημιουργηθεί ικανοποιεί τους στόχους και τις προδιαγραφές όπως τις έχουμε καταγράψει στο κεφάλαιο 1.

5.1 Εισαγωγή

Σε αυτήν τη διατριβή, έχει παρουσιαστεί και υλοποιηθεί μια διαδικτυακή εφαρμογή ανάκτησης παρόμοιων εικόνων καρωτιδικών πλακών με βάση το περιεχόμενό των

εικόνων. Για την αξιολόγηση του συστήματος χρησιμοποιήσαμε εικόνες υπερήχου που συλλέχθηκαν στο εργαστήριο Irvine για καρδιαγγειακή έρευνα στο νοσοκομείο Saint Mary στην Αγγλία.

Προκειμένου να αξιολογήσουμε την εφαρμογή χρησιμοποιήσαμε την τεχνική αξιολόγησης «Μαύρου και Άσπρου Κουτιού» (Black and White Box) [25] η οποία στηρίχθηκε στα πιο κάτω κριτήρια αξιολόγησης:

- Η διαδικασία αποθήκευσης πρέπει να είναι σε θέση να αποθηκεύσει όλα τα σημασιολογικά δεδομένα (χαρακτηριστικά υφής των καρωτιδικών πλακών) που περιγράφονται μέσα στο αρχείο εισόδου, σε έγκυρα MPEG-7 XML αρχεία με την χρήση MPEG-7 DDL. Τα χαρακτηριστικά υφής μιας συγκεκριμένης εικόνας καρωτιδικής πλάκας που είναι ήδη καταχωρημένα σε κάποιο MPEG-7 XML αρχείο δεν πρέπει να καταχωρηθούν δεύτερη φορά.
- Για κάθε ασθενή κάθε γιατρού δημιουργείτε ένα MPEG-7 XML αρχείο το οποίο αποθηκεύεται στον κατάλογο του συγκεκριμένου γιατρού.
- Οι απαραίτητες για το σύστημα πληροφορίες (ασθενών, εικόνων καρωτιδικών πλακών, μετρικών κτλ) διατηρούνται ενημερωμένες και έγκυρες ανά πάσα χρονική στιγμή. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να καταχωρήσει μη επιτρεπτές τιμές στο σύστημα.
- Ο αλγόριθμος ανάκτησης παρόμοιων εικόνων καρωτιδικών πλακών, πρέπει να επιτρέπει στο χρήστη να υποβάλει μια ερώτηση που να περιλαμβάνει όλα τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά (χαρακτηριστικά υφής) που αποθηκεύτηκαν στα MPEG-7 XML αρχεία και να επιλέγει να ανακτήσει όσες παρόμοιες εικόνες επιθυμεί.

- Τα αποτελέσματα του αλγορίθμου ανάκτησης πρέπει να ανταποκρίνονται στο ερώτημα που θέτει ο χρήστης. Πρέπει να μετρηθεί η ακρίβεια των εκφράσεων XPath και SQL, καθώς επίσης και ο χρόνος που απαιτείται για να εμφανιστούν τα αποτελέσματα ανάκτησης στο χρήστη.
- Το σύστημα παρέχει τον αλγόριθμο αποθήκευσης, τη διαχείριση δεδομένων συστήματος και τον αλγόριθμο ανάκτησης. Μέσω μιας φιλικής διαπροσωπίας επιτρέπει στο χρήστη να αλληλεπιδρά πλήρως με το σύστημα.

Πριν προχωρήσουμε στην επιμέρους αξιολόγηση κάθε συστατικού της αρχιτεκτονικής μας, κάθε χρήστης που επιθυμεί να εισαχθεί στη διαδικτυακή μας εφαρμογή πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό για να του παρασχεθεί ο κωδικός πρόσβασης του, έτσι στην εφαρμογή μας έχουν πρόσβαση μόνο όσοι έχουν κωδικό πρόσβασης. Αυτό μας εξασφαλίζει ότι θα διατηρηθεί το ιατρικό απόρρητο, δεν θα υπάρξει υποκλοπή δεδομένων και τα δεδομένα του κάθε χρήστη θα είναι ορατά μόνο σε αυτό.

5.2 Αξιολόγηση Διαδικασίας Αποθήκευσης

Αυτό το υποκεφάλαιο περιλαμβάνει την αξιολόγηση της διαδικασίας αποθήκευσης. Προκειμένου να εξεταστεί η διαδικασία αποθήκευσης εξετάσαμε τη δημιουργία αρχείων MPEG-7 XML διαφόρων μετά-δεδομένων. Δημιουργήσαμε αρχεία MPEG-7 XML που περιλαμβάνουν διάφορους τύπους σημασιολογίας για να ελέγξουμε εάν δημιουργούνται οι σωστές ετικέτες MPEG-7. Για το σκοπό αυτό έχουμε φορτώσει πολλά αρχεία, διαφόρων μεγεθών, που περιλαμβάνουν διάφορα στοιχεία χαρακτηριστικών υφής καρωτιδικών πλακών και περιγράψαμε τη σημασιολογία τους σε αρχεία MPEG-7 XML. Τα συμπεράσματά μας είναι τα ακόλουθα:

- Κάθε χαρακτηριστικό υφής που περιλαμβάνεται μέσα στο αρχείο εισόδου, περιγράφεται με τη σωστή ετικέτα MPEG-7 στο XML αρχείο.
- Για κάθε ασθενή κάθε γιατρού δημιουργείται ένα ξεχωριστό MPEG-7 XML αρχείο.
- Σε κάθε MPEG-7 XML αρχείο καταχωρούνται τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά κάθε εικόνας καρωτιδικής πλάκας που αντιστοιχεί σε κάθε ασθενή.
- Ο αριθμός των καρωτιδικών πλακών που περιγράφονται για κάθε ασθενή μέσα στο αρχείο εισόδου που δίνει ο χρήστης επηρεάζει το μέγεθος των αρχείων MPEG-7 XML που δημιουργούνται.
- Το μέγεθος του αρχείου εισόδου που δίνει ο χρήστης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 4 megabytes (4 MB), για το λόγο ότι το αρχείο αποθηκεύεται στον εξυπηρετητή διαδικτύου και υπάρχει κάποιο ανώτατο όριο στο μέγεθος των αρχείων που μπορούν να αποθηκευτούν εκεί.
- Όλα τα αρχεία MPEG-7 XML που δημιουργούνται είναι σε μια έγκυρη MPEG-7 μορφή. Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα του εργαλείου επικύρωσης [48] που χρησιμοποιήσαμε για να επικυρώσουμε την εγκυρότητα των αρχείων που δημιουργούμε.

Σχήμα 5.1: Το αποτέλεσμα του εργαλείου επαλήθευσης που χρησιμοποιήσαμε για να επαληθεύσουμε την έγκυρη μορφή των αρχείων MPEG-7 XML που δημιουργούμε.

5.3 Αξιολόγηση Διαδικασίας Διαχείρισης Δεδομένων.

Σε αυτό το υποκεφάλαιο παρουσιάζουμε την αξιολόγηση της διαδικασίας διαχείρισης δεδομένων του συστήματος. Προκειμένου να εξεταστεί αυτή η διαδικασία καταχωρήθηκαν διάφορα δεδομένα μέσα στο σύστημα (στοιχεία ασθενών, εικόνες ασθενών, στοιχεία ιατρικών μετρικών και στοιχεία ομάδων ιατρικών μετρικών). Να σημειώσουμε ότι για τα στοιχεία των ασθενών καταχωρήσαμε εικονικά δεδομένα διότι δεν μας παραχωρήθηκαν πραγματικά δεδομένα ασθενών λόγω του ιατρικού απόρρητου. Με την ολοκλήρωση της πιο πάνω διαδικασίας οδηγηθήκαμε στα πιο κάτω συμπεράσματα:

- Τα στοιχεία που καταγράφει ο χρήστη στο σύστημα αποθηκεύονται στο σχήμα της βάσης δεδομένων επιτυχώς.
- Οι σχέσεις μεταξύ των πινάκων της βάσης δεδομένων δημιουργούνται επιτυχώς με βάση τα στοιχεία που καταχωρεί ο χρήστης.

- Δεν υπάρχει πλεονασμός στοιχείων στη βάση δεδομένων λόγω της χρήσης περιορισμών και μεταβλητών ελέγχου που δεν επιτρέπουν στο χρήστη να καταχωρήσει την ίδια πληροφορία περισσότερες από μια φορές.
- Τα δεδομένα που καταχωρούνται στη βάση δεδομένων είναι έγκυρα, αφού χρησιμοποιούνται ασφαλιστικές δικλίδες κατά την καταχώρηση και ενημέρωση στοιχείων στη βάση δεδομένων. Οι ασφαλιστικές δικλίδες μας εγγυούνται ότι ο χρήστης δεν θα μπορέσει να καταχωρήσει μη επιτρεπτά δεδομένα στο σύστημα.

5.4 Αξιολόγηση Διαδικασίας Ανάκτησης

Για την αξιολόγηση της διαδικασίας ανάκτησης παρόμοιων εικόνων καρωτιδικών πλακών δημιουργήσαμε πολλά αρχεία MPEG-7 XML και μετά προσπαθήσαμε να ανακτήσουμε παρόμοιες εικόνες καρωτιδικών πλακών δημιουργώντας διάφορα ερωτήματα αναζήτησης. Τα συμπεράσματα είναι τα ακόλουθα:

- Η διαδικασία ανάκτησης ανήκει στην κατηγορία «*Querying by Example*», αφού επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει τις μετρικές που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία ανάκτησης και να δημιουργήσει το τελικό ερώτημα αναζήτησης.
- Όσο πιο πολλές μετρικές επιλέγει ο χρήστης στο ερώτημα αναζήτησης τόσο πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα επιστρέφουν από τη διαδικασία ανάκτησης. Αυτό οφείλεται στο ότι οι εκφράσεις XPath δημιουργούνται σωστά.
- Οι εικόνες που παρουσιάζονται σαν αποτελέσματα ανάκτησης ταιριάζουν στα κριτήρια αναζήτησης του χρήστη και αυτό οφείλεται στον αλγόριθμο KNN που χρησιμοποιούμε για την εύρεση K κοντινότερων γειτόνων, ο οποίος παρέχει ισχυρά αποτελέσματα συνέπειας με μικρό ποσοστό λάθους.

- Συγκρίναμε το χρόνο που χρειάζεται να αναζητηθούν και να ανακτηθούν διάφορος αριθμός παρόμοιων εικόνων από τα αρχεία MPEG-7 XML με βάση διαφορετικά κριτήρια κάθε φορά. Παρατηρήσαμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι εικόνες αποτελέσματος αναζήτησης εμφανίζονται στο χρήστη σε μικρό χρονικό διάστημα.
- Οι εικόνες καρωτιδικών πλακών για να μπορούν να εμφανιστούν στη διαδικτυακή εφαρμογή μας πρέπει να είναι μορφής jpeg ή bitmap.

Οι δοκιμές χρήσης που διεξαγάγαμε μας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι ο αλγόριθμος ανάκτησης όμοιων καρωτιδικών πλακών που υλοποιήσαμε δουλεύει σωστά. Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί την γλώσσα XPath προκειμένου να ανακτηθούν οι πληροφορίες από τα αρχεία MPEG-7 XML, τον αλγόριθμο K κοντινότερων γειτόνων (KNN) για να βρεθούν οι ομοιότερες εικόνες και τα ερωτήματα SQL για να ανακτηθούν οι πληροφορίες για τις εικόνες αποτελέσματος από τη βάση δεδομένων.

5.5 Περίληψη

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάσαμε τις μεθόδους αξιολόγησης που χρησιμοποιήσαμε για να αξιολογήσουμε το κάθε συστατικό της αρχιτεκτονικής μας που έχουμε περιγράψει στο κεφάλαιο 3. Αναφέρουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των μεθόδων που χρησιμοποιήσαμε, καθώς επίσης παρουσιάσαμε τυχόν προβλήματα και περιορισμούς που αντιμετωπίσαμε. Επίσης παρουσιάσαμε περιπτώσεις δοκιμής και τεχνικές αξιολόγησης του συστήματος μας.

Στο επόμενο κεφάλαιο, κεφάλαιο 6, παρουσιάζουμε μια περίληψη της διατριβής μας, τα συμπεράσματα που έχουμε οδηγηθεί και τη μελλοντική εργασία που μπορεί να γίνει για να βελτιστοποιηθεί η διαδικτυακή μας εφαρμογή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

6.1 Συμπεράσματα

6.2 Μελλοντική Εργασία

Το τελευταίο κεφάλαιο της διατριβής δίνει μια συνοπτική περίληψη του σκοπού της διατριβής, παρουσιάζει τα συμπεράσματα μας, την προσφορά μας στο ερευνητικό τομέα και τη μελλοντική εργασία που μπορεί να γίνει για να βελτιστοποιηθεί η διαδικτυακή μας εφαρμογή. Στην παράγραφο 6.1 παραθέτουμε τα συμπεράσματα μας και τη συμβολή μας στον ερευνητικό τομέα και η παράγραφος 6.2 παρουσιάζει τη μελλοντική εργασία που μπορεί να γίνει στη διατριβή μας.

6.1 Συμπεράσματα

Ο στόχος αυτής της διατριβής, ήταν να εκμεταλλευθεί τη σύγχρονη τεχνολογία και να δημιουργήσει μια διαδικτυακή εφαρμογή για ανάκτηση καρωτιδικών πλακών με βάση το περιεχόμενό τους. Κατά τη διάρκεια της εργασίας αυτής, ακολουθήθηκαν γνωστές μεθοδολογίες ανάπτυξης συστημάτων που προσφέρονται μέσω της τεχνολογίας λογισμικού, έτσι ώστε το τελικό σύστημα να προσφέρει γρήγορα και αποτελεσματικά τις λειτουργίες για τις οποίες δημιουργήθηκε να παρέχει. Τυχόν νέες λειτουργίες του συστήματος είναι δυνατόν να προστεθούν καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης του από τους τελικούς χρήστες.

Με την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας παρέχουμε μια εφαρμογή η οποία υλοποιεί ένα πρότυπο αρχιτεκτονικής πολυμεσικών βάσεων δεδομένων που επιτρέπει την αποθήκευση και την ανάκτηση πολυμεσικών αρχείων χρησιμοποιώντας μια σχεσιακή βάση δεδομένων και δείκτες προς δημιουργημένα αρχεία MPEG-7 XML. Το πρότυπο αρχιτεκτονικής πολυμεσικών βάσεων δεδομένων σχεδιάστηκε για να επιτρέψει την αποθήκευση της σημασιολογίας εικόνων καρωτιδικών πλακών σε έγκυρα MPEG-7 XML αρχεία. Τα αρχεία MPEG-7 XML δημιουργούνται χρησιμοποιώντας τη γλώσσα καθορισμού περιγραφής MPEG-7 (Description Definition Language - DDL). Οι εικόνες καρωτιδικών πλακών για κάθε ασθενή περιγράφονται σε ξεχωριστό αρχείο MPEG-7 XML.

Στο πρότυπο της αρχιτεκτονικής υλοποιήθηκε ένας αλγόριθμος που επιτρέπει την ανάκτηση της σημασιολογίας από τα αρχεία MPEG-7 XML. Αυτός ο αλγόριθμος πιάνει σαν είσοδο τα κριτήρια αναζήτησης του χρήστη και δημιουργεί το τελικό ερώτημα αναζήτησης. Για την διατύπωση του ερωτήματος αναζήτησης χρησιμοποιούμε την γλώσσα XPath, έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί στα MPEG-7 XML αρχεία. Αφού διατυπωθεί το τελικό ερώτημα αναζήτησης, εφαρμόζεται σε όλα τα αρχεία MPEG-7 XML και επιστρέφεται το αποτέλεσμα που αντιστοιχεί στο ερώτημα. Το αποτέλεσμα αναζήτησης μπαίνει σαν είσοδο στον αλγόριθμο κατηγοριοποίησης (KNN) και επιστρέφονται οι K ομοιότερες εικόνες καρωτιδικών πλακών.

Δεδομένου ότι κάθε αποτέλεσμα κατηγοριοποίησης είναι μια εικόνα καρωτιδικής πλάκας, το πρότυπο της αρχιτεκτονικής μας χρησιμοποιεί ερωτήσεις SQL για να ανακτήσει τους συνδέσμους προς όλες τις εικόνες αποτελέσματος από τη σχεσιακή

βάση δεδομένων. Αφού ανακτηθούν οι σύνδεσμοι, εμφανίζονται οι Κ ομοιότερες καρωτιδικές πλάκες στο χρήστη.

Η βάση δεδομένων της εφαρμογής μας δημιουργήθηκε μέσω του λογισμικού Microsoft SQL Server 2005 και οι οθόνες της εφαρμογής σχεδιάστηκαν με τη χρήση του εργαλείου Visual Studio 2005. Το Visual Studio 2005 αυτό κρίνεται πολύ καλό, καθώς οι ευκολίες που παρέχει βοήθησαν αρκετά στην ευκολότερη και γρηγορότερη ολοκλήρωση του συστήματος, ενώ υπάρχει πλήρης επικοινωνία μεταξύ αυτού και του Microsoft SQL Server 2005.

Στη συνέχεια πιο κάτω παραθέτουμε μερικά από τα συμπεράσματα που οδηγηθήκαμε μέσω της αρχιτεκτονικής πολυμεσικών δεδομένων που υλοποιήσαμε:

- Τα αρχεία XML που δημιουργούνται, περιγράφονται χρησιμοποιώντας τη γλώσσα καθορισμού περιγραφής (DDL) MPEG-7 με αποτέλεσμα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλες εφαρμογές βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιούν το πρότυπο MPEG-7.
- Δημιουργούνται έγκυρα MPEG-7 XML αρχεία.
- Η αρχιτεκτονική είναι πολύ απλή και ο χρόνος που απαιτείται για να αποθηκεύσει τη σημασιολογία των καρωτιδικών πλακών είναι πολύ λίγος.
- Μπορούν γρήγορα και αποδοτικά να αποθηκευτούν και να ανακτηθούν τα χαρακτηριστικά υφής εικόνων καρωτιδικών πλακών.
- Η χρήση της γλώσσας XPath κάνει την ανάκτηση της σημασιολογίας από τα αρχεία MPEG-7 XML εύκολη, με αποτέλεσμα ο χρόνος ανάκτησης να είναι χαμηλός και ο αλγόριθμος ανάκτησης να είναι αποδοτικός.

- Ο χρήστης μπορεί εύκολα να διατυπώσει οποιοδήποτε ερώτημα ανάκτησης επιθυμεί.
- Η δημιουργία των έγκυρων MPEG-7 XML αρχείων δεν εξαρτάται από το είδος της εικόνας που αναλύεται από το σύστημα ανάλυσης εικόνας, επειδή οι ετικέτες του MPEG-7 δημιουργούνται δυναμικά με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται μέσα στο αρχείο εισόδου. Αυτό το σύστημα να αποτελεί γενικό εργαλείο ανάκτησης εικόνας με βάση το περιεχόμενο της.
- Ο αλγόριθμος KNN για μεγάλο αριθμό εικόνων απαιτεί σχετικά αρκετό χρόνο να εκτελεστεί. Για παράδειγμα εάν έχουμε D εικόνες που πρέπει να υπολογίσουμε την απόσταση τους και να κατηγοριοποιήσουμε, τότε απαιτείται για $K=1$ χρόνος ίσος με $|D|$.
- Το σύστημα αυτό μπορεί να συνεργαστεί με επιτυχία με το σύστημα «Επιλογής και Ανάλυσης Καρωτιδικής Πλάκας» για καλύτερη πρόβλεψη και αντιμετώπιση εγκεφαλικών παθήσεων.

Στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου θα αναφέρουμε διάφορους τομείς της μελέτης και του συστήματος μας που μπορούν να βελτιστοποιήσουν την όλη δουλειά.

6.2 Μελλοντική Δουλειά

Παρόλα τα θετικά στοιχεία που προσφέρει η έρευνα και η εφαρμογή μας, εντούτοις υπάρχουν επιπλέον στοιχεία που θα βελτιώσουν τόσο την έρευνα, όσο και την εφαρμογή μας. Επίσης υπάρχουν διάφοροι τομείς που θα βελτιστοποιήσουν το συνολικό εργαλείο επεξεργασίας καρωτιδικών πλακών. Λέγοντας συνολικό εργαλείο επεξεργασίας καρωτιδικών πλακών, αναφερόμαστε στη συνεργασία του εργαλείου «Επιλογής και Ανάλυσης Καρωτιδικής Πλάκας» και του δικού μας.

Μερικά στοιχεία που θα βελτιστοποιήσουν την έρευνα και την εφαρμογή μας είναι:

- Κατά τη δημιουργία των αρχείων MPEG-7 XML, να λαμβάνονται υπόψη και εξωτερικές πληροφορίες. Στόχος των εξωτερικών πληροφοριών είναι να παρέχουν πληροφορίες ψηλότερου επιπέδου που σχετίζονται με την προέλευση της εικόνας. Για το σκοπό αυτό κάθε ιατρική εικόνα θα πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο DICOM για να γίνεται χρήση του αρχείου DICOM(Digital Imaging and Communication in Medicine) που αντιστοιχεί σε κάθε εικόνα. Σε αυτό το αρχείο μπορούν να προσκομιστούν πληροφορίες σχετικές με την εικόνα, όπως για παράδειγμα τη συσκευή ιατρικής περίθαλψης από την οποία έχει ληφθεί η εικόνα και για πιο μέρος του ανθρωπίνου σώματος απευθύνεται.
- Ο χρήστης να μπορεί να ανακτήσει παρόμοιες εικόνες όχι μόνο μέσω εικόνας δείγματος (τεχνική «*Query By Example*»), αλλά να είναι σε θέση να καταγράψει ο ίδιος τα κριτήρια αναζήτησης (τεχνική «*Query By Browsing*»).
- Να συνενωθούν τα δύο υπάρχοντα συστήματα σε ένα. Βασικά η εφαρμογή μας να παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης του συστήματος «Επιλογής και Ανάλυσης Καρωτιδικής Πλάκας» μέσω του διαδικτύου, με αποτέλεσμα ο γιατρός να μπορεί να αναλύει και να χειρίζεται με ευκολία τις εικόνες των καρωτιδικών πλακών.
- Να εμπλουτιστεί η διαδικασία ανάκτησης με νέους αλγορίθμους κατηγοριοποίησης όπως είναι τα νευρωνικά δίκτυα (neural self-organizing map) για να γίνει σύγκριση με την υπάρχουσα τεχνική ανάκτηση, έτσι ώστε να διατηρηθεί η αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη τεχνική.
- Το σύστημα μας να παρέχει στο γιατρό όχι μόνο τις τιμές των χαρακτηριστικών υφής των ανακτημένων εικόνων μόνο για τα χαρακτηριστικά υφής που

συμμετείχαν στην αναζήτηση, αλλά και όλες τις πληροφορίες για τις αρχικές εικόνες υπερήχου, τα κλινικά στοιχεία και την ιστορία των παρόμοιων εικόνων. Αυτό θα βοηθήσει πολύ τον γιατρό να αποφασίσει την θεραπεία που θα ακολουθήσει για τον ασθενή.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- [1] MPEG-7 Overview, retrieved July 2, 2006, from <http://www.chiariglione.org/MPEG/standards/Mpeg-7/Mpeg-7.htm>.
- [2] Nastaran Fatemi¹, Mounia Lalmas² and Thomas Rölleke², “How to retrieve multimedia documents described by MPEG-7”, University of Applied Sciences of Western Switzerland at Yverdon, Switzerland, Queen Mary University of London, United Kingdom.
- [3] José M. Martínez, Rob Koenen, and Fernando Pereira, “MPEG-7: the generic Multimedia Content Description Standard”, Copyright © 2002 IEEE. Reprinted from IEEE, Computer Society, April-June 2002.
- [4] Fernando Pereira, “MPEG-7_A Standard for Content-Based Audiovisual Description” , *Instituto Superior Técnico - Instituto de Telecomunicações Av. Rovisco Pais, 1096 Lisboa Codex, Portugal*
- [5] Christodoulou C.I., Pattichis C.S., Kyriacou E., Nicolaides A., “Content-Based Image Retrieval For Carotid Plaque Ultrasound Images”, in Proc. of EMBEC'05, 3rd European Medical and Biological Engineering Conference, November 20-25, 2005, Prague, Czech Republic.
- [6] Philippe Salembier, Olivier Avaro, “MPEG7-Multimedia Content Description Interface”, March 2000.
- [7] “MPEG-7 Visual Descriptors”, IEEE International Conference on Consumer Electronics, Los Angeles, CA, June 2001.
- [8] Palma de Mallorca, “MPEG-7 Overview”, ISO/IEC JTC1/SC29/WG11N6828, October 2004, (<http://www.chiariglione.org/mpeg>)
- [9] José M. Martínez , “MPEG-7 Overview of MPEG-7 Description Tools”.
- [10] MPEG-7 Behind the Scenes, D-Lib Magazine September 1999.

- [11] Search and Delivery of Multimedia Information Using MPEG-7 Technology, Master of Science Thesis in Computing Science 172 Degree Thesis IT3 ISSN 1100-1836 2000-08-29
- [12] B.Smanjunath, P. Salembier and T. Sikora Eds, J. Wiley & Sons, Ltd, "Introduction to MPEG7", ENGLAND, 2002, Chapter 13
- [13] <http://www.lgcit.com/MIGR/cmip/hmmd/hmmd.html>
- [14] IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, Special Issue on MPEG-7, June 2001.
- [15] Martinez, J.M., Koenen, R., Pereira, F.: MPEG-7: "The Generic Multimedia Content Description Standard", Part 1. IEEE MultiMedia **9** (2002) 78–87
- [16] Martinez, J.M.: MPEG-7: "Overview of MPEG-7 Description Tools", Part 2. IEEE MultiMedia **9** (2002) 83–93
- [17] SHAO Hong, CUI Wen-cheng, TANG Li, Shanghai, China, "Medical Image Description in Content-Based Image Retrieval", September 1-4, 2005.
- [18] Manjeet Rege, Ming Dong, Farshad Fotouhi, Mohammad-Reza Siadat, Lucia Zamorano, "Using MPEG-7 to build a Human Brain Image Database for Image-guided Neurosurgery", Department of Computer Science, Neurosurgery Department, Wayne State University, Detroit, MI, USA, SPIE, Bellingham, WA, 2005.
- [19] Jennifer G. Dy, Member, IEEE, Carla E. Brodley, Avi Kak, Member, IEEE, Lynn S. Broderick, and Alex M. Aisen, "Unsupervised Feature Selection Applied to Content-based Retrieval of Lung Images", IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence, Vol 25, No 3, March 2003
- [20] Efthymou Kyriakou, Marios S. Pattichis, Christodoulos I Christodoulou, Constantinos S. Pattichis, Stavros Kakkos, Maura Griffin, Andrew Nicolaides,

“Ultrasound Imaging in the Analysis of Carotid Plaque Morphology for the Assessment of Stroke”, Department of Computer Science, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus, Cyprus Institute of Neurology and Genetics, Cyprus, Department of Electrical and Computer Engineering, University of New Mexico, Albuquerque, USA, Department of Vascular Surgery, Faculty of Medicine, Imperial College, University of London, London, UK.

- [21] <http://www.w3schools.com/XPath>
- [22] <http://en.wikipedia.org/wiki/XPath>
- [23] Steve Battle, February 24th, 2003. “Boxes: black, white, grey and glass box view of web-services”.
- [24] <http://www.americanheart.org/presenter.jhtml?identifier=4497>
- [25] http://www.medlook.net.cy/article.asp?item_id=1141
- [26] http://www.medlook.net.cy/article.asp?item_id=2531
- [27] <http://www.americanheart.org/presenter.jhtml?identifier=3036782>
- [28] <http://www.medweb.gr/index.htm>
- [29] <http://www.stroke.org.uk/>
- [30] <http://circ.ahajournals.org/cgi/content/full/114/7/e244>
- [31] MPEG-7 Overview, retrieved July 2, 2006, from <http://www.chiariglione.org/MPEG/standards/Mpeg-7/Mpeg-7.htm>
- [32] Stylus Studio XML productivity through innovation 2004, Retrieved July 20, 2006, from <http://www.stylusstudio.com/w3c/xpath/N100E8.htm#N100E8>.
- [33] J.Z. Wang, J. Li, and G. Wiederhold, “SIMPLIcity: Semantics-Sensitive Integrated Matching for Picture Libraries” IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence, 23(9), 947–963, 2001.

- [34] C. Theoharatos, N. A. Laskaris, G. Economou, and S. Fotopoulos, "A Generic Schema for Color Image Retrieval Based on the Multivariate Wald-Wolfowitz Test," *IEEE Trans. Knowledge and Data Engineering*, 17(6):808–819, 2005.
- [35] J. Amores, N. Sebe, P. Radeva, T. Gevers, and A. Smeulders, "Boosting Contextual Information in Content-Based Image Retrieval," *Proc. Workshop on Multimedia Information Retrieval, ACM Multimedia*, 2004.
- [36] A. Natsev and J.R. Smith, "A Study of Image Retrieval by Anchoring," *Proc. IEEE International Conference on Multimedia and Expo*, 2002.
- [37] IBM Corporation QBIC, Retrieved July 12, 2006, from <http://www.qbic.almaden.ibm.com/>
- [38] John R. Smith and Shih-Fu Chang, VisualSEEK: a fully automated content-based image query system, retrieved July 13, 2006, from <http://www.ee.columbia.edu/~jrsmith/html/pubs/acmmm96/acm.html>
- [39] VIRAGE media management, retrieved July 12, 2006, from <http://www.virage.com/content/products/>
- [40] W3C Architecture domain, XML Schema, retrieved July 12, 2006, from <http://www.w3.org/XML/Schema>.
- [41] Y. Rui, T.S. Huang, and S. Chang, "Image retrieval: Current techniques, promising directions, and open issue", *J. Vis Commun. Image Represent.*, vol. 10, no. 1, pp. 39-62, Mar 1999.
- [42] Laaksonen J., Koskela M., Oja E., "Class Distributions on SOM Surfaces for Feature Extraction and Object Retrieval", *IEEE Transactions on Neural Networks*, vol. 17(8-9), pp. 1121-1133, Oct.-Nov. 2004.

- [43] Amores J, Radeva P., “Medical image retrieval based on plaque appearance and image registration” *Plaque Imaging: Pixel to Molecular Level*, J.S. Suri (Eds.) IOS Press, 2005.
- [44] Christodoulou C.I., Pattichis C.S., Pantziaris M., Nicolaides A., “Texture Based Classification of Atherosclerotic Carotid Plaques”, *IEEE Transactions on Medical Imaging*, vol. 22, pp. 902-912, July 2003.
- [45] H. Muller, N. Michoux, D. Bandon, A. Geissbuhler, “A review of content-based image retrieval systems in medical applications-clinical benefits and future directions“, *International Journal of Medical Informatics*, Volume 73, Issue 1, pp. 1-23, Feb. 2004.
- [46] H. Nezamabadi-Pour, E. Kabir, “Image retrieval using histograms of uni-color and bicolor blocks and directional changes in intensity gradient,” *Pattern Recognition Letter*, vol. 25, no. 14, pp. 1547 – 1557, Oct. 2004.
- [47] DICOM Image Communication in Globus-Based Medical Grids, *IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine*, Vol. 12, No. 2, March 2008.
- [48] <http://m7itb.nist.gov/M7Validation.html>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

A.1 Εισαγωγή
A.2 Εγχειρίδιο Χρήσης
A.3 Περίληψη

Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει το σύστημα με τη χρήση των οθονών από τις οποίες αποτελείται. Η παράγραφος A.1 είναι μια γενική εισαγωγή, η παράγραφος A.2 παρουσιάζει τις οθόνες του συστήματος και τις περιγράφει και τέλος η παράγραφος A.3 αποτελεί την περίληψη του κεφαλαίου.

A.1 Εισαγωγή

Στο έγγραφο αυτό της παρουσίασης του συστήματος και της αξιολόγησης, στόχος μας είναι:

- να παρουσιάσουμε όλες τις λειτουργικότητες και ελέγχους που παρέχει το σύστημα που δημιουργήσαμε,
- να αξιολογήσουμε το σύστημα και να ελέγξουμε εάν πληροί τους στόχους και προδιαγραφές που περιγράψαμε στο κεφάλαιο 1,
- να αναφέρουμε τους διάφορους περιορισμούς που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την χρήση του και
- να ελέγξουμε εάν οι αρχικοί στόχοι και οι σκοποί αυτής της διατριβής πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς.

A.2 Εγχειρίδιο Χρήσης

Βασικός στόχος αυτού του υποκεφαλαίου είναι να επεξηγήσει με σαφήνεια τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, καθώς και όλες τις δυνατότητες που έχει, έτσι ώστε ο χρήστης σε κάθε πρόβλημα που είναι πιθανόν να συναντήσει να ανατρέξει σε αυτό το και να λύσει τις απορίες του.

A.2.1 Αρχική Οθόνη Συστήματος

Σχήμα A. 1: Αρχική Οθόνη Συστήματος.

Στο Σχήμα A.1 δίδεται η αρχική οθόνη του συστήματος. Μέσω αυτής της οθόνης ο χρήστης μπορεί :

- να συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία και να εισαχθεί στο σύστημα,
- να επιλέξει το κουμπί «*Εγγραφή*» για να μεταβεί στην οθόνη όπου μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό στο σύστημα,
- να επιλέξει το σύνδεσμο «*Υπενθύμιση Κωδικού Πρόσβασης: Επιλέξτε εδώ*» για να μεταβεί στην οθόνη όπου μπορεί να συμπληρώσει κάποια στοιχεία του έτσι ώστε να του υπενθυμίσουν τον κωδικό πρόσβασης του και να μπορέσει να χρησιμοποιήσει το σύστημα.

Να σημειώσουμε ότι από αυτή τη σελίδα ο χρήστης δεν μπορεί να επιλέξει το σύνδεσμο «*Ο Λογαριασμός μου*» για να μεταβεί στην οθόνη του λογαριασμού του. Για να μπορέσει να το κάνει πρέπει πρώτα να εισαχθεί στο σύστημα.

A.2.2 Είσοδος στο σύστημα

Σχήμα A. 2: Είσοδος στο σύστημα.

Στο Σχήμα A.2 δίδεται η αρχική οθόνη του συστήματος, όπου ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τα πεδία που του ζητούνται για να μπορέσει να εισέλθει στην επόμενη οθόνη και να έχει πρόσβαση στις λειτουργίες που του παρέχει το σύστημα. Τα στοιχεία που είναι υποχρεωτικά υποδηλώνονται με ένα κόκκινο αστεράκι. Εάν ο χρήστης επιλέξει το κουμπί «Είσοδος» πριν συμπληρώσει τα υποχρεωτικά στοιχεία, δεν του παρέχεται η δυνατότητα να προχωρήσει και του εμφανίζεται μήνυμα στην οθόνη (Σχήμα A.3) που τον ενημερώνει ποια υποχρεωτικά πεδία δεν έχουν συμπληρωθεί για να μπορέσει να επιτευχθεί η είσοδος του στο σύστημα.

Σχήμα Α. 3: Μήνυμα σφάλματος κατά την είσοδο στο σύστημα.

Αν το όνομα χρήστη και ο κωδικός εισόδου που συμπληρώνει είναι ορθά, τότε έχουμε μετάβαση στη σελίδα του συστήματος που περιλαμβάνει το μενού επιλογών των διαφόρων λειτουργιών που παρέχει το σύστημα, αλλιώς εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος (Σχήμα Α.4).

Σχήμα Α. 4: Μήνυμα σφάλματος κατά την είσοδο.

A.2.3 Οθόνη Λειτουργιών

Σχήμα A. 5: Οθόνη λειτουργιών.

Στο Σχήμα A.5 δίδεται η οθόνη λειτουργιών του συστήματος. Μέσω αυτής της οθόνης ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να εκτελέσει μια από τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Να επιβλέπει, να τροποποιήσει τα προσωπικά στοιχεία του λογαριασμού του και να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης του στο σύστημα, επιλέγοντας το σύνδεσμο «*Ο Λογαριασμός μου*».
- Να δημιουργήσει τα MPEG-7 XML αρχεία επιλέγοντας από το βασικό μενού επιλογών το σύνδεσμο «*Δημιουργία XML*».
- Να ανεβάσει στο σύστημα τις εικόνες των καρωτιδικών πλακών των ασθενών, επιλέγοντας από το βασικό μενού επιλογών το σύνδεσμο «*Upload Εικόνων*».
- Να εισάγει/τροποποιήσει/διαγράψει κάποια ιατρική μετρική, επιλέγοντας από το βασικό μενού επιλογών το σύνδεσμο «*Διαχείριση Μετρικών*».

- Να εισάγει/τροποποιήσει/διαγράψει κάποια ομάδα ιατρικών μετρικών, επιλέγοντας από το βασικό μενού επιλογών το σύνδεσμο «*Διαχείριση Ομάδων Μετρικών*».
- Να ανακτήσει παρόμοιες καρωτιδικές πλάκες, επιλέγοντας από το βασικό μενού επιλογών το σύνδεσμο «*Ανάκτηση Παρόμοιων Εικόνων*» .
- Να εισάγει/τροποποιήσει/διαγράψει κάποιο ασθενή, επιλέγοντας από το βασικό μενού επιλογών το σύνδεσμο «*Διαχείριση Ασθενών*» και
- Να βγει από το σύστημα, επιλέγοντας το σύνδεσμο «*Έξοδος*».

Τέλος, σε αυτή τη σελίδα παρέχεται μια τυπική πληροφόρηση για το σύστημα.

A.2.4 Ο Λογαριασμός μου

Σχήμα Α. 6: Ο Λογαριασμός μου.

Στο Σχήμα Α.6 δίδεται η οθόνη στην οποία μεταβαίνει ο χρήστης, αφού επιλέξει το σύνδεσμο «*Ο Λογαριασμός μου*» από το μενού στο πάνω μέρος της εφαρμογής. Σε αυτή την οθόνη ο χρήστης μπορεί να επιλέξει:

- Να δει τα στοιχεία του λογαριασμού του, επιλέγοντας το σύνδεσμο «*Ο Λογαριασμός μου*» και
- Να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης του στο σύστημα, επιλέγοντας το σύνδεσμο «*Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης*».

A.2.5 Οθόνη Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων

Σχήμα Α. 7: Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων.

Στο Σχήμα Α.7 δίδεται η οθόνη που παρουσιάζει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη. Σε αυτή την οθόνη ο χρήστης μπορεί να μεταβεί επιλέγοντας το σύνδεσμο «*Ο Λογαριασμός μου*» από την οθόνη του σχήματος Α.6.

Ο χρήστης μέσω αυτής της σελίδας μπορεί τόσο να ενημερωθεί τα προσωπικά στοιχεία που καταχώρησε στο σύστημα κατά τη διάρκεια της εγγραφής του, όσο και να επιλέξει να τα τροποποιήσει επιλέγοντας το κουμπί «*Τροποποίηση Στοιχείων*».

Σχήμα Α. 8: Τροποποίηση προσωπικών στοιχείων.

Στο Σχήμα Α.8 δίδεται η οθόνη στην οποία μεταβαίνει ο χρήστης όταν επιθυμεί να τροποποιήσει τα στοιχεία του προσωπικού του λογαριασμού. Ο χρήστης αφού τροποποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία πρέπει να επιλέξει το κουμπί «Ενημέρωση» για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ενημέρωσης. Εάν όλα τα απαραίτητα στοιχεία είναι συμπληρωμένα, η διαδικασία της ενημέρωσης ολοκληρώνεται επιτυχώς εμφανίζοντας μήνυμα που τον ενημερώνει ότι τα νέα στοιχεία έχουν αποθηκευτεί επιτυχώς στο σύστημα (Σχήμα Α.9).

Σχήμα Α. 9: Μήνυμα επιτυχούς τροποποίησης στοιχείων.

Εάν κατά τη διάρκεια της τροποποίησης των στοιχείων, σβήσει κάποιες απαραίτητες πληροφορίες, τότε δεν του επιτρέπεται να συνεχίσει τη διαδικασία της ενημέρωσης και

του εμφανίζεται μήνυμα στην οθόνη που τον ενημερώνει ποια απαραίτητα στοιχεία δεν έχουν συμπληρωθεί (Σχήμα A.10).

Σχήμα A. 10: Μήνυμα σφάλματος κατά τη τροποποίηση των προσωπικών του στοιχείων.

Ακόμη σε αυτή την οθόνη ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να ελέγξει εάν το νέο «Όνομα Χρήστη» που συμπληρώνει χρησιμοποιείται ήδη από κάποιο άλλο χρήστη του συστήματος ή εάν είναι διαθέσιμο να το χρησιμοποιήσει. Και στις δύο περιπτώσεις εμφανίζεται μήνυμα που τον ενημερώνει (Σχήμα A.11 και Σχήμα A.12 αντίστοιχα).

Σχήμα A. 11: Μήνυμα μη διαθεσιμότητας του νέου ονόματος χρήστη.

Σχήμα Α. 12: Μήνυμα διαθεσιμότητας του νέου ονόματος χρήστη.

Τέλος, ο χρήστης μπορεί αν επιθυμεί να επιλέξει το κουμπί «Ακύρωση» για να ακυρώσει τη διαδικασία τροποποίησης προσωπικών στοιχείων.

A.2.6 Οθόνη Αλλαγής Κωδικού Πρόσβασης

Σχήμα A. 13: Αλλαγή κωδικού πρόσβασης.

Στο Σχήμα A.13 δίδεται η οθόνη αλλαγής κωδικού πρόσβασης. Σε αυτή την οθόνη ο χρήστης μεταβαίνει υποχρεωτικά τόσο την πρώτη φορά που εισάγεται στο σύστημα για να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης που του έχει σταλεί στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο κατά την εγγραφή του στο σύστημα, όσο και μετά που ξεχνά τον κωδικό πρόσβασης του και του αποστέλλεται νέος κωδικός στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Ακόμη μπορεί να επιλέξει ο ίδιος να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης του ανά πάσα στιγμή, επιλέγοντας το σύνδεσμο «Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης» από την οθόνη του σχήματος A.6 .

Για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η αλλαγή κωδικού πρόσβασης ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει ορθά όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να επιλέξει το κουμπί

«Αποθήκευση». Αν όλα συμπληρώθηκαν ορθά η διαδικασία ολοκληρώνεται επιτυχώς και εμφανίζεται μήνυμα (Σχήμα Α.9)

Αν κάποιο απαραίτητο στοιχείο δε συμπληρώθηκε ή δε συμπληρώθηκε σωστά, εμφανίζεται μήνυμα στην οθόνη και δεν μπορεί να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία (Σχήμα Α.14). Να σημειωθεί ότι ο νέος κωδικός πρόσβασης που δίνει ο χρήστης πρέπει να είναι δυνατός και να περιλαμβάνει 5 – 20 χαρακτήρες εκ των οποίων, ένα αριθμό, ένα γράμμα μικρό, ένα γράμμα κεφαλαίο και ένα ειδικό σύμβολο.

Τέλος, ο χρήστης μπορεί αν επιλέξει το κουμπί «Ακύρωση» να ακυρώσει τη διαδικασία αλλαγής κωδικού πρόσβασης.

Σχήμα Α. 14: : Μήνυμα σφάλματος αλλαγής κωδικού πρόσβασης.

A.2.7 Οθόνη Υπενθύμισης Κωδικού Πρόσβασης

Σχήμα A. 15: Υπενθύμιση κωδικού πρόσβασης.

Στο Σχήμα A.15 δίδεται η οθόνη για την υπενθύμιση κωδικού πρόσβασης. Ο χρήστης μεταβαίνει σε αυτή την οθόνη επιλέγοντας το σύνδεσμο «Υπενθύμιση Κωδικού Πρόσβασης: Επιλέξτε εδώ» από την οθόνη που παρουσιάζεται στο σχήμα A.1 . Σε αυτή την οθόνη πρέπει να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία και να επιλέξει το κουμπί «Αποστολή κωδικού πρόσβασης» για να του σταλεί νέος κωδικός πρόσβασης στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Εάν όλα τα στοιχεία συμπληρωθούν ορθά του στέλνεται νέος κωδικός πρόσβασης και μεταβαίνει στην πιο κάτω οθόνη (Σχήμα A.16). Εάν κάποιο στοιχείο δεν συμπληρωθεί ορθά ή δεν συμπληρωθεί, εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος στην οθόνη (Σχήμα A.17)

Σχήμα Α. 16: Μήνυμα υπενθύμισης κωδικού πρόσβασης.

Σχήμα Α. 17: Μήνυμα σφάλματος υπενθύμισης κωδικού πρόσβασης.

Τέλος, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το κουμπί «Ακύρωση» για να ακυρώσει τη διαδικασία υπενθύμισης κωδικού πρόσβασης.

A.2.8 Οθόνη Εγγραφής Στο Σύστημα

The screenshot shows a web browser window with the URL `http://localhost:3808/CBMIR/Common/Login.aspx`. The page title is "Content Based Medical Image Retrieval". The main content area is titled "Εγγραφή" (Registration) and contains a form with the following fields:

- Όνομα:
- Επίθετο:
- ΑΚΑ:
- Ειδικότητα:
- Τηλ. Εργασίας:
- Κινητό Τηλ.:
- Διεύθυνση:
- Ταχ.Κωδικός:
- Επαρχία:
- Ηλεκτ. Ταχυδρομείο:
- Όνομα Χρήστη:

Below the form, there is a link "Έλεγχος Διαθεσιμότητας" and two buttons: "Ακύρωση" and "Εγγραφή". A red error message at the bottom states: "Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά!".

Σχήμα A. 18: Εγγραφή στο σύστημα.

Στο Σχήμα A.18 δίδεται η οθόνη εγγραφής ενός νέου χρήστη στο σύστημα. Ο χρήστης οδηγείται σε αυτή την οθόνη επιλέγοντας το κουμπί «Εγγραφή» από την αρχική οθόνη του συστήματος (Σχήμα A.1). Όλα τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν υποδηλώνονται με κόκκινο αστεράκι. Αφού συμπληρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία πρέπει να επιλεγεί το κουμπί «Εγγραφή» για να ολοκληρωθεί η εγγραφή. Αν ολοκληρωθεί επιτυχώς η εγγραφή εμφανίζεται μήνυμα που ενημερώνει τον χρήστη ότι ο κωδικός πρόσβασης του έχει σταλεί στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Εάν κάποιο υποχρεωτικό πεδίο δεν συμπληρωθεί ή δεν συμπληρωθεί ορθά τότε εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος στην οθόνη (Σχήμα A.19).

Σχήμα A. 19: Μήνυμα σφάλματος κατά την εγγραφή του χρήστη στο σύστημα.

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να ελέγξει εάν το «Όνομα Χρήστη» που δηλώνει χρησιμοποιείται ήδη από κάποιο άλλο χρήστη του συστήματος ή εάν είναι διαθέσιμο να το χρησιμοποιήσει. Και στις δύο περιπτώσεις εμφανίζεται μήνυμα που τον ενημερώνει (Σχήμα A.20 και Σχήμα A.21 αντίστοιχα).

Σχήμα A. 20: Μήνυμα μη διαθεσιμότητας ονόματος χρήστη.

Σχήμα A. 21: Μήνυμα διαθεσιμότητας ονόματος χρήστη.

Τέλος, ο χρήστης μπορεί να ακυρώσει τη διαδικασία εγγραφής του στο σύστημα επιλέγοντας το κουμπί «Ακύρωση».

A.2.9 Οθόνη Δημιουργίας Αρχείων MPEG-7 XML

Σχήμα A. 22: Δημιουργία αρχείων MPEG-7 XML.

Στο Σχήμα A.22 δίδεται η οθόνη δημιουργίας αρχείων MPEG-7 XML, στην οποία ο χρήστης μπορεί να μεταβεί επιλέγοντας το σύνδεσμο «Δημιουργία XML» από το βασικό μενού στο αριστερό μέρος της εφαρμογής. Σε αυτή τη σελίδα ο χρήστης πρέπει αρχικά να επιλέξει το αρχείο που περιλαμβάνει τις πληροφορίες των καρωτιδικών πλακών για τις οποίες επιθυμεί να δημιουργήσει τα αρχεία MPEG-7 XML και μετά να επιλέξει το κουμπί «Δημιουργία XML». Εάν επιλέξει το κουμπί πριν την επιλογή αρχείου εμφανίζεται μήνυμα λάθους στην οθόνη που τον ενημερώνει ότι πρέπει να επιλέξει κάποιο αρχείο πρώτα (Σχήμα A.23). Εάν η διαδικασία δημιουργίας των αρχείων

MPEG-7 XML ολοκληρωθεί επιτυχώς, εμφανίζεται μήνυμα που τον ενημερώνει ότι τα αρχεία MPEG-7 XML έχουν δημιουργηθεί επιτυχώς(Σχήμα Α.24).

Σχήμα Α. 23: Μήνυμα σφάλματος κατά τη δημιουργία των αρχείων MPEG-7 XML.

Σχήμα Α. 24: Μήνυμα επιτυχής δημιουργίας αρχείων MPEG-7 XML.

A.2.10 Οθόνη Ανάρτησης Εικόνων Καρωτιδικών Πλακών (Upload)

Σχήμα A. 25: Ανάρτηση εικόνων καρωτιδικών πλακών ασθενών.

Στο Σχήμα A.25 δίδεται η οθόνη για ανάρτηση εικόνων καρωτιδικών πλακών ασθενών, στην οποία ο χρήστης μπορεί να μεταβεί επιλέγοντας το σύνδεσμο «Upload Εικόνων» από το βασικό μενού στο αριστερό μέρος της εφαρμογής. Σε αυτή τη οθόνη ο χρήστης μπορεί :

- Να αναζητήσει να ανακτήσει συγκεκριμένα στοιχεία με βάση κάποια δεδομένα, συμπληρώνοντας είτε τα υποχρεωτικά στοιχεία είτε συνδυασμό των υποχρεωτικών και των άλλων στοιχείων και επιλέγοντας το πλήκτρο «Αναζήτηση» να μεταβεί στην οθόνη του Σχήματος A.26.
- Να ανακτήσει όλες τις πληροφορίες των εικόνων που έχει αναρτήσει μέχρι στιγμή στο σύστημα, επιλέγοντας το κουμπί «Εμφάνιση Όλων» για να μεταβεί στην οθόνη του Σχήματος A.26 και

- Να επιλέξει το κουμπί «Upload Νέας Εικόνας» για να μεταβεί στην κατάλληλη οθόνη για ανάρτηση νέας εικόνας.

Σχήμα Α. 26: Αποτέλεσμα Αναζήτησης – Πληροφορίες αναρτημένων καρωτιδικών πλακών.

Στο Σχήμα Α.26 παρουσιάζεται η οθόνη αποτελέσματος αναζήτησης πληροφοριών αναρτημένων εικόνων καρωτιδικών πλακών. Σε αυτή την οθόνη ο χρήστης μπορεί:

- Να ενημερωθεί με τα στοιχεία των εικόνων καρωτιδικών πλακών που έχουν αναρτηθεί για κάθε ασθενή,
- Να δει μια εικόνα καρωτιδικής πλάκας κάποιου συγκεκριμένου ασθενή, επιλέγοντας το σύνδεσμο «Εμφάνιση» που βρίσκεται δίπλα από την εικόνα που επιθυμεί να δει για να μεταβεί στην πιο κάτω οθόνη (Σχήμα Α.27).

Σχήμα Α. 27: Εμφάνιση αναρτημένης εικόνας καρωτιδικής πλάκας ενός ασθενή.

- Να κατεβάσει μια εικόνα καρωτιδικής πλάκας κάποιου συγκεκριμένου ασθενή, επιλέγοντας το σύνδεσμο «Download» που βρίσκεται δίπλα από την εικόνα που επιθυμεί να κατεβάσει για να οδηγηθεί στην πιο κάτω οθόνη (Σχήμα Α.28).

Σχήμα Α. 28: Κατέβασμα εικόνας καρωτιδικής πλάκας κάποιου ασθενή.

- Να διαγράψει κάποια εικόνα καρωτιδικής πλάκας συγκεκριμένου ασθενή, επιλέγοντας το σύνδεσμο «*Διαγραφή*» που βρίσκεται δίπλα από την εικόνα που επιθυμεί να διαγράψει. Όταν επιλέξει το σύνδεσμο «*Διαγραφή*» εμφανίζεται μήνυμα που ζητείται από το χρήστη να επιβεβαιώσει εάν επιθυμεί να συνεχίσει την διαδικασία της διαγραφής (Σχήμα A.29).

Σχήμα A.29: Μήνυμα ερώτησης επιβεβαίωσης διαγραφής.

Όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία διαγραφής εμφανίζεται μήνυμα που ενημερώνει το χρήστη για την επιτυχή διαγραφή της επιλεγμένης εικόνας (Σχήμα A.30).

Σχήμα A. 30: Μήνυμα επιτυχής διαγραφής εικόνας.

- Να αναρτήσει κάποια νέα εικόνα καρωτιδικής πλάκας ενός ασθενή, επιλέγοντας το κουμπί «*Upload Νέας Εικόνας*» για να μεταβεί στην κατάλληλη οθόνη (Σχήμα A.31) και
- Να επιλέξει να διεξάγει νέα αναζήτηση επιλέγοντας το κουμπί «*Νέα Αναζήτηση*».

Σχήμα A. 31: Ανάρτηση νέας εικόνας καρωτιδικής πλάκας για έναν ασθενή.

Στην οθόνη του Σχήματος A.31, ο χρήστης μπορεί να αναρτήσει μια νέα εικόνα καρωτιδικής πλάκας για κάποιο ασθενή, αφού συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και επιλέξει το πλήκτρο «Upload». Τα υποχρεωτικά στοιχεία υποδηλώνονται με ένα κόκκινο αστεράκι. Εάν δεν συμπληρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία η διαδικασία της ανάρτησης διακόπτεται και εμφανίζεται μήνυμα στην οθόνη που ενημερώνει τον χρήστη ποια στοιχεία πρέπει να συμπληρωθούν για να επιτευχθεί η ανάρτηση της εικόνας (Σχήμα A.32). Εάν η διαδικασία της ανάρτησης ολοκληρωθεί επιτυχώς, εμφανίζεται μήνυμα ενημέρωσης του χρήστη για την επιτυχή ανάρτηση της συγκεκριμένης εικόνας (Σχήμα A.33). Τέλος, ο χρήστης μπορεί αν επιλέξει το κουμπί «Ακύρωση» να ακυρώσει τη διαδικασία ανάρτησης νέας εικόνας καρωτιδικής πλάκας.

Σχήμα Α. 32: Μήνυμα σφάλματος κατά την ανάρτηση νέας εικόνας καρωτιδικής πλάκας.

Σχήμα Α. 33: Μήνυμα ενημέρωσης για επιτυχή ανάρτηση της νέας εικόνας.

A.2.11 Οθόνη Διαχείρισης Ιατρικών Μετρικών

Σχήμα A. 34: Διαχείριση Μετρικών.

Στο Σχήμα A.34 δίδεται η οθόνη διαχείρισης μετρικών, στην οποία ο χρήστης μπορεί να μεταβεί επιλέγοντας το σύνδεσμο «*Διαχείριση Μετρικών*» από το βασικό μενού στο αριστερό μέρος της εφαρμογής. Σε αυτή την οθόνη ο χρήστης μπορεί :

- Να αναζητήσει να ανακτήσει συγκεκριμένα στοιχεία με βάση κάποια δεδομένα, συμπληρώνοντας είτε τα υποχρεωτικά στοιχεία είτε συνδυασμό των υποχρεωτικών και των άλλων στοιχείων και επιλέγοντας το πλήκτρο «*Αναζήτηση*» να μεταβεί στην οθόνη του Σχήματος A.35.
- Να ανακτήσει όλες τις πληροφορίες των μετρικών που έχει καταχωρήσει μέχρι στιγμή στο σύστημα, επιλέγοντας το κουμπί «*Εμφάνιση Όλων*» για να μεταβεί στην οθόνη του Σχήματος A.35 και
- Να επιλέξει το κουμπί «*Εισαγωγή Νέας Μετρικής*» για να μεταβεί στην κατάλληλη οθόνη για να εισαγάγει μια νέα μετρική (Σχήμα A.38).

Σχήμα Α. 35: Αποτέλεσμα Αναζήτησης – Πληροφορίες ιατρικών μετρικών.

Στο Σχήμα Α.35 παρουσιάζεται η οθόνη αποτελέσματος αναζήτησης πληροφοριών ιατρικών μετρικών. Σε αυτή την οθόνη ο χρήστης μπορεί:

- Να ενημερωθεί με τα στοιχεία των μετρικών,
- Να τροποποιήσει τα στοιχεία κάποιας μετρικής, επιλέγοντας το σύνδεσμο «Ενημέρωση» που βρίσκεται δίπλα από την μετρική που επιθυμεί να τροποποιήσει για να μεταβεί στην κατάλληλη οθόνη(Σχήμα Α.36),
- Να εισαγάγει μια νέα μετρική, επιλέγοντας το κουμπί «Εισαγωγή Νέας Μετρικής» για να μεταβεί στην κατάλληλη οθόνη (Σχήμα Α.38) και
- Να διαγράψει κάποια μετρική, επιλέγοντας το σύνδεσμο «Διαγραφή» που βρίσκεται δίπλα από την μετρική που επιθυμεί να διαγράψει. Όταν επιλέξει το σύνδεσμο «Διαγραφή» εμφανίζεται μήνυμα που ζητείτε από το χρήστη να επιβεβαιώσει εάν επιθυμεί να συνεχίσει την διαδικασία της διαγραφής (Σχήμα Α.29).

Σχήμα Α. 36: Τροποποίηση Στοιχείων Μετρικής

Στο Σχήμα Α.36 δίδεται η οθόνη τροποποίησης στοιχείων μετρικής. Σε αυτή την οθόνη ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία που επιθυμεί και να επιλέξει το κουμπί «Ενημέρωση» για να αποθηκευτούν οι αλλαγές στο σύστημα. Εάν επιλεγεί το κουμπί χωρίς να είναι πλήρως συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία, εμφανίζεται μήνυμα στην οθόνη που ενημερώνει τον χρήστη ποια απαραίτητα στοιχεία δεν έχουν συμπληρωθεί (Σχήμα Α.37). Τα υποχρεωτικά πεδία της οθόνης υποδηλώνονται με κόκκινο αστεράκι .

Σχήμα Α. 37: Μήνυμα σφάλματος κατά την τροποποίηση στοιχείων μετρικής.

Εάν η διαδικασία τροποποίησης των στοιχείων της μετρικής ολοκληρωθεί επιτυχώς εμφανίζεται μήνυμα που ενημερώνει τον χρήστη για την επιτυχή τροποποίηση των στοιχείων της μετρικής (Σχήμα Α.9).

Τέλος, ο χρήστης μπορεί αν θέλει να ακυρώσει τη διαδικασία τροποποίησης των στοιχείων της μετρικής επιλέγοντας το κουμπί «Ακύρωση».

Σχήμα A. 38: Εισαγωγή Νέας Μετρικής.

Στο Σχήμα A.38 δίδεται η οθόνη εισαγωγής νέας μετρικής. Σε αυτή την οθόνη ο χρήστης μπορεί συμπληρώσει τα στοιχεία της μετρικής και να επιλέξει το κουμπί «Αποθήκευση» για να αποθηκευτούν οι πληροφορίες στο σύστημα. Εάν επιλεγεί το κουμπί χωρίς να είναι πλήρως συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία, εμφανίζεται μήνυμα στην οθόνη που ενημερώνει τον χρήστη ποια απαραίτητα στοιχεία δεν έχουν συμπληρωθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία της οθόνης υποδηλώνονται με κόκκινο αστεράκι. Εάν η διαδικασία εισαγωγής της νέας μετρικής ολοκληρωθεί επιτυχώς εμφανίζεται μήνυμα που ενημερώνει τον χρήστη ότι η νέα μετρική καταχωρήθηκε επιτυχώς στο σύστημα(Σχήμα A.33).

Τέλος, ο χρήστης μπορεί αν θέλει να ακυρώσει τη διαδικασία εισαγωγής της νέας μετρικής επιλέγοντας το κουμπί «Ακύρωση».

A.2.12 Οθόνη Διαχείρισης Ομάδων Μετρικών

Σχήμα A. 39: Διαχείριση Ομάδων Μετρικών.

Στο Σχήμα A.39 δίδεται η οθόνη διαχείρισης ομάδων μετρικών, στην οποία ο χρήστης μπορεί να μεταβεί επιλέγοντας το σύνδεσμο «*Διαχείριση Ομάδων Μετρικών*» από το βασικό μενού στο αριστερό μέρος της εφαρμογής. Σε αυτή τη οθόνη ο χρήστης μπορεί :

- Να αναζητήσει να ανακτήσει συγκεκριμένα στοιχεία με βάση κάποια δεδομένα, συμπληρώνοντας είτε τα υποχρεωτικά στοιχεία είτε συνδυασμό των υποχρεωτικών και των άλλων στοιχείων και επιλέγοντας το πλήκτρο «*Αναζήτηση*» να μεταβεί στην οθόνη του Σχήματος A.40.
- Να ανακτήσει όλες τις πληροφορίες των ομάδων μετρικών που έχει καταχωρήσει στο σύστημα, επιλέγοντας το κουμπί «*Εμφάνιση Όλων*» για να μεταβεί στην οθόνη του Σχήματος A.40 και
- Να επιλέξει το κουμπί «*Δημιουργία Νέας Ομάδας*» για να μεταβεί στην κατάλληλη οθόνη για να εισάγει μια νέα μετρική (Σχήμα A.41).

Σχήμα Α. 40: Αποτέλεσμα Αναζήτησης – Πληροφορίες ομάδων ιατρικών μετρικών.

Στο Σχήμα Α.40 παρουσιάζεται η οθόνη αποτελέσματος αναζήτησης πληροφοριών ομάδων ιατρικών μετρικών. Σε αυτή την οθόνη ο χρήστης μπορεί:

- Να ενημερωθεί με τα στοιχεία των ομάδων μετρικών επιλέγοντας το σύνδεσμο «*Εμφάνιση*» για να μεταβεί στην οθόνη του Σχήματος Α.41 ,
- Να τροποποιήσει τα στοιχεία κάποιας ομάδας μετρικών, επιλέγοντας το σύνδεσμο «*Ενημέρωση*» που βρίσκεται δίπλα από την ομάδα που επιθυμεί να τροποποιήσει για να μεταβεί στην κατάλληλη οθόνη(Σχήμα Α.42),
- Να δημιουργήσει μια νέα ομάδα μετρικών, επιλέγοντας το κουμπί «*Εισαγωγή Νέας Μετρικής*» για να μεταβεί στην κατάλληλη οθόνη (Σχήμα Α.43) και
- Να διαγράψει κάποια υφιστάμενη ομάδα, επιλέγοντας το σύνδεσμο «*Διαγραφή*» που βρίσκεται δίπλα από την ομάδα που επιθυμεί να διαγράψει. Όταν επιλέξει το σύνδεσμο «*Διαγραφή*» εμφανίζεται μήνυμα που ζητείται από το χρήστη να επιβεβαιώσει εάν επιθυμεί να συνεχίσει τη διαδικασία της διαγραφής (Σχήμα Α.29).

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαγραφής εμφανίζεται μήνυμα που ενημερώνει το χρήστη για την επιτυχή διαγραφή της επιλεγμένης ομάδας μετρικών (Σχήμα A.30).

Σχήμα A. 41: Επίβλεψη στοιχείων μιας ομάδας μετρικών.

Στο σχήμα A.41 δίδεται η σελίδα επίβλεψης των στοιχείων μιας ομάδας μετρικών. Σε αυτή τη σελίδα ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί με όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη συγκεκριμένη ομάδα μετρικών (Όνομα ομάδας και στοιχεία μετρικών που ανήκουν στην ομάδα). Τέλος ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το κουμπί «Κλείσιμο» για να φύγει από αυτή τη σελίδα και να μεταβεί στην προηγούμενη (Σχήμα A.43).

Σχήμα Α. 42: Ενημέρωση στοιχείων ομάδας μετρικών.

Στο Σχήμα Α.42 δίδεται η οθόνη τροποποίησης στοιχείων ομάδας μετρικών. Σε αυτή την οθόνη ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει το όνομα της ομάδας, να αλλάξει τις μετρικές που ανήκουν στη συγκεκριμένη ομάδα και να επιλέξει το κουμπί «Ενημέρωση» για να αποθηκευτούν οι αλλαγές στο σύστημα. Εάν επιλεγεί το κουμπί χωρίς να είναι πλήρως συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία, εμφανίζεται μήνυμα στην οθόνη που ενημερώνει τον χρήστη ποια απαραίτητα στοιχεία δεν έχουν συμπληρωθεί (Σχήμα Α.43). Τα υποχρεωτικά πεδία της οθόνης υποδηλώνονται με κόκκινο αστεράκι .

Σχήμα Α. 43: Μήνυμα σφάλματος κατά την τροποποίηση των στοιχείων μιας ομάδας μετρικών.

Εάν η διαδικασία τροποποίησης των στοιχείων της ομάδας μετρικών ολοκληρωθεί επιτυχώς εμφανίζεται μήνυμα που ενημερώνει τον χρήστη για την επιτυχή τροποποίηση των στοιχείων της ομάδας(Σχήμα Α.9).

Τέλος, ο χρήστης μπορεί να ακυρώσει τη διαδικασία τροποποίησης των στοιχείων της συγκεκριμένης ομάδας μετρικών, επιλέγοντας το κουμπί «Ακύρωση».

Σχήμα A. 44: Εισαγωγή νέας ομάδας μετρικών.

Στο Σχήμα A.44 δίδεται η οθόνη εισαγωγής νέας ομάδας μετρικών. Σε αυτή την οθόνη ο χρήστης πρέπει να δώσει το όνομα της νέας ομάδας, να επιλέξει τις μετρικές που θα ανήκουν στη συγκεκριμένη ομάδα και να επιλέξει το κουμπί «Αποθήκευση» για να αποθηκευτούν οι πληροφορίες στο σύστημα. Εάν επιλεγεί το κουμπί χωρίς να είναι πλήρως συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία, εμφανίζεται μήνυμα στην οθόνη που ενημερώνει τον χρήστη ποια απαραίτητα στοιχεία δεν έχουν συμπληρωθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία της οθόνης υποδηλώνονται με κόκκινο αστεράκι. Εάν η διαδικασία εισαγωγής της νέας ομάδας ολοκληρωθεί επιτυχώς εμφανίζεται μήνυμα που ενημερώνει τον χρήστη ότι η νέα ομάδα καταχωρήθηκε επιτυχώς στο σύστημα(Σχήμα A.33).

Τέλος, ο χρήστης μπορεί αν θέλει να ακυρώσει τη διαδικασία εισαγωγής της νέας ομάδας επιλέγοντας το κουμπί «Ακύρωση».

A.2.13 Οθόνη Ανάκτησης Παρόμοιων Καρωτιδικών Πλακών

Σχήμα A. 45: Ανάκτηση Παρόμοιων Εικόνων.

Στο Σχήμα A.45 δίδεται η οθόνη ανάκτησης παρόμοιων εικόνων καρωτιδικών πλακών, στην οποία ο χρήστης μπορεί να μεταβεί επιλέγοντας το σύνδεσμο «Ανάκτηση Παρόμοιων Εικόνων» από το βασικό μενού στο αριστερό μέρος της εφαρμογής. Σε αυτή τη σελίδα ο χρήστης αρχικά πρέπει να επιλέξει κριτήρια με βάση τα οποία θέλει να ανακτήσει παρόμοιες καρωτιδικές πλάκες και έπειτα να επιλέξει το κουμπί «Ανάκτηση Παρόμοιων Εικόνων» για να ανακτήσει τις παρόμοιες εικόνες που ταιριάζουν στα κριτήρια αναζήτησης του (Σχήμα A.47). Τα υποχρεωτικά πεδία αναζήτησης υποδηλώνονται με κόκκινο αστεράκι. Να σημειώσουμε ότι ο χρήστης πρέπει πρώτα να επιλέξει το όνομα της καρωτιδικής πλάκας για την οποία επιθυμεί να βρει όμοιες για να εμφανιστούν οι σχετικές πληροφορίες στο πεδίο «Διάγνωση», έτσι ώστε να μπορέσει να επιλέξει στη συνέχεια την ημερομηνία διάγνωσης για την οποία θέλει να ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά υφής της επιλεγμένης εικόνας αναζήτησης.

Επίσης, εάν ο χρήστης δεν επιλέξει κάποια ομάδα μετρικών ο αλγόριθμος αναζήτησης λαμβάνει υπόψη όλα τα χαρακτηριστικά που έχουν καταχωρηθεί μέχρι στιγμής από το συγκεκριμένο χρήστη.

Εάν επιλεγεί το κουμπί πριν την επιλογή των απαραίτητων κριτηρίων αναζήτησης, εμφανίζεται μήνυμα στην οθόνη που ενημερώνει τον χρήστη ποια υποχρεωτικά στοιχεία δεν έχουν συμπληρωθεί (Σχήμα Α.46).

Σχήμα Α. 46: Μήνυμα σφάλματος κατά την επιλογή ανάκτησης παρόμοιων εικόνων.

Σχήμα Α. 47: Αποτέλεσμα ανάκτησης παρόμοιων καρωτιδικών εικόνων.

Στο Σχήμα Α.47 δίδεται η οθόνη του αποτελέσματος ανάκτησης όμοιων καρωτιδικών πλακών. Σε αυτή την οθόνη ο χρήστης μπορεί :

- Να δει τόσο τα κριτήρια αναζήτησης που έθεσε όσο και όλες τις εικόνες που έχουν ανακτηθεί ως αποτέλεσμα ταιριάσματος σε αυτά τα κριτήρια.
- Να επιλέξει να διεξάγει νέα αναζήτηση, επιλέγοντας το κουμπί «*Νέα Αναζήτηση*».
- Να πλοηγηθεί ανάμεσα στις εικόνες αποτελέσματος με τα βελάκια πλοήγησης που υπάρχουν στο κάτω μέρος της οθόνης.

- Να δει συνοπτικά σε ένα πίνακα όλες τις εικόνες αποτελέσματος επιλέγοντας το κουμπί «Εμφάνιση Όλων Των Αποτελεσμάτων» για να μεταβεί στην κατάλληλη οθόνη (Σχήμα A.49).
- Να ενημερωθεί με πληροφορίες μιας εικόνας, σχετικές με τις τιμές των χαρακτηριστικών υφής που λήφθηκαν υπόψη κατά τη διάρκεια εύρεσης των ομοιότερων εικόνων, επιλέγοντας τη συγκεκριμένη εικόνα έτσι ώστε να μεταβεί στην οθόνη του σχήματος A.48.

Εμφάνιση Πληροφοριών Εικόνας 88lcc1bwr10_05/05/2008

Χαρακτηριστικά Εικόνας

A/A	Όνομα Ομάδας Χαρακτηριστικών	Όνομα Χαρακτηριστικού	Τιμή
1	SGLDMM	SGLD_ASM	0.0391944
2	SGLDMM	SGLD_CON	887.4051405
3	SGLDMM	SGLD_HOM	0.3661842
4	SGLDMM	SGLD_SVA	2994.3228692
5	SGLDMM	SGLDMInM2	0.9451704

EXIT

Σχήμα A.48: Στοιχεία μιας εικόνας αποτελέσματος.

Σχήμα Α. 49: Αναλυτικά στοιχεία αποτελέσματος αναζήτησης όμοιων καρωτιδικών πλακών.

Στο Σχήμα Α.49 δίδεται η οθόνη που παρουσιάζει αναλυτικά τα αποτελέσματα αναζήτησης όμοιων καρωτιδικών πλακών. Σε αυτή την οθόνη ο χρήστης μπορεί να δει τόσο τα κριτήρια αναζήτησης που έθεσε για να βρει παρόμοιες καρωτιδικές πλάκες, όσο και τα αναλυτικά στοιχεία των εικόνων αποτελέσματος. Στα αναλυτικά στοιχεία αποτελέσματος μπορεί να δει το όνομα της εικόνας, τα στοιχεία των μετρικών που λήφθηκαν υπόψη κατά την εύρεση των ομοιότερων εικόνων και την τιμή της απόστασης της συγκεκριμένης εικόνας από την εικόνα αναζήτησης.

Τέλος, ο χρήστης μπορεί από αυτή τη σελίδα είτε να μεταβεί στην προηγούμενη οθόνη για να δει τις εικόνες που προέκυψαν σαν αποτέλεσμα της αναζήτησης επιλέγοντας το

κουμπί «*Επίβλεψη Εικόνων*», είτε να επιλέξει να διεξάγει κάποια νέα αναζήτηση επιλέγοντας το κουμπί «*Νέα Αναζήτηση*».

A.2.14 Οθόνη Διαχείρισης Ασθενών

Σχήμα A.50: Διαχείριση Ασθενών.

Στο Σχήμα A.50 δίδεται η οθόνη διαχείρισης ασθενών, στην οποία ο χρήστης μπορεί να μεταβεί επιλέγοντας το σύνδεσμο «*Διαχείριση Ασθενών*» από το βασικό μενού στο αριστερό μέρος της εφαρμογής. Σε αυτή τη σελίδα ο χρήστης μπορεί :

- Να αναζητήσει να ανακτήσει συγκεκριμένα στοιχεία με βάση κάποια δεδομένα, συμπληρώνοντας είτε τα υποχρεωτικά στοιχεία είτε συνδυασμό των υποχρεωτικών και των άλλων στοιχείων και επιλέγοντας το πλήκτρο «*Αναζήτηση*» να μεταβεί στην οθόνη του Σχήματος A.51.
- Να ανακτήσει όλες τις πληροφορίες για τους ασθενείς που έχει καταχωρήσει μέχρι στιγμή στο σύστημα, επιλέγοντας το κουμπί «*Εμφάνιση Όλων*» για να μεταβεί στην οθόνη του Σχήματος A.51 και

- Να επιλέξει το κουμπί «Προσθήκη Νέου Ασθενή» για να μεταβεί στην κατάλληλη οθόνη για να εισαγάγει νέα μετρική (Σχήμα A.53).

The screenshot shows the 'Content Based Medical Image Retrieval' (CBMIR) web application. The search results table is as follows:

	Όνοματεπώνυμο	Ηλικία	Διεύθυνση	Επάγγελμα	Αρ. Ταυτότητας	Αρ. Ασθενή	Φύλο
Εμφάνιση Ενημέρωση Διαγραφή	John Doe Dickings	38	11 Makariou 3467 Αδρνακα	Student	87654	23456	Αρσενικό
Εμφάνιση Ενημέρωση Διαγραφή	Αντρέας Γρηγόρη Αντρέου	68	Αλίκης 33 23040 Λευκωσία	Συνταξιούχος	342516	108	Αρσενικό
Εμφάνιση Ενημέρωση Διαγραφή	Αντρέας Τάσου Κλεάνθους	67	Καρπασίας 12300 Πάφος	Γεωργός	389292	88	Αρσενικό

Σχήμα A. 51: Αποτέλεσμα Αναζήτησης – Στοιχεία Ασθενών.

Στο Σχήμα A.51 παρουσιάζεται η οθόνη αποτελέσματος αναζήτησης πληροφοριών υφιστάμενων ασθενών. Σε αυτή την οθόνη ο χρήστης μπορεί:

- Να ενημερωθεί με τα στοιχεία των ασθενών επιλέγοντας το σύνδεσμο «Εμφάνιση» για να μεταβεί στην οθόνη του Σχήματος A.52,
- Να τροποποιήσει τα στοιχεία κάποιου ασθενή, επιλέγοντας το σύνδεσμο «Ενημέρωση» που βρίσκεται δίπλα από τον ασθενή που επιθυμεί να τροποποιήσει για να μεταβεί στην κατάλληλη οθόνη(Σχήμα A.53),
- Να εισάγει ένα νέο ασθενή, επιλέγοντας το κουμπί «Προσθήκη Νέου Ασθενή» για να μεταβεί στην κατάλληλη οθόνη (Σχήμα A.55) και
- Να διαγράψει κάποιο υφιστάμενο ασθενή, επιλέγοντας το σύνδεσμο «Διαγραφή» που βρίσκεται δίπλα από τον ασθενή που επιθυμεί να διαγράψει.

Όταν επιλέξει το σύνδεσμο «*Διαγραφή*» εμφανίζεται μήνυμα που ζητείτε από το χρήστη να επιβεβαιώσει εάν επιθυμεί να συνεχίσει τη διαδικασία της διαγραφής (Σχήμα A.9).

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαγραφής εμφανίζεται μήνυμα που ενημερώνει το χρήστη για την επιτυχή διαγραφή του επιλεγμένου ασθενή (Σχήμα A.29).

Σχήμα A. 52: Επίβλεψη στοιχείων ασθενή.

Στο σχήμα A.52 παρουσιάζεται η οθόνη επίβλεψης των στοιχείων ενός ασθενή. Σε αυτή τη σελίδα ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί με όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον συγκεκριμένο ασθενή (Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία ιατρικού ιστορικού). Τέλος ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το κουμπί «*Κλείσιμο*» για να φύγει από αυτή τη σελίδα και να μεταβεί στην προηγούμενη (Σχήμα A.51).

Σχήμα A.53: Τροποποίηση στοιχείων ασθενή.

Στο Σχήμα A.53 δίδεται η οθόνη τροποποίησης στοιχείων ασθενή. Σε αυτή την οθόνη ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τόσο τα προσωπικά στοιχεία του ασθενή όσο και τα στοιχεία του ιατρικού του ιστορικού και να επιλέξει το κουμπί «Ενημέρωση» για να αποθηκευτούν οι αλλαγές στο σύστημα. Εάν επιλεγεί το κουμπί χωρίς να είναι πλήρως συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία, εμφανίζεται μήνυμα στην οθόνη που ενημερώνει τον χρήστη ποια υποχρεωτικά στοιχεία δεν έχουν συμπληρωθεί (Σχήμα A.64). Τα υποχρεωτικά πεδία της οθόνης υποδηλώνονται με κόκκινο αστεράκι .

Σχήμα A.54: Μήνυμα σφάλματος κατά την τροποποίηση των στοιχείων του ασθενή.

Εάν η διαδικασία τροποποίησης των στοιχείων του ασθενή ολοκληρωθεί επιτυχώς εμφανίζεται μήνυμα που ενημερώνει τον χρήστη για την επιτυχή τροποποίηση των στοιχείων του ασθενή (Σχήμα A.29).

Τέλος, ο χρήστης μπορεί να ακυρώσει τη διαδικασία τροποποίησης των στοιχείων του συγκεκριμένου ασθενή, επιλέγοντας το κουμπί «Ακύρωση».

Σχήμα A.55: Εισαγωγή νέου ασθενή.

Στο Σχήμα A.55 δίδεται η οθόνη εισαγωγής νέου ασθενή στο σύστημα. Σε αυτή την οθόνη ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία του ασθενή και να επιλέξει το κουμπί «Αποθήκευση» για να αποθηκευτούν οι πληροφορίες στο σύστημα. Εάν επιλεγεί το κουμπί χωρίς να είναι πλήρως συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία, εμφανίζεται μήνυμα στην οθόνη που ενημερώνει τον χρήστη ποια υποχρεωτικά στοιχεία δεν έχουν συμπληρωθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία της οθόνης υποδηλώνονται με κόκκινο αστεράκι. Εάν η διαδικασία εισαγωγής του νέου ασθενή ολοκληρωθεί επιτυχώς εμφανίζεται μήνυμα που ενημερώνει τον χρήστη ότι ο νέος ασθενής καταχωρήθηκε επιτυχώς στο σύστημα(Σχήμα A.33) και τον μεταβιβάζει σε μια οθόνη για να καταχωρήσει πληροφορίες σχετικές με το ιατρικό του ιστορικό. Τέλος, ο χρήστης μπορεί αν θέλει να ακυρώσει τη διαδικασία εισαγωγής της νέας ομάδας επιλέγοντας το κουμπί «Ακύρωση».

Σχήμα A. 56: Προσθήκη ιατρικού ιστορικού ασθενή.

Στο σχήμα A.56 παρουσιάζεται η οθόνη στην οποία μεταβιβάζεται ο χρήστης μετά την επιτυχή εισαγωγή ενός νέου ασθενή. Σε αυτή την οθόνη, ο χρήστης μπορεί να εισάγει μια νέα πληροφορία για το ιατρικό ιστορικό του ασθενή. Για να το κάνει αυτό πρέπει αρχικά να επιλέξει το κουμπί «Προσθήκη Άδειας Γραμμής» για να προστεθεί μια άδεια γραμμή στον πίνακα του «Ιατρικού Ιστορικού Ασθενή», να συμπληρώσει στην άδεια γραμμή το ιατρικό δεδομένο που επιθυμεί και να επιλέξει το κουμπί «Αποθήκευση» για να αποθηκευτούν οι πληροφορίες στο σύστημα.

Τέλος, ο χρήστης μπορεί αν θέλει να ακυρώσει τη διαδικασία εισαγωγής ιατρικού ιστορικού επιλέγοντας το κουμπί «Ακύρωση».

5.3 Περίληψη

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάσαμε μια περιδιάβαση στη διαδικτυακή εφαρμογή που υλοποιήσαμε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΦΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

B.1 Εισαγωγή

Σε αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουμε τους αλγόριθμους χαρακτηριστικών υφής καθώς και την εφαρμογή τους, στις λαπαροσκοπικές / υστεροσκοπικές εικόνες. Θα περιγράψουμε τους αλγόριθμους *Statistical Features (SF)*, *Spatial Gray Level Dependence Matrices (SGLDM)*, και *Gray Level Difference Statistics (GLDS)*.

B.2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΦΗΣ

B.2.1 Μέθοδοι Ανάλυσης Εικόνας

Η κάθε εικόνα που επεξεργαζόμαστε εμπεριέχει πληροφορίες για την υφή της, για το είδος του ιστού που απεικονίζεται και γενικότερα πληροφορίες που μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε για να εντοπίζουμε αν ο ιστός αυτός είναι υγιής ή αν έχει κάποιο είδος βλάβης.

Τις πληροφορίες αυτές εμείς τις αποκτούμε με ειδικούς αλγόριθμους οι οποίοι εξάγουν τα χαρακτηριστικά αυτής της εικόνας. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να είναι:

- Χαρακτηριστικά Ιστογράμματος,
- Χαρακτηριστικά από μήτρα co-occurrence,
- Χαρακτηριστικά από μήτρα run-length,
- Χαρακτηριστικά Zernike Moment,
- Χαρακτηριστικά Moment Invariant,

και άλλα πολλά, τα οποία μπορεί να προέρχονται είτε από απευθείας μελέτη των τόνων του γκρι του δείγματός μας είτε ύστερα από διάφορους μετασχηματισμούς.

B.2.2 Χαρακτηριστικά Ιστογράμματος Εικόνας

Τα χαρακτηριστικά αυτά ονομάζονται διαφορετικά και χαρακτηριστικά στατιστικής πρώτου βαθμού (first order statistics) αφορούν κυρίως τη συχνότητα με την οποία κατανέμονται οι τόνοι του γκρι (τόνοι φωτεινότητας των pixels) ή αντίστοιχα τον τρόπο κατανομής των αριθμών της μήτρας στη μνήμη του υπολογιστή. Τα χαρακτηριστικά αυτά δίδουν κυρίως πληροφορίες για το χρωματικό τόνο της υπό εξέταση περιοχής και είναι τα εξής:

- Μέση Τιμή (Mean Value)

$$\mu = \frac{\sum_i \sum_j g(i,j)}{N^2}$$

όπου $g(i,j)$ είναι ο τόνος του γκρι του pixel (i,j) και N είναι ο συνολικός αριθμός των pixels της συγκεκριμένης περιοχής της εικόνας.

- Διασπορά (Variance)

$$v = \sigma^2 = \frac{\sum_i \sum_j (g(i,j) - \mu)^2}{N^2}$$

που περιγράφει το εύρος του ιστογράμματος ή μια εκτίμηση του πόσο οι τόνοι του γκρι των διαφόρων pixels της περιοχής διαφέρουν από τη μέση τιμή. Μια παραλλαγή είναι η τετραγωνική ρίζα της διασποράς που ονομάζεται τυπική απόκλιση (standard deviation).

- Λοξότητα (Skewness)

$$S = \frac{\sum_i \sum_j (g(i,j) - \mu)^3}{N^2 \sigma^3}$$

όπου είναι ο βαθμός ασυμμετρίας της κατανομής και περιγράφει την κλίση της κορυφής του ιστογράμματος αριστερά ή δεξιά της μέσης τιμής. Αν είναι αριστερά τότε ο αριθμός των pixels με χαμηλούς τόνους γκρι υπερτερεί και η τιμή του χαρακτηριστικού υψής είναι αρνητική και αντίστροφα αν η κλίση είναι δεξιά.

- Κύρτωση (Kurtosis)

$$k = \frac{\sum_i \sum_j (g(i,j) - \mu)^4}{N^2 \sigma^4}$$

που περιγράφει την οξύτητα της κατανομής, συνήθως σε σύγκριση με την κανονική κατανομή, που είναι δυνατόν να έχει σχήμα πλατύκυρτο, μεσόκυρτο, οξύκυρτο. Το σχήμα της κανονικής κατανομής δεν είναι πολύ πλατύκυρτο ή οξύκυρτο και θεωρείται μεσόκυρτο.

B.2.3 Χαρακτηριστικά από co-occurrence μήτρα εικόνας

Υπάρχουν δώδεκα βασικά χαρακτηριστικά που μπορούν να υπολογισθούν από την co-occurrence μήτρα συγκεκριμένης περιοχής εικόνας. Η co-occurrence μήτρα περιγράφει το πόσες φορές (συχνότητα) δύο γειτονικά pixels υπάρχουν στην υπό εξέταση περιοχή της εικόνας, δεδομένης μιας συγκεκριμένης διεύθυνσης - διερεύνησης της επαναληψιμότητας της συνύπαρξης των δύο γειτονικών pixels. Η co-occurrence μήτρα ονομάζεται και μήτρα χωρικής εξάρτησης γκρι τόνων (gray tone spatial dependence matrix) και μπορεί να υπολογισθεί κατά τις τέσσερις βασικές κατευθύνσεις 0° , 45° , 90° , 135° . Έτσι, είναι δυνατό να σχηματισθούν τέσσερις co-occurrence μήτρες από κάθε συγκεκριμένη περιοχή εικόνας. Όμως για να εξοικονομήσουμε χρόνο επεξεργασίας και

μνήμη CPU, οι τέσσερις μήτρες είναι δυνατόν να αντικαταθούν από μια μήτρα, προσθέτοντας τους αντίστοιχους όρους. Βέβαια η ευαισθησία στη διεύθυνση χάνεται αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις η υφή δεν έχει προτίμηση στη διεύθυνση. Ο υπολογισμός οριζόντιας (0^0) co-occurrence δίδεται στο ακόλουθο παράδειγμα.

Έστω μια μήτρα εικόνας $4 \times 4 \times 2$ όπου 4×4 είναι οι διαστάσεις της εικόνας για λόγους ευκολίας του παραδείγματος, 2 είναι η δύναμη στην οποία υψώνουμε τον αριθμό 2 για να βρούμε το βάθος της μήτρας (τον αριθμό των τόνων του γκρι που μπορεί να υπάρχουν μέσα στη μήτρα μας) δηλαδή 2^2 (0, 1, 2, 3)

$$g(i, j) = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 3 & 3 \\ 3 & 2 & 2 & 2 \end{vmatrix}$$

Η co-occurrence μήτρα κατά τη βασική κατεύθυνση 0^0 είναι:

$$P(i, j)^{\circ} = \begin{matrix} & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 6 & 3 \\ 3 & 0 & 0 & 3 & 2 \end{matrix}$$

όπου, όπως φαίνεται, η πρώτη σειρά και η πρώτη στήλη είναι οι γκρι τόνοι και οι αριθμοί της μήτρας δίδουν τη συχνότητα που κάθε ζεύγος τόνων γκρι εμφανίζεται στην εικόνα $g(i, j)$. Έτσι, $P(0,0)=4$ στην co-occurrence μήτρα είναι ο αριθμός που το ζεύγος γειτονικών pixels $[0,0]$ υπάρχει στην αρχική μήτρα εικόνας $g(i, j)$ συγχρόνως κατά τη διεύθυνση των 0^0 και 180^0 . Με παρόμοιο τρόπο υπολογίζονται και οι υπόλοιπες μήτρες $P(i, j)^{45}$, $P(i, j)^{90}$, και $P(i, j)^{135}$ καθώς και η τελική co-occurrence μήτρα ως άθροισμα των επιμέρους $P(i, j)$ μητρών.

Τα χαρακτηριστικά υφής που είναι δυνατό να υπολογιστούν από την co-occurrence μήτρα δίνονται παρακάτω. Μερικά από αυτά σχετίζονται με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά υφής όπως ομοιογένεια, αντίθεση καθώς και η ύπαρξη οργανωμένης

δομής σε μια εικόνα. Άλλα χαρακτηριστικά προσδιορίζουν τον τρόπο μεταβολής γκρι τόνων στην εικόνα. Όμως υπάρχουν χαρακτηριστικά στα οποία είναι δύσκολο να αποδώσουμε συγκεκριμένες ιδιότητες της υφής. Όλα τα πιο κάτω χαρακτηριστικά υφής λαμβάνονται καταρχήν υπόψη, αλλά για το σχεδιασμό ενός ταξινομητή επιλέγονται τα περισσότερα κατάλληλα για κάθε συγκεκριμένη εφαρμογή. Η επιλογή γίνεται με μεθόδους που θα εξεταστούν σε παρακάτω παράγραφο.

Για να υπολογίσουμε τα χαρακτηριστικά αυτά πρέπει πρώτα να υπολογιστούν μια σειρά από πίνακες οι οποίοι χρειάζονται στους υπολογισμούς.

- $$p(i, j) = \frac{P(i, j)}{R}$$

Είναι η κανονικοποιημένη co-occurrence μήτρα, και R είναι η μέγιστη τιμή της P(i,j).

- $$Px(i) = \sum_{j=1}^N p(i, j)$$

Είναι ένας μονοδιάστατος πίνακας που υπολογίζεται από την άθροιση των σειρών p(i,j) και N είναι ο αριθμός των τόνων του γκρι.

- $$Py(i) = \sum_{i=1}^N p(i, j)$$

Είναι ένας μονοδιάστατος πίνακας που υπολογίζεται από την άθροιση των στηλών της p(i,j).

- $$P_{x+y}(k) = \sum_{\substack{i \\ i+j=k}}^N \sum_j^N p(i, j) \quad k = 2,3,4,\dots,2N$$

- $$P_{x-y}(k) = \sum_{\substack{i \\ |i-j|=k}}^N \sum_j^N p(i, j) \quad k = 0,1,2,3,4,\dots,N$$

Με βάση τα παραπάνω τώρα μπορούμε να υπολογίσουμε τα πιο κάτω χαρακτηριστικά.

- **Angular Second Moment (ASM)**, εκτιμά την ομοιογένεια της εικόνας.

$$ASM = \sum_i^N \sum_j^N p(i, j)^2$$

- **Contrast**, εκτιμά την αντίθεση ή το μέγεθος των τοπικών μεταβολών των γκρι τόνων.

$$CON = \sum_{n=0}^{N-1} n^2 \left\{ \sum_{i=1}^N \sum_{\substack{j=1 \\ |i-j|=n}}^N p(i, j) \right\}$$

- **Correlation**, ή συσχέτιση που εκτιμά το μέγεθος της γραμμικής εξάρτησης των γκρι τόνων της εικόνας.

$$COR = \frac{\sum_i^N \sum_j^N [i \cdot j \cdot p(i, j)] - \mu_x \cdot \mu_y}{\sigma_x \cdot \sigma_y}$$

Όπου μ_x , μ_y είναι οι μέσες τιμές των P_x , P_y και σ_x , σ_y είναι οι αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις.

- **Auto-correlation**

$$ACOR = \sum_i^N \sum_j^N i \cdot j \cdot p(i, j)$$

- **Sum of Squares (Variance)**

$$SOQ = \sum_i^N \sum_j^N (i - \mu)^2 \cdot p(i, j)$$

μ = μέση τιμή των γκρι τόνων

- **Inverse Difference Moment**

$$IDF = \sum_i^N \sum_j^N \frac{p(i, j)}{1 + (i - j)^2}$$

- **Entropy**

$$ENTR = - \sum_i^N \sum_j^N p(i, j) \cdot \log_e(p(i, j))$$

- **Sum Entropy**

$$SENTR = - \sum_{i=2}^{i=2N} P_{x+y}(i) \cdot \log_e(P_{x+y}(i))$$

- **Sum Average**

$$SAV = \sum_{i=2}^{i=2N} i \cdot P_{x+y}(i)$$

- **Sum Variance**

$$SAVR = \sum_{i=2}^{i=2N} (i - SENTR)^2 \cdot P_{x+y}(i)$$

- **Difference Variance**

$$DVAR = VARIANCE(P_{x-y}(i))$$

- **Difference Entropy**

$$DENTR = - \sum_{i=0}^{N-1} P_{x-y}(i) \cdot \log(P_{x-y}(i))$$

B.3 First order gray level parameters

Ο αλγόριθμος αυτός στηρίζεται στην εξαγωγή παραμέτρων βάση των γκρι αποχρώσεων του ιστογράμματος **Error! Reference source not found.** Τα χαρακτηριστικά αυτά περιγράφουν την γκρι κατανομή χωρίς να εξαρτώνται από τη χωρική κατανομή τους με αποτέλεσμα να μπορούν να περιγράφουν μονό την echogensity των χαρακτηριστικών και την ολική μεταβολή των χαρακτηριστικών των περιοχών ενδιαφέροντος. Τα χαρακτηριστικά αυτά περιγράφονται πιο κάτω με μαθηματικούς τύπους:

- The Mean gray level (MEA)

$$MEA = \frac{1}{N} \sum_i \sum_j g(i,j)$$

Αυτή η παράμετρος περιγράφει τον μέσο όρο των γκρι επιπέδων στα σημεία (pixels) της περιοχής ενδιαφέροντος.

- Variance (VAR)

$$VAR = \frac{1}{N} \sum_i \sum_j (g(i,j) - MEA)^2$$

Η παράμετρος της απόκλισης περιγράφει το πλάτος του ιστογράμματος.

- Kurtosis (KUR)

$$KUR = \frac{1}{N} \left[\frac{\sum_i \sum_j (g(i,j) - \mu)^4}{\sigma^4} \right]$$

- Το Median (MED) είναι ο μέσος Όρος των γκρι επιπέδων της περιοχής ενδιαφέροντος.

- Skewness (SKE)

$$SKE = \frac{\sum_i \sum_j (g(i,j) - \mu)^3}{N}$$

- Energy (ENER)

$$ENER = \sum_i p(i)^2$$

- Entropy (ENT)

$$ENT = - \sum_i p(i) \log(p(i))$$

Όπου $g(i,j)$ είναι η τιμή του pixel (i,j) , N είναι ο ολικός αριθμός των pixels στη περιοχή ενδιαφέροντος, μ και σ είναι η μέση τιμή και η standard deviation όλων των pixels, και p είναι η πιθανότητα κατανομής.

B.4 Χαρακτηριστικά από Run-Length μήτρες γκρι τόνων

Ως **Run-Length (R-L)** γκρι τόνου ορίζεται το σύνολο γειτονικών σημείων που έχουν τον ίδιο τόνο του γκρι κατά συγκεκριμένη διεύθυνση. Το μήκος **R-L** είναι ο αριθμός των pixels εικόνας που έχουν τον ίδιο γκρι-τόνο. Η **R-L** μήτρα είναι η μήτρα που περιέχει την συχνότητα που κάθε **R-L**, κάθε γκρι τόνου εμφανίζεται στην εικόνα σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Παρόμοιο με την co-occurrence μήτρα, έχουμε 4 διευθύνσεις **R-L** 0^0 , 45^0 , 90^0 , και 135^0 . Το ακόλουθο παράδειγμα παρουσιάζει τον υπολογισμό μιας **R-L** μήτρας:

Έστω η εικόνα:

$$g(i,j) = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 3 & 3 \\ 3 & 2 & 2 & 2 \end{vmatrix}$$

με 4 τόνους γκρι 0,1,2,3. Η **R-L** μήτρα κατά την 90^0 διεύθυνση είναι:

$$Q_{R-L} = \begin{matrix} & \{ & 1 & 2 & 3 & 4 \} \\ \text{Run-Length} & & & & & \\ \left. \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} \right\} & \begin{matrix} 1 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{matrix} \end{matrix}$$

όπου η πρώτη σειρά δίδει τα μήκη των **R-L** και η πρώτη στήλη τους γκρι τόνους. Έτσι, όπως φαίνεται $Q_{R-L} = 4$ είναι η συχνότητα που το **R-L** = 1 (δηλαδή 1 pixel 0 γκρι τόνου) εμφανίζεται στην εικόνα $g(i,j)$ κατά την 90^0 κατεύθυνση. Παρόμοιο, $Q_{R-L}(2,2) = 1$ που σημαίνει ότι στην εικόνα υπάρχει μόνο ένας συνδυασμός δύο γειτονικών σημείων γκρι τόνου, 2 κατά την 90^0 κατεύθυνση. Με αυτό τον τρόπο δομείται η **R-L** μήτρα της

εικόνας. Ακολούθως τα παρακάτω χαρακτηριστικά μπορούν να υπολογιστούν από την **R-L** μήτρα.

- Short Run Emphasis (Εμφαση σε μικρά **R-L**)

$$SRE = \frac{\sum_i^{N_g} \sum_j^{N_r} Q_{R-L}(i, j) / j^2}{\sum_i^{N_g} \sum_j^{N_r} Q_{R-L}(i, j)}$$

όπου

N_g : ο αριθμός των γκρι τόνων στην εικόνα,

N_r : ο αριθμός των διαφορετικών **R-L**.

Ο παρονομαστής είναι ο ολικός αριθμός των **R-L** στην εικόνα και χρησιμοποιείται για την κανονικοποίηση του χαρακτηριστικού.

- Long Run Emphasis (Εμφαση σε μεγάλα **R-L**)

$$LRE = \frac{\sum_i^{N_g} \sum_j^{N_r} Q_{R-L}(i, j) \cdot j^2}{\sum_i^{N_g} \sum_j^{N_r} Q_{R-L}(i, j)}$$

- Gray Level Non-Uniformity (Ανομοιογένεια γκρι-τόνων)

$$GLNU = \frac{\sum_i^{N_g} \left[\sum_j^{N_r} Q_{R-L}(i, j) \right]^2}{\sum_i^{N_g} \sum_j^{N_r} Q_{R-L}(i, j)}$$

Όταν τα **R-L** είναι ομοιόμορφα κατανομημένα στους γκρι τόνους τότε η τιμή της *GLNU* είναι μικρή.

- Run Length Non Uniformity (Ανομοιογένεια **R-L**)

$$RLNU = \frac{\sum_j^{N_r} \left[\sum_i^{N_g} Q_{R-L}(i, j) \right]^2}{\sum_i^{N_g} \sum_j^{N_r} Q_{R-L}(i, j)}$$

Όταν ο αριθμός των **R-L** είναι ομοιόμορφα κατανεμημένος σε κάθε μήκος **R-L** τότε η τιμή της *RLNU* είναι μικρή.

- Run Percentage (Ποσοστό R-L)

$$RP = \frac{\sum_i^{N_g} \sum_j^{N_r} Q_{R-L}(i, j)}{P}$$

Όπου P ο ολικός αριθμός πιθανών R-L, αν όλα τα R-L είχαν μήκος 1.

B.5 Εισαγωγή, Αλγόριθμος SGLDM

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια λεπτομερής περιγραφή των αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται για διαχωρισμό των εικόνων υπερήχων στην εργασία αυτή. Όλοι οι αλγόριθμοι βασίζονται στην ανάλυση της υψής μιας εικόνας. Μερικοί από τους ορισμούς αναφέρονται στα αγγλικά γιατί θεωρήθηκε ότι μετάφρασή τους θα δημιουργούσε κάποια επιπλέον προβλήματα παρά θα βοηθούσε τον αναγνώστη.

Ο ψευδοκώδικας για τους αλγόριθμους φαίνεται στις παραγράφους των αλγορίθμων.

B.5.5.1 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ SPATIAL GRAY LEVEL DEPENDENCE MATRICES (SGLDM)

Ο αλγόριθμος SGLDM βασίζεται στον υπολογισμό της συνάρτησης δευτέρας τάξης δεσμευμένης πυκνότητας πιθανότητας $f(i,j;d,\theta)$. Κάθε στοιχείο $f(i,j;d,\theta)$ είναι η πιθανότητα, δύο σημεία που βρίσκονται σε διεύθυνση που καθορίζεται από τη γωνία θ και έχουν απόσταση d μεταξύ τους, να έχουν τιμές γκρι επιπέδων i και j .

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε εικόνα προς ανάλυση με διαστάσεις $N_x \times N_y$, και ότι κάθε σημείο έχει μια ακέραια (διακριτή) τιμή γκρι επιπέδου που βρίσκεται μέσα στο διάστημα 1 μέχρι N_g (1,2,3,4,... N_g).

Εάν $L_x = \{1,2,\dots, N_x\}$ είναι η κλίμακα (πεδίο) του X άξονα,
 $L_y = \{1,2,\dots, N_y\}$ είναι η κλίμακα (πεδίο) του Y άξονα,
 $G = \{1,2,\dots, N_g\}$ τα επίπεδα γκρι της εικόνας.

Τότε το σύνολο $L_x \times L_y$ είναι το σύνολο των σημείων (pixel) της εικόνας.

Η εικόνα γενικά μπορεί να παρουσιαστεί σαν μια συνάρτηση $I(x,y)$ η οποία παίρνει και μια διακριτή τιμή από το διάστημα 1.. N_g για κάθε σημείο,

$$I : L_x \times L_y \rightarrow G.$$

Οι υπολογισμοί των μέτρων $f(i,j;d,\theta)$ για μια εικόνα γίνονται για τέσσερις διαφορετικές γωνίες. Για κάθε d γίνεται ο υπολογισμός για γωνίες $\theta=0^\circ, 45^\circ, 90^\circ, 135^\circ$. Οι υπολογισμοί αυτοί έχουν σαν αποτέλεσμα τέσσερις πίνακες (Nearest-neighbour gray-tone spatial-dependence matrices). Οι πίνακες αυτοί βασίζονται στην αρχή του πλησιέστερου γείτονα σε ένα σημείο. Στο Σχήμα 1 φαίνονται οι πλησιέστεροι γείτονες (κοντινότερα σημεία) για ένα τυχαίο σημείο της εικόνας. Φαίνονται οι πλησιέστεροι γείτονες για $d=1$ και $\theta=0^\circ, 45^\circ, 90^\circ, 135^\circ$. Το συγκεκριμένο δεν ισχύει για τα σημεία που βρίσκονται στα άκρα μιας εικόνας.

Σχήμα 1: (Κατευθύνσεις σύγκρισης των σημείων για τις τέσσερις διαφορετικές γωνίες. Όπως φαίνεται για $\theta=0^0$ κοντινότεροι γείτονες είναι τα σημεία 1 και 5, για $\theta=45^0$ τα σημεία 4 και 8, για $\theta=90^0$ τα σημεία 7 και 3, για $\theta=135^0$ τα σημεία 2 και 6)

Αρχικά υπολογίζεται η συχνότητα (αριθμός φορών που συμβαίνει) με την οποία έχουμε αλλαγή από το επίπεδο i στο επίπεδο j και αποθηκεύεται σε ένα πίνακα $P(i,j;d,\theta)$.

Για τις τέσσερις διαφορετικές γωνίες η συχνότητα υπολογίζεται από τις σχέσεις:

$$\begin{aligned}
 P(i,j,d,0^0) &= \#\{((k,l),(m,n)) \in L_y \times L_x \\
 &\times (L_y \times L_x) : k-m=0, |l-n|=d, \\
 &l(k,l)=i, l(m,n)=j\}
 \end{aligned} \tag{5.1}$$

$$\begin{aligned}
 P(i,j,d,45^0) &= \#\{((k,l),(m,n)) \in L_y \times L_x \\
 &\times (L_y \times L_x) : (k-m=d, l-n=-d) \\
 &\text{or } (k-m=-d, l-n=d), \\
 &l(k,l)=i, l(m,n)=j\}
 \end{aligned} \tag{5.2}$$

$$\begin{aligned}
 P(i,j,d,90^0) &= \#\{((k,l),(m,n)) \in L_y \times L_x \\
 &\times (L_y \times L_x) : |k-m|=d, l-n=0, \\
 &l(k,l)=i, l(m,n)=j\}
 \end{aligned} \tag{5.3}$$

$$\begin{aligned}
P(i,j,d,135^0) = & \#\{(k,l),(m,n) \in (L_y \times L_x) \\
& \times (L_y \times L_x) : (k-m=d, l-n=d), \\
& \text{or } (k-m=-d, l-n=-d), \\
& I(k,l)=i, I(m,n)=j\}
\end{aligned} \tag{5.4}$$

Όπου # δηλώνει τον αριθμό των στοιχείων στη θέση (i,j) έτσι για ένα σταθερό d έχουμε τέσσερις διαφορετικούς πίνακες. Στο Σχήμα 2 φαίνεται ο υπολογισμός του πίνακα $P(i,j;1,0)$ για μια εικόνα 4x4.

(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)
(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)
(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)
(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)

$L_y = \{1,2,3,4\}$
 $L_x = \{1,2,3,4\}$

$$d=1 \quad \theta=0^0$$

$$R_H = \{(k,l),(m,n) \in (L_x, L_y) \times (L_x, L_y) : k-m=0, |l-n|=1\}$$

$$\begin{aligned}
= & \{[(1,1),(1,2)], [(1,2),(1,1)], [(1,2),(1,3)], [(1,3),(1,2)], \\
& [(1,3),(1,4)], [(1,4),(1,3)], [(2,1),(2,2)], [(2,2),(2,1)], \\
& [(2,2),(2,3)], [(2,3),(2,2)], [(2,3),(2,4)], [(2,4),(2,3)], \\
& [(3,1),(3,2)], [(3,2),(3,1)], [(3,2),(3,3)], [(3,3),(3,2)], \\
& [(3,3),(3,4)], [(3,4),(3,3)], [(4,1),(4,2)], [(4,2),(4,1)], \\
& [(4,2),(4,3)], [(4,3),(4,2)], [(4,3),(4,4)], [(4,4),(4,3)]\}
\end{aligned}$$

Σχήμα 2: Σύνολο όλων των αποστάσεων σε εικόνα μεγέθους 4x4 για d=1 και $\theta=0^0$

0	0	1	1
0	0	1	1
0	2	2	2
2	2	3	3

0^0

90^0

$$\begin{array}{c}
 P_H = \begin{array}{cccc}
 4 & 2 & 1 & 0 \\
 2 & 4 & 0 & 0 \\
 1 & 0 & 6 & 1 \\
 0 & 0 & 1 & 2
 \end{array} \\
 \\
 P_V = \begin{array}{cccc}
 6 & 0 & 2 & 0 \\
 0 & 4 & 2 & 0 \\
 2 & 2 & 2 & 2 \\
 0 & 0 & 2 & 0
 \end{array} \\
 \\
 \begin{array}{ccc}
 & 135^\circ & 45^\circ \\
 P_{LD} = \begin{array}{cccc}
 2 & 1 & 3 & 0 \\
 1 & 2 & 1 & 0 \\
 3 & 1 & 0 & 2 \\
 0 & 0 & 2 & 0
 \end{array} \\
 \\
 P_{RD} = \begin{array}{cccc}
 4 & 1 & 0 & 0 \\
 1 & 2 & 2 & 0 \\
 0 & 2 & 4 & 1 \\
 0 & 0 & 1 & 0
 \end{array}
 \end{array}
 \end{array}$$

Σχήμα 3: Πίνακες αλγορίθμου SGLDM για εικόνα 4x4 και απόσταση d=1

Στο Σχήμα 3 φαίνονται οι τέσσερις πίνακες για d=1 σε μια εικόνα 4x4. Όπως διακρίνεται στο πιο πάνω σχήμα οι πίνακες είναι συμμετρικοί, ισχύει $P(i,j;d,a)=P(j,i;d,a)$. Οι πίνακες είναι μεγέθους $N_g \times N_g$ (όπου N_g ο μέγιστος αριθμός γκρι επιπέδων).

Όταν υπολογιστεί ο πίνακας συχνοτήτων για μια συγκεκριμένη γωνία θ , γίνεται κανονικοποίηση του πίνακα, διαιρώντας κάθε στοιχείο με μια σταθερά R, όπου R είναι το άθροισμα των τιμών όλων των στοιχείων του πίνακα.

B.5.5.2 Ψευδοκώδικας αλγορίθμου SGLDM

Τα κυρίως βήματα του αλγόριθμου περιγράφονται με τον ακόλουθο ψευδοκώδικα:

Για $\theta=0^0$

1. initialize $s0[i,j]=0$ *Μηδενισμός του πίνακα τιμών για $\theta=0^0$*
2. d *Μέγεθος βήματος*
- 3.
4. **for** $y_1 \in Ly$
5. **do for** $x_1 \in Lx$
6. **do for** $y_2 \in Ly$
7. **do for** $x_2 \in Lx$
8. **if** $(x_1=x_2) \ \& \ (\text{abs}(y_1-y_2)=d)$
9. **then** $i \leftarrow I(x_1,y_1)$
10. $j \leftarrow I(x_2,y_2)$
11. $s0(i,j) \leftarrow s0(i,j)+1$

Για $\theta=45^0$

1. initialize $s45[i,j]=0$ *Μηδενισμός του πίνακα τιμών για $\theta=45^0$*
2. d *Μέγεθος βήματος*
3. **for** $y_1 \in Ly$
4. **do for** $x_1 \in Lx$
5. **do for** $y_2 \in Ly$
6. **do for** $x_2 \in Lx$
7. **if** $((x_1-x_2=d) \ \& \ (y_1-y_2)=-d) \ \text{or} \ ((x_1-x_2=-d) \ \& \ (y_1-y_2)=d)$
8. **then** $i \leftarrow I(x_1,y_1)$
9. $j \leftarrow I(x_2,y_2)$
10. $s45(i,j) \leftarrow s45(i,j)+1$

Για $\theta=90^0$

1. initialize $s90[i,j]=0$ *Μηδενισμός του πίνακα τιμών για $\theta=90^0$*
2. d *Μέγεθος βήματος*
3. **for** $y_1 \in Ly$
4. **do for** $x_1 \in Lx$
5. **do for** $y_2 \in Ly$
6. **do for** $x_2 \in Lx$

```

7.                                     if    abs(x1-x2=d) & (y1=y2)
8.                                     then  i ← I(x1,y1)
9.                                     j ← I(x2,y2)
10.                                    s90(i,j) ← s90(i,j)+1

```

Για $\theta=135^\circ$

```

1. initialize s135[i,j]=0           Μηδενισμός του πίνακα τιμών για  $\theta=135^\circ$ 
2. d                                 Μέγεθος βήματος
3. for y1 ∈ Ly
4.   do for x1 ∈ Lx
5.     do for y2 ∈ Ly
6.       do for x2 ∈ Lx
7.         if    ((x1-x2)=d) & (y1-y2)=d or ((x1-x2)=-d) & (y1-y2)=-d
8.           then  i ← I(x1,y1)
9.           j ← I(x2,y2)
10.          s135(i,j)
        ← s135(i,j)+1

```

Ο αλγόριθμος αυτός έχει πολυπλοκότητα (φαίνεται στις γραμμές 3-6) $O(L_x^2, L_y^2)$.

B.5.5.3 Συμπεράσματα από τον αλγόριθμο SGLDM

Γενικά εάν έχουμε κοκκώδη υφή εικόνας (μεγάλα Speckle Pattern) και η απόσταση d είναι μικρή σε σύγκριση με τους κόκκους της υφής, τότε τα σημεία με απόσταση d έχουν πολύ κοντινά επίπεδα γκρι. Με αυτό συμπεραίνουμε ότι ο πίνακας $P(i,j;d,\theta)$ θα έχει μεγάλες τιμές όπου $i \approx j$, δηλαδή οι μεγάλες τιμές του πίνακα θα είναι συγκεντρωμένες γύρω από την κύρια διαγώνιο του πίνακα. Αντίστοιχα για ομαλή υφή (μικρά Speckle Pattern) στα σημεία με απόσταση d θα έχουμε διαφορές στα γκρι επίπεδα, έτσι και οι τιμές του πίνακα θα είναι σχεδόν ίδιες για όλα τα (i,j) .

Ανάλογα ισχύουν και για τις τιμές του κανονικοποιημένου πίνακα $p(i,j;d,\theta)$. Ένας καλός τρόπος ανάλυσης της υφής είναι ο υπολογισμός για διαφορετικές τιμές του d , κάποιων χαρακτηριστικών μέτρων γύρω από την κύρια διαγώνιο του πίνακα.

B.5.6 Μέτρα υπολογισμού χαρακτηριστικών υφής

Σε αυτή την παράγραφο φαίνεται μια σειρά από μέτρα χαρακτηρισμού της υφής που μπορεί να μας δώσουν οι πίνακες του αλγόριθμου.

Ορισμοί:

$p(i,j)$ (i,j) τιμή του πίνακα είναι η κανονικοποιημένη τιμή από τον αρχικό πίνακα συχνοτήτων $= P(i,j)/R$.

$p_x(i)$ i τιμή είναι το άθροισμα πιθανοτήτων της i_οστής γραμμής του πίνακα πιθανοτήτων $p(i,j) = \sum_{j=1}^{N_g} p(i,j)$.

N_g Αριθμός των διακριτών γκρι επιπέδων σε μια εικόνα.

$\sum_I \text{και} \sum_J$ αντιστοιχούν στα $\sum_{i=1}^{N_g} \text{και} \sum_{j=1}^{N_g}$

$$p_y(i) = \sum_{j=1}^{N_g} p(i,j)$$

$$p_{x+y}(k) = \sum_{i=1}^{N_g} \sum_{\substack{j=1 \\ i+j=k}}^{N_g} p(i,j), \quad k=2,3,\dots,2N_g$$

$$p_{x-y}(k) = \sum_{i=1}^{N_g} \sum_{\substack{j=1 \\ |i-j|=k}}^{N_g} p(i,j), \quad k=0,1,\dots,N_g-1$$

Μέτρα χαρακτηρισμού της υφής:

- *Angular Second Moment:*

$$f_1 = \sum_i \sum_j \{p(i, j)\}^2 \quad (5.5)$$

- *Contrast (Αντίθεση):*

$$f_2 = \sum_{i=1}^{N_g-1} n^2 \left\{ \sum_{j=1}^{N_g} \sum_{\substack{j=1 \\ |i-j|=k}}^{N_g} p(i, j) \right\} \quad (5.6)$$

- *Correlation (Συσχέτιση):*

$$f_3 = \frac{\sum_i \sum_j (ij) p(i, j) - \mu_x \mu_y}{\sigma_x \sigma_y} \quad (5.7)$$

Όπου μ_x, μ_y, σ_x και σ_y είναι οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των p_x, p_y αντίστοιχα.

- *Sum of squares: Variance (Άθροισμα τετραγώνων):*

$$f_4 = \sum_i \sum_j (i - \bar{i})^2 p(i, j) \quad (5.8)$$

- *Inverse Difference Moment:*

$$f_5 = \sum_i \sum_j \frac{1}{1 + (i - j)^2} p(i, j) \quad (5.9)$$

- *Sum Average:*

$$f_6 = \sum_{i=2}^{2N_g} i p_{x+y}(i) \quad (5.10)$$

- *Sum Variance:*

$$f_7 = \sum_{i=2}^{2N_g} (i - f_8)^2 P_{x+y}(i) \quad (5.11)$$

- *Sum Entropy (άθροισμα εντροπίας):¹*

$$f_8 = - \sum_{i=2}^{2N_g} p_{x+y}(i) \log\{p_{x+y}(i)\} \quad (5.12)$$

- *Entropy (Εντροπία):*

$$f_9 = - \sum_i \sum_j p(i, j) \log(p(i, j)) \quad (5.13)$$

- *Difference Variance:*

$$f_{10} = \text{variance of } p_{x-y} \quad (5.14)$$

- *Difference Entropy:*

$$f_{11} = - \sum_{i=0}^{N_g-1} p_{x-y}(i) \log\{p_{x-y}(i)\} \quad (5.15)$$

- *Information Measures of Correlation:*

$$f_{12} = \frac{HXY - HX \mathbb{Y}}{\max\{HX, HY\}} \quad (5.16)$$

- $f_{13} = (1 - \exp[-2.0(HX \mathbb{Y} - HX \mathbb{Y})]^{1/2}) \quad (5.17)$

$$HXY = - \sum_i \sum_j p(i, j) \log(p(i, j)) \quad (5.18)$$

Όπου HX και HY είναι οι εντροπίες των p_x , p_y και

$$HX \mathbb{Y} = - \sum_i \sum_j p(i, j) \log\{p_x(i)p_y(j)\} \quad (5.19)$$

¹ Για το λόγο ότι μερικές από τις πιθανότητες μπορεί να είναι ίσες με μηδέν, $\log(0)$ δεν ορίζεται. Προτείνεται ο έλεγχος της πιθανότητας πριν την εφαρμογή του αλγόριθμου ή προσθήκη μιας πολύ μικρής θετικής σταθεράς στην πιθανότητα για να χρησιμοποιηθεί στο λογάριθμο ($\log(p+\epsilon)$).

$$HX\mathcal{Y} = - \sum_i \sum_j p_x(i)p_y(j) \log\{p_x(i)p_y(j)\} \quad (5.20)$$

- *Maximal Correlation Coefficient:*

$$f_{14} = (\text{δευτέρα μεγαλύτερη ζυγή τιμή του } Q)^{1/2} \quad (5.21)$$

όπου

$$Q = \sum_k \frac{p(i,k)p(j,k)}{p_x(i)p_y(k)} \quad (5.22)$$

B.5.7 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ GRAY LEVEL DIFFERENCE STATISTICS (GLDS)

Περιγραφή του GLDS μπορεί να γίνει, υποθέτοντας ότι $I(x,y)$ είναι η συνάρτηση έντασης της εικόνας (όπου $I(x,y)$ το γκρι επίπεδο στο σημείο (x,y)).

Για μια δεδομένη μετατόπιση $\delta \equiv (\Delta x, \Delta y)$ (όπου $\Delta x, \Delta y$ ακέραιοι αριθμοί) έχουμε την διαφορά:

$$I_\delta \equiv |I(x,y) - I_\delta(x+\Delta x, y+\Delta y)| \quad (5.23)$$

p_δ είναι η πυκνότητα πιθανότητας της $I_\delta(x,y)$. Εάν έχουμε m διακριτά επίπεδα του γκρι τότε η p_δ έχει τη μορφή διανύσματος m -διαστάσεων. όπου το σημείο i του διανύσματος έχει την τιμή της πιθανότητας ότι η τιμή της $I_\delta(x,y)$ θα είναι ίση με i .

Αρχικά υπολογίζεται η συχνότητα (αριθμός) που έχουμε μια τιμή i στην I_δ , στην συνέχεια υπολογίζεται η πιθανότητα να συμβεί κάθε τιμή i , αυτό γίνεται διαιρώντας κάθε στοιχείο του αρχικού πίνακα με το άθροισμα των τιμών όλων των στοιχείων (κανονικοποίηση).

B.5.7.1 Ψευδοκώδικας υπολογισμού διανύσματος p_δ

1. initialize $ID[i,j]=0, PD(m)=0, en=0$ Μηδενισμός των πινάκων, όπου m αριθμός επιπέδων γκρι.
2. $\delta=(dx,dy)$ $\delta=$ Μέγεθος βήματος
3. **for** $y \in Ly$
4. **do for** $x \in Lx$
5. $ID(x,y) \leftarrow \text{abs}(I(x,y)-I(x+dx,y+dy))$ $I=$ αρχική εικόνα
6. **for** $x \in Lx$
7. **do for** $y \in Ly$
8. $PD(ID(x,y)) \leftarrow PD(ID(x,y))+1$
9. $en \leftarrow en+1$
10. **for** $m \in Ng$
11. **do** $PD(m) \leftarrow PD(m)/en$

- Ο αλγόριθμος αυτός έχει πολυπλοκότητα (φαίνεται στις γραμμές 3-9)

$$O(L_x L_y)$$

B.5.7.2 Συμπεράσματα από τον αλγόριθμο GLDS

Όταν έχουμε κοκκώδη υφή και μικρό δ σε σχέση με το μέγεθος των κόκκων της υφής, τότε το ζεύγος των συγκρινόμενων σημείων στην I_δ πρέπει να έχει πολύ κοντινά επίπεδα του γκρι, έτσι το I_δ θα έχει πολύ μικρές τιμές. Οι τιμές του πίνακα (διάνυσμα) πιθανότητας P_δ θα είναι συγκεντρωμένες γύρω από το μηδέν ($i=0$). Ανάλογα για ομαλή υφή οι τιμές στην P_δ πρέπει να είναι διασκορπισμένες σε όλο τον πίνακα.

Από τα πιο πάνω συμπεραίνουμε ότι ένας καλός τρόπος να αναλύσουμε την υφή μιας εικόνας, είναι να υπολογίσουμε για διαφορετικές τιμές του δ , κάποιο μέτρο που να δείχνει κατά πόσο οι τιμές στη P_δ είναι διασκορπισμένες σε όλο τον πίνακα ή συγκεντρωμένες γύρω από το μηδέν. Τέσσερα τέτοια μέτρα χαρακτηρισμού είναι τα ακόλουθα:

- *Contrast (Αντίθεση):*

$$CON \equiv \sum i^2 p_\delta(i) \quad (5.24)$$

- *Angular Second Moment:*

$$ASM \equiv \sum p_g(i)^2 \quad (5.25)$$

- *Entropy (Εντροπία):*

$$ENT \equiv - \sum p_g(i) \log(p_g(i)) \quad (5.26)$$

- *Mean (Μέσος):*

$$MEAN \equiv (1/m) \sum i p_g(i) \quad (5.27)$$

B.5.8 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ FOURIER POWER SPECTRUM (FPS)

Ο υπολογισμός του φάσματος συχνοτήτων μιας εικόνας (δισδιάστατο σήμα) με την βοήθεια του μετασχηματισμού Fourier, μπορεί να δώσει κάποια συμπεράσματα για τα χαρακτηριστικά της υφής στην εικόνα.

Για να υπολογίσουμε το φάσμα συχνοτήτων χωρίζουμε το χώρο Fourier σε τμήματα, κυκλικά ή γωνιακά τμήματα όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.

Σχήμα 4: Διαχωρισμός του χώρου Fourier σε ακτινικά και γωνιακά τμήματα.

Ο διαχωρισμός αυτός μαζί με το μετασχηματισμό Fourier μπορεί να χρησιμοποιηθούν για υπολογισμό χαρακτηριστικών της υφής.

Αρχικά υπολογίζεται η διακριτή τιμή για ένα σημείο:

$$\Phi(u,v) \equiv F(u,v) F^*(u,v) = |F(u,v)| \quad (5.28)$$

Όπου $F(u,v)$ είναι ο διακριτός μετασχηματισμός fourier της εικόνας και $F^*(u,v)$ είναι ο μιγαδικός συζυγής.

$$F(u,v) = \frac{1}{n^2} \sum_{x,y=0}^{n-1} f(x,y) e^{-2\pi j(ux+vy)/n} \quad (5.29)$$

(Όπου f και F είναι πίνακες μεγέθους $n \times n$)

Για χαρακτηρισμό της υφής στους δύο διαχωρισμούς του χώρου fourier χρησιμοποιούνται τα αθροίσματα:

$$\Phi_{r_1 r_2} = \sum_{r_1^2 \leq u^2 + v^2 < r_2^2} |F(u,v)|^2 \quad (5.30)$$

για ακτινικά τμήματα.

$$\Phi_{\theta_1 \theta_2} = \sum_{\theta_1 \leq \tan^{-1}(v/u) < \theta_2} |F(u,v)|^2 \quad (5.31)$$

για γωνιακά τμήματα.

όπου $0 < u, v < M-1$ για εικόνα διαστάσεων $M \times M$.

B.5.8.1 Ψευδοκώδικας αλγορίθμου FPS:

1. initialize $F[i,j]=0$ *F*=Πίνακας μετασχηματισμού fourier.
2. **for** $y \in (0..n)$ *n x n* = μέγεθος αρχικής εικόνας
3. **do for** $x \in (0..n)$
4. $F(x,y) \leftarrow I(x,y) e^{-2\pi j(ux+vy)/n}$ *I*= αρχική εικόνα
5. $F(x,y) \leftarrow F(x,y)/n^2$ Υπολογισμός μετασχηματισμού fourier
6. **for** $x \in (0..n)$
7. **do for** $y \in (0..n)$

8. **if** $((\text{real}(F(x,y))^2 + (\text{imaginary}(F(x,y)))^2) < r_2^2)$ or
9. $((\text{real}(F(x,y))^2 + (\text{imaginary}(F(x,y)))^2) \geq r_1^2)$
10. $en1 \leftarrow en1 + |F(x,y)|$ *Υπολογισμός άθροίσματος για ακτινικό διαχωρισμό του χώρου fourier*
11. **for** $x \in (0..n)$
12. **do for** $y \in (0..n)$
13. **if** $((\arctan((\text{imaginary}(F(x,y))) / (\text{real}(F(x,y)))) < \theta_2)$ or
14. $((\arctan((\text{imaginary}(F(x,y))) / (\text{real}(F(x,y)))) \geq \theta_1)$
15. $en2 \leftarrow en2 + |F(x,y)|$ *Υπολογισμός άθροίσματος για γωνιακό διαχωρισμό του χώρου fourier*

Ο αλγόριθμος αυτός έχει πολυπλοκότητα $O(n^2)$.

B.5.8.2 Συμπεράσματα από τον αλγόριθμο FPS:

Γενικά οι τιμές του $|F|^2$ θα είναι συγκεντρωμένες γύρω από το μηδέν για κοκκώδη υφή εικόνας, ενώ σε ομαλή υφή θα είναι πιο διασκορπισμένες.

Ανάλογα με το γωνιακό διαχωρισμό, εάν μια εικόνα έχει πολλές γραμμές ή ακμές (κοκκώδης υφή) σε μια κατεύθυνση θ . Το $|F|^2$ θα έχει μεγάλες τιμές συγκεντρωμένες γύρω από τη διεύθυνση $\theta + \pi/2$, ενώ σε ομαλή υφή το $|F|^2$ δεν έχει κατεύθυνση γύρω από την οποία έχει συγκεντρωμένες τις τιμές. Με αυτό το διαχωρισμό ελέγχεται η κατευθυντικότητα της υφής.

Για ακτινικό διαχωρισμό, μια εικόνα με ομαλή υφή (μικρά δομικά στοιχεία), σε περίπτωση μικρής διαφοράς ακτίνας (r_1, r_2) το άθροισμα (5.30) θα δίνει μεγάλες τιμές, ενώ στην περίπτωση κοκκώδους υφής το άθροισμα θα δίνει μεγάλες τιμές για μεγαλύτερες ακτίνες.

B.5.9 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ LAWS TEXTURE ENERGY MEASURES (TEM):

Ο αλγόριθμος αυτός βασίζεται στην εφαρμογή κάποιων συγκεκριμένων φίλτρων σε μια εικόνα και στη συνέχεια στον υπολογισμό ενός στατιστικού μεγέθους της εικόνας (π.χ ενέργεια).

Τα φίλτρα για την συνέλιξη με μια εικόνα προκύπτουν:

Έχουμε τρία διανύσματα μήκους 3 το κάθε ένα. $L_3 \equiv (1,2,1)$, $E_3 \equiv (-1,0,1)$, $S_3 \equiv (-1,2,-1)$, τα οποία και αντιπροσωπεύουν τις διεργασίες:

- α) Τοπικού μέσου όρου,
- β) Ανίχνευσης ακμών,
- γ) Ανίχνευση σημείου.

Κάνοντας τη συνέλιξη των διανυσμάτων αυτών με τον εαυτό τους και μεταξύ τους, έχουμε ως αποτέλεσμα πέντε διανύσματα μήκους 5:

$$L_5 \equiv (1,4,6,4,1) = L_3 * L_3$$

$$S_5 \equiv (-1,0,2,0,-1) = -E_3 * E_3 = L_3 * S_3$$

$$R_5 \equiv (1,-4,6,-4,1) = S_3 * S_3$$

$$E_5 \equiv (-1,-2,0,2,1) = L_3 * E_3$$

$$W_5 \equiv (-1,2,0,-2,1) = -E_3 * S_3$$

Όπου L_5 αντιπροσωπεύει τη διεργασία για τον τοπικό μέσο όρο (local averaging), S_5 και E_5 είναι ανιχνευτές σημείου (spot) και ακμής (edge) αντίστοιχα, R_5 και W_5 μπορούν να ονομαστούν ανιχνευτές διαταραχής (ripple) και κύματος (wave) αντίστοιχα. Πολλαπλασιάζοντας ένα διάνυσμα γραμμής με ένα διάνυσμα στήλης (ιδίου μήκους) έχουμε τις μάσκες (φίλτρα) μεγέθους 5x5 ή 3x3 (Law's masks) για τον αλγόριθμο.

B.5.9.1 Συμπεράσματα από τον αλγόριθμο TEM:

Για να χαρακτηριστεί η υφή μιας εικόνας γίνεται η συνέλιξη των μασκών (βλ. εξίσωση 5.32) αυτών με την εικόνα, με αποτέλεσμα να προκύπτουν δώδεκα νέες εικόνες στην περίπτωση των 5x5 φίλτρων, ή εννέα στην περίπτωση των 3x3 φίλτρων:

$$y(m, n) = \sum_{k=-2}^2 \sum_{r=-2}^2 h(k, r) X(m-k, n-r) \quad (5.32)$$

(Συνέλιξη εικόνας $X(i, j)$ με το φίλτρο h , αποτέλεσμα η νέα εικόνα $y(i, j)$).

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής των φίλτρων έχουν μελετηθεί και βρέθηκε ότι μερικές από τις καλύτερες μάσκες 5x5 είναι αυτές που φαίνονται στο Σχήμα 5, Αυτές χρησιμοποιήθηκαν και στο πείραμα.

L_5E_5

-1	-2	0	2	1
-4	-2	0	8	4
-6	-12	0	12	6
-4	-8	0	8	4
-1	-2	0	2	1

 E_5S_5

-1	0	2	0	-1
-2	0	4	0	-2
0	0	0	0	0
2	0	-4	0	2
1	0	-2	0	1

 L_5S_5

-1	0	2	0	-1
-4	0	8	0	-4
-6	0	12	0	-6
-4	0	8	0	-4
-1	0	2	0	-1

 R_5R_5

1	-4	6	-4	1
-4	16	-24	16	-4
6	-24	36	-24	6
-4	16	-24	16	-4
1	-4	6	-4	1

Σχήμα 5: Τέσσερις από τις 5x5 μάσκες που μπορούν να δώσουν τα καλύτερα αποτελέσματα στο διαχωρισμό της υφής

Μετά τη συνέλιξη υπολογίζονται κάποια στατιστικά στοιχεία (π.χ ενέργεια) για να χαρακτηρίσουμε την υφή. Μια εικόνα μπορεί να μετατραπεί σε εικόνα ενέργειας με τον ακόλουθο αλγόριθμο:

Κάθε σημείο της εικόνας (που προέκυψε από τη συνέλιξη της αρχικής με ένα από τα φίλτρα) αντικαθίσταται με την απόλυτη τιμή του μέσου όρου των τιμών των σημείων σε ένα παράθυρο NxN σημείων γύρω από αυτό.

Η νέα εικόνα προκύπτει βάσει του τύπου:

$$f_k'' = \sum_{x',y', \text{ μέσα στα στοιχεία } \theta} (|f_k'(x',y')|) \quad (5.33)$$

Ο μετασχηματισμός $f \rightarrow f_k^n$ $k=1,\dots,12$ ονομάζεται μετασχηματισμός ενέργειας της υφής (texture energy transform), είναι ανάλογος του προηγούμενου αλγόριθμου (Fourier Power Spectrum).

Ο χαρακτηρισμός των εικόνων γίνεται χρησιμοποιώντας το άθροισμα των στοιχείων της εικόνας ενέργειας (κάτι ανάλογο που έγινε και στο FPS).

B.5.9.2 Ψευδοκώδικας αλγορίθμου TEM

(Υπολογισμός συνελίξης φίλτρου με αρχική εικόνα, 5 βήματα όσο και το μέγεθος των φίλτρων βήματα -2,-1,0,1,2)

1. initialize $F[i,j]=0, en1=0$ F =Πίνακας μετασχηματισμού TEM
2. **for** $k \in (-2..2)$
3. **do for** $r \in (-2..2)$
4. $en1 \leftarrow en1 + H(k,r)I(x-k,y-r)$ I = αρχική εικόνα,
 H =φίλτρο

(Υπολογισμός εικόνων ενέργειας, $(2D+1)*(2D+1)$ είναι το μέγεθος παραθύρου $n \times n$ είναι το μέγεθος της εικόνας)

1. initialize $F[i,j]=0, en1=0$ F =εικόνα ενέργειας
2. **for** $x \in (1..n)$
3. **do for** $y \in (1..n)$
4. **if** $((x-D) < 1)$
5. $xlow=1$
6. **else**
7. $xlow=x-D$
8. **if** $((x+D) > lx)$
9. $xhigh=lx$
10. **else**
11. $xhigh=x+D$
12. **if** $((y-D) < 1)$
13. $ylow=1$
14. **else**

```

15.           ylow=y-D
16.   if ((y+D)>ly)
17.           yhigh=ly
18.   else
19.           yhigh=y+D

20.   for xn∈(xlow..xhigh)
21.       do for yn∈(ylow..yhigh)
22.           en1 ← en1+I(xn,yn)
23.   F(x,y) ← en1/((xhigh-xlow)+1)*(yhigh-ylow))

```

Ο αλγόριθμος αυτός έχει πολυπλοκότητα (από τις επαναλήψεις στις γραμμές 2-3 και 20-21) $O(n^2(2D+1)^2)$.

B.5.10 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ FRACTAL DIMENSION TEXTURE ANALYSIS (FDTA)

Ο αλγόριθμος αυτός βασίζεται στη θεωρία των Fractals. Ο χαρακτηρισμός των εικόνων γίνεται από ένα συνδυασμό multiple resolution feature extraction και του Fractional brownian motion model.

B.5.10.1 Ορισμός του Multiple Resolution Feature Extraction

Η υφή μιας εικόνας και η σύγκριση των κομματιών μιας εικόνας με τα γύρω τους κομμάτια, είναι δύο από τις κυριότερες τεχνικές που χρησιμοποιούνται από το ανθρώπινο μάτι για να επισημάνει, και να ξεχωρίσει, σημαντικά στοιχεία σε μια εικόνα.

Τα χαρακτηριστικά της υφής, διαφορές στον τόνο (γκρι επίπεδα) σε μια εικόνα είναι κάτι σημαντικό, ειδικά όταν ελέγχονται μικρά κομμάτια σε μια μαυρόασπρη εικόνα με τη βοήθεια υπολογιστή. Ένας καλός τρόπος για να μπορέσει κάποιος να μετρήσει τις διαφορές στον τόνο και τα χαρακτηριστικά της υφής γενικότερα, είναι η επεξεργασία της εικόνας σε διαφορετικές αναλύσεις.

Η πυραμιδική προσέγγιση είναι μια τεχνική εύρεσης πολλαπλών επιπέδων ανάλυσης μιας εικόνας. Βασισμένη στην πυραμιδική ανάλυση δεδομένων, η ανάλυση σε ένα επίπεδο i ορίζεται σαν:

$$I^{(i)}(x, y) = [I^{(i-1)}(2x, 2y) + I^{(i-1)}(2x + 1, 2y) + I^{(i-1)}(2x, 2y + 1) + I^{(i-1)}(2x + 1, 2y + 1)] / 4 \quad (5.34)$$

$$0 \leq i < m \quad 0 \leq x, y < 2^i$$

Όπου $I^{(m)}$ είναι η αρχική εικόνα. Ο πιο πάνω ορισμός είναι κάπως απλοποιημένος για να μειωθεί η πολυπλοκότητα του αλγόριθμου.

B.5.10.2 Ορισμός του Fractional Brownian Motion Model (FBM)

Το FBM γενικά χρησιμοποιείται για να περιγράψει την τραχύτητα (roughness) μιας επιφάνειας. Το μοντέλο αυτό θεωρεί τις φυσικές επιφάνειες ως το αποτέλεσμα τυχαίων (random) διαδρομών. Τέτοιες διαδρομές είναι οι βασικές φυσικές διεργασίες που γίνονται στο σύμπαν.

Σημαντική παράμετρος για την παρουσίαση μιας τυχαίας επιφάνειας είναι η διάσταση Fractal D_f . Θεωρητικά ορίζεται από την εξίσωση:

$$E(\Delta I^2) = c(\Delta r)^{(6-2D_f)} \quad (5.35)$$

Όπου $E(.)$ είναι η εκτιμήτρια, $\Delta I \equiv I(x_2, y_2) - I(x_1, y_1)$ είναι η διαφορά στην ένταση δύο σημείων, c είναι μια σταθερά και $\Delta r \equiv \|(x_2, y_2) - (x_1, y_1)\|$ είναι η απόσταση μεταξύ δύο σημείων.

Αλληλένδετη με την παράμετρο D_f είναι η παράμετρος H (Hurst coefficient), υπολογίζεται από την εξίσωση:

$$E(|\Delta I|) = K(\Delta r)^H \quad (5.36)$$

Όπου $K = E(|\Delta I|)_{\Delta r=1}$.

Λογαριθμίζοντας και τα δύο μέρη από την πιο πάνω εξίσωση, έχουμε:

$$\log E(\Delta I) = \log k + H \log(\Delta r) \quad (5.37)$$

Από την εξίσωση 5.37 βρίσκουμε με εύκολο τρόπο το H ενώ το D_f μπορεί να υπολογιστεί από την εξίσωση:

$$D_f = 3 - H \quad (5.38)$$

εάν έχουμε μια εικόνα I διαστάσεων $M \times M$, ορίζουμε το διάνυσμα διαφοράς εντάσεων ως:

$$IDV = [id(1), id(2), \dots, id(s)] \quad (5.39)$$

Όπου s είναι η μέγιστη κλίμακα και $id(k)$, είναι ο μέσος όρος της απόλυτης διαφοράς όλων των σημείων σε μια εικόνα με οριζόντια ή κάθετη απόσταση k :

$$id(k) = \frac{\sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{M-k-1} |I(x, y) - I(x, y+k)| + \sum_{x=0}^{M-k-1} \sum_{y=0}^{M-1} |I(x, y) - I(x+k, y)|}{2M(M-k)} \quad (5.40)$$

Η τιμή της παραμέτρου H μπορεί να βρεθεί εφαρμόζοντας τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων για να βρούμε την κλίση της ευθείας² $id(k) = f(k)$ σε κλίμακα $\log-\log$.

$$b = \frac{\sum_{i=1}^s (\log i - \bar{i})(\log id(i) - \bar{d})}{(\log i - \bar{i})^2} \quad (5.41)$$

$$\text{όπου} \quad \bar{i} = \frac{\sum_{i=1}^s \log i}{i} \quad \text{και} \quad \bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^s \log id(i)}{i}$$

² Η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων λέει ότι, εάν έχουμε μια ευθεία (ευθεία ελαχίστων τετραγώνων), που προσεγγίζεται με την εξίσωση $y = a + bx$ τότε η κλίση της ευθείας αυτής υπολογίζεται από την

$$\text{εξίσωση: } b = \frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sum (x - \bar{x})^2}$$

B.5.10.3 Ορισμός Multiresolution Fractal Feature Vector (MF)

Βασισμένοι σε ότι αναφέρεται στις πιο πάνω παραγράφους, το διάνυσμα χαρακτηρισμού με Fractal σε διάφορες αναλύσεις (Multiresolution Fractal Feature Vector) ορίζεται ως:

$$MF \equiv (H^{(m)}, H^{(m-1)}, \dots, H^{(m-n)}) \quad (5.42)$$

Όπου $M=2^m$ είναι το μέγεθος της αρχικής εικόνας, H^k είναι η παράμετρος H που βρίσκεται από την εικόνα $I^{(k)}$ και n είναι ο αριθμός των επιπέδων ανάλυσης που επιλέγονται για το πείραμα.

Το πιο πάνω διάνυσμα χαρακτηρισμού περιγράφει όχι μόνο την τραχύτητα (roughness) αλλά και το Lacunarity³ σε μια εικόνα. Ο διαχωρισμός του lacunarity μιας εικόνας γίνεται χρησιμοποιώντας όλα τα στοιχεία του διανύσματος MF εκτός από το πρώτο.

B.5.10.4 Ψευδοκώδικας αλγορίθμου FDTA

Ο ψευδοκώδικας που υπολογίζει την ανάλυση της εικόνας σε ένα επίπεδο i από την εικόνα του επιπέδου $i+1$ είναι:

(Όπου M είναι το μέγεθος της εικόνας του επιπέδου i)

1. initialize $R[i,j]=0$ R = Πίνακας εικόνας επιπέδου i , S = Πίνακας εικόνας επιπέδου $i+1$
2. **for** $x \in (1..M-1)$
3. **do for** $y \in (0..M-1)$

³ Lacunarity: Γενικά μια μόνο παράμετρος Fractal δεν μπορεί να χαρακτηρίσει επαρκώς τα χαρακτηριστικά της υφής σε μια εικόνα. Ο όρος lacunarity εισάγεται για να βοηθήσει στον χαρακτηρισμό. Δεδομένου ενός συνόλου Fractal A , εάν $P(m)$ είναι η πιθανότητα ότι μέσα σε ένα κουτί μεγέθους L γύρω από ένα σημείο του A , έχουμε $\sum_{m=1}^N P(m) = 1$ όπου N είναι ο αριθμός των πιθανών σημείων μέσα στο κουτί. Η παράμετρος lacunarity A ορίζεται ως:

$$A = \frac{(M_2 - M^2)}{M^2} \quad (1)$$

όπου
$$M = \sum_{m=1}^N mR(m)$$

$$M_2 = \sum_{m=1}^N m^2 P(m)$$

$$4. \quad R(x,y) \leftarrow (S(2x,sy)+S(2x+1,2y)+S(2x,2y+1)+S(2x+1,2y+1))/4$$

Πολυπλοκότητα αλγορίθμου $O(I - 1^2)$.

Ο ψευδοκώδικας που κάνει τον υπολογισμό της παραμέτρου H για μια δεδομένη εικόνα είναι:

(Όπου s είναι η μέγιστη δυνατή κλίμακα για το intensity difference vector, $M=2^m$ το μέγεθος της αρχικής εικόνας)

1. initialize ID[s]=0, MF(m)=0, en1=0, en2=0, ym=0, xm=0
2. **for** $\kappa \in (1..s)$
3. **do for** $x \in (0..M-1)$
4. **do for** $y \in (0..M-\kappa-1)$
5. en1 \leftarrow en1+abs(I(x,y)-I(x,y+k))
6. **for** $x \in (0..M-k-1)$
7. **do for** $y \in (0..M-1)$
8. en2 \leftarrow en2+abs(I(x,y)-I(x+k,y))
9. ID[k] $\leftarrow \frac{en1 + en2}{2M(M - k)}$
10. **for** $k \in (1..s)$ Υπολογισμός του H από την κλήση της ευθείας $id(k)=f(k)$, σε
11. **do** log-log, με χρήση της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων.
12. xm \leftarrow xm+log(k)
13. ym \leftarrow ym+log(id(k))
14. xm \leftarrow xm/k Υπολογισμός μέσων όρων $\overline{i, id(k)}$
15. ym \leftarrow ym/k
16. en1=0, en2=0
17. **for** $x \in (1..s)$
18. **do** en1 \leftarrow en1+(log(i)-xm)*(log(id(i))-ym)
19. en2 \leftarrow en2+(log(i)-xm)^2

Ο αλγόριθμος αυτός έχει πολυπλοκότητα (φαίνεται στις γραμμές 2-8) $O(M(M - k))$.

